

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. Юр'єва**

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Yutiev Plant Production Institute of NAAS

Селекція і насінництво

**Plant Breeding
and Seed Production**

Міжвідомчий тематичний
науковий збірник
заснований у 1964 р.

ВИПУСК

128

Харків 2025

Збірник «Селекція і насінництво» є науковим фаховим виданням з сільськогосподарських наук, включеним до «Списку друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України» в Категорію Б за спеціальністю 201 – сільськогосподарські науки згідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 № 1301.

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннезнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов'язані з проблемами селекції польових культур.

Періодичність видання два рази на рік.

Відповідальні редактори

Федак Джордж	Канада, Східний дослідницький центр зернових і олійних культур, Департамент Сільського господарства і кормовиробництва	Доктор наук, професор
Кириченко В.В.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заступники відповідального редактора

Колупаєв Ю.Є.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор біол. наук, професор
Кирпа М.Я.	Україна, ДУ Інститут зернових культур НААН	Доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Відповідальний секретар

Понуренко С.Г.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Кандидат с.-г. наук
----------------	---	---------------------

Члени редколегії

Гайле Зінта	Латвія, Латвійський Сільськогосподарський університет	Доктор с.-г. наук, професор
Дзюбецький Б.В.	Україна, ДУ Інститут зернових культур НААН	Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Кобизєва Л.Н.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Козаченко М.Р.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор с.-г. наук, професор
Коломацька В.П.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Мікліч Владімір	Сербія, Інститут польових та овочевих культур	Доктор наук, професор
Пачев Іван Дянков	Болгарія, Інститут кормових культур	Доктор наук, доцент
Рябчун Н.І.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Уразалієв Р.А.	Казахстан, Казахський науково-дослідний інститут землеробства і рослинництва	Доктор с.-г. наук, професор, академік Національної Академії Республіки Казахстан, НААН України, РАН
Шенгву Гу	Китай, Північно-Західний А&F Університет	Доктор наук
Шкорич Драган	Сербія, Інститут польових і овочевих культур, Департамент олійних культур	Доктор наук, професор, член-кореспондент Сербської академії наук і мистецтв
Васько Н.І.	Україна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН	Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

За достовірність інформації відповідають автори публікацій.

Видання представлено та індексується IndexCopernicus, Googlescholar, Crossref, ResearchGate, BASE, GENERALIMPACTFACTOR, OAJI, iCi, Ulrich'sPeriodicalsDirectory, WorldCat, ResearchBib, CiteFactor, KOAR, Dimensions, SIS, Kind Congress, Science Gate, Cosmos IF, ESJI, ISI, ROAD, WorldWideScience, OUCJ, Національна наукова бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 21732-11632ПР від 24.11.2015 р.

Адреса редакційної колегії: проспект Героїв Харкова, 142,
м. Харків, Україна, 61060

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН

тел. +38(098) 9494524

e-mail: plant_biology@ukr.net

<http://journals.uran.ua/pbsd>

© Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України, 2025

ISSN1026-9959 (print)

ISSN2413-7510 (online)

Collection «Plant Breeding and Seed Production» is a scientific professional edition in agricultural sciences. It is on the «List of Printed (Electronic) Periodicals» included in the «List of Scientific Professional Editions of Ukraine» **Category B for specialty 201** – Agricultural Sciences according to order No 1301 of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated October 10, 2019.

The collection publishes experimental and review articles on selection, genetics, physiology, seed industry, seed research, plant genetic resources, breeding and other problems related to selection of field crops.

Periodicity: 2 issues per year.

Editor-in-Chief

Fedak George	Canada, Eastern Cereals and Oilseeds Research Centre Agriculture and Agri-Foods	Doctor of Sciences, professor
Kyrychenko V.V.	Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, professor, academician of NAAS

Assistant Editor-in-Chief

Kolupaev Yu.E.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Biological Sciences, professor
Kirpa M.Ya.	Ukraine, Institute of Grain Crops NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, professor, NAAS Corresponding Member

Executive Secretary

Ponurenko S.H.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	PhD
----------------	---	-----

Editorial board members

Gaile Zinta	Latvia, Latvia University of Agriculture	Doctor of Science, professor
Dziubetskiy B.V.	Ukraine, Institute of Grain Crops NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, professor, academician of NAAS
Kobyzeva L.N.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, senior researcher
Kozachenko M.R.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, professor
Kolomatska V.P.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, senior researcher
Miklić Vladimir	Serbia, Institute of Field and Vegetable Crops	Doctor of Sciences, professor
Pachev Ivan Diankov	Bulgaria, Institute for Forage Crops	Doctor of Sciences, Associate professor
Ryabchun N.I.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, senior researcher
Urazaliev R.A.	Kazakhstan, Kazakh Research Institute of Agriculture and Crop Production	Doctor of Agricultural Sciences, professor, academician of National Academy of Sciences of Kazakhstan, NAAS of Ukraine, Russian Academy of Sciences
Shengwu Hu	China, Northwest A&F University, Yangling	Doctor of Science
Škorić Dragan	Serbia, Institute of Field and Vegetable Crops, Department of Oil Plants	Doctor of Sciences, professor, corresponding member of Serbian Academy Sciences and Arts
Vasko N.I.	Ukraine, Yutiev Plant Production Institute of NAAS	Doctor of Agricultural Sciences, senior researcher

The authors of publications are responsible for the accuracy of information.

The collection has been represented and is indexed IndexCopernicus, Google Scholar, Crossref, ResearchGate, BASE, GENERAL IMPACT FACTOR, OAJI, iCi, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, ResearchBib, CiteFactor, KOAR, Dimensions, SIS, Kind Congress, Science Gate, Cosmos IF, ESJI, ISI, ROAD, WorldWideScience, OUCJ, National Scientific Library named after V.I. Vernadsky.

Registration certificate KV # 21732-11632PR of 24.11.2015.

Address of the Editorial Board of the collection Plant Breeding and Seed Production:

Prospect Heroyiv Kharkova, 142

Kharkiv, Ukraine, 61060

Yutiev Plant Production Institute of NAAS

Tel. +38(098) 9494524

E-mail: plant_biology@ukr.net

<http://journals.uran.ua/pbsd>

© Yutiev Plant Production Institute of NAAS, 2025

ISSN1026-9959 (print)

ISSN2413-7510 (online)

УДК 633.854.78:631.527.53

О.А. Добренький*, С.В. Авраменко

Урожайність гібридів соняшнику залежно від доз страхових гербіцидів в умовах Степу України

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України Харків, Україна

*E-mail: oleksandr.dobrenkyi@gmail.com

UDC: 633.854.78:631.527.53

O.A. Dobrenkyi*, S.V. Avramenko

Yield of sunflower hybrids depending on doses of insurance herbicides in the Steppe of Ukraine

Yuriev Plant Production Institute, NAAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

*E-mail: oleksandr.dobrenkyi@gmail.com

Реферат: Кількісно оцінено вплив різних норм післясходових гербіцидів на формування урожайності гібридів соняшнику Неома (технологія Clearfield) та Білоба (технологія Clearfield Plus) в умовах посушливого Степу України. Польові дослідження проведено протягом 2022–2024 рр. на дослідному полі ДУ «Інститут зернових культур» НААН (с. Василівка, Дніпропетровська обл.) за схемою розщеплених ділянок. Варіанти включали контроль (механічна прополка) та післясходове застосування гербіцидів Геліантекс (0,045–0,090 л/га) і Пульсар Флекс (1,6–3,2 л/га). Результати показали чітку залежність урожайності від генетичних особливостей гібридів та дози гербіцидів. Надмірна доза Геліантексу (0,090 л/га) спричинила вірогідне зниження урожайності на 31–38 %, що супроводжувалося зменшенням маси 1000 насінин, натуре та вмісту олії — ознак, які відображають уповільнення процесів наливу під дією фітотоксичного стресу. Натомість застосування Пульсар Флекс у дозі 1,6 л/га забезпечило найвищу урожайність (до +5 % порівняно з контролем для гібрида Білоба) без проявів пригнічення, що вказує на оптимальну селективність препарату. Підвищення дози Пульсар Флекс до 2,4–3,2 л/га призводило до часткового пригнічення формування насіння та зниження урожайності на 6–9%. Кореляційно-регресійний аналіз показав, що головним чинником варіації урожайності була маса 1000 насінин ($r = 0,82–0,88$; $p < 0,01$), тоді як вміст олії мав середній позитивний зв'язок ($r = 0,48–0,61$). Коефіцієнт детермінації ($R^2 = 0,58–0,66$) засвідчив, що понад 60% змін урожайності пояснюються гербіцидно зумовленими відмінностями у процесах наливу насіння. Це свідчить, що зниження продуктивності відбувається переважно через порушення формування насіння. Рекомендовано застосування Пульсар Флекс у дозі 1,6 л/га як селективної та безпечної для гібридів Неома і Білоба. Застосування Геліантекс 0,090 л/га є недоцільним через високий ризик фітотоксичної дії та зниження урожайності.

Ключові слова: соняшник; післясходові гербіциди; урожайність; маса 1000 насінин; вміст олії; селективність; фітотоксичність; технологія Clearfield; Степ України.

Abstract: The study was aimed to quantify how varying doses of post-emergence herbicides affect the yields sunflower hybrids 'Neoma' (Clearfield) and 'Biloba CLP' (Clearfield Plus) under arid conditions in the Steppe of Ukraine. The field experiments had a split-plot design and were conducted in the experimental field of the State Institution "Institute of Grain Crops" of NAAS (Vasylivka, Dnipropetrovska Oblast) in 2022–2024. The treatments included a control (mechanical weeding) and post-emergence applications of Heliantex (0.045–0.090 L/ha) and Pulsar Flex (1.6–3.2 L/ha). The yield clearly depended on herbicide dose and hybrid. The excessive Heliantex dose (0.090 L/ha) caused a sharp yield reduction of 31–38 % associated with decreased thousand-kernel weight (TKW), test weight, and oil content, indicating delayed seed filling under phytotoxic stress. In contrast, Pulsar Flex 1.6 L/ha maintained or slightly increased

yield (+5 % for hyb. ‘Biloba CLP’) without visible phytotoxicity, demonstrating its selective tolerance threshold. Higher Pulsar Flex doses (2.4–3.2 L/ha) led to partial seed filling inhibition and a moderate yield decline (6–9 %), confirming the importance of adherence to the recommended dose. Correlation and regression analyses identified TKW as the dominant yield determinant ($r = 0.82–0.88$; $p < 0.01$), while oil content showed a moderate relationship ($r = 0.48–0.61$). Coefficient of determination ($R^2 = 0.58–0.66$) confirmed that herbicide-induced variation in TKW accounted for more than 60 % of total yield fluctuations. These findings clarify the physiological mechanism of yield loss through seed-filling disruption rather than plant density or head number changes. The study justified a data-driven recommendation to apply Pulsar Flex at 1.6 L/ha as a safe, selective rate, while avoiding Heliantex 0.090 L/ha due to high phytotoxicity risk and yield reduction.

Key words: sunflower, post-emergence herbicides, herbicide tolerance, yield, thousand-kernel weight, oil content, selectivity, phytotoxicity, Clearfield, Clearfield Plus, Ukrainian Steppe.

Вступ

Соняшник (*Helianthus annuus* L.) є стратегічною олійною культурою України, формуючи вагому частку національного експорту олій і впливаючи на продовольчу безпеку та торговий баланс [1]. У глобальній системі рослинних олій соняшник посідає помітне місце завдяки специфіці хімічного складу олії та технологічній пластичності культури, але водночас стикається з викликами конкуренції та волатильності ринків [2]. Поглиблення вимог до харчової якості й сталості виробництва, зокрема інтерес до високо-стеаринових профілів як альтернативи пальмовій олії, підсилює потребу в стабільній і безпечній технології вирощування, що не знижує урожайність та якість [3]. Поряд із регуляторами росту, здатними модулювати процес виробництва соняшнику, ключову роль відіграє інтегрований захист від бур’янів як визначальний фактор конкурентоспроможності посівів [4].

За даними міжнародної статистики, площі та валові збори соняшнику залишаються високими, однак продуктивність вірогідно варіює між роками і регіонами, що особливо актуально для зони Степу з нестабільним та недостатнім зволоженням [5]. Селекційний прогрес від ринково-асоційованої селекції до елементів геномного добору дозволив створити широкий спектр гібридів, у т.ч. з відмінною реакцією на різні продукти системи гербіцидного контролю [6]. Залучення батьківських матеріалів з дикорослих популяцій як джерела адаптивних і стійкісних ознак розширило генетичну базу, проте реакції гібридів на гербіциди залишаються генотип-специфічними [7]. Вітчизняні офіційні дані про стан аграрного виробництва підтверджують значущість культури й потребу підвищення ефективності технологічних рішень на рівні

Introduction

Sunflower (*Helianthus annuus* L.) is a strategic oilseed crop of Ukraine, forming a significant share of national oil exports and affecting food security and trade balance [1]. In the global vegetable oil system, sunflower occupies a prominent place due to specific chemical composition of its oil and technological plasticity of the crop, but at the same time it faces competition and market volatility challenges [2]. Stiffening of requirements for food quality and production sustainability, in particular the interest in high-stearin profiles as an alternative to palm oil, increases the need for stable and safe cultivation technologies that do not reduce yield and quality [3]. Along with growth regulators capable of modulating the sunflower production, integrated weed control plays a key role as a determining factor in the crop competitiveness [4].

According to international statistics, the sunflower acreage and gross yield remain big, but productivity significantly varies between years and regions, which is especially relevant for the steppe zone with unstable and insufficient wetting [5]. Breeding progress from market-driven breeding to elements of genomic selection has enabled developing a broad assortment of hybrids, including those with excellent responses to different herbicides [6]. The use of parental forms from wild populations as sources of adaptability and resistance has expanded the genetic base, but hybrids’ responses to herbicides remain genotype-specific [7]. Domestic official data on the agricultural production confirm the crop’s importance and the need to increase the efficiency of technological solutions at the farm level [8], while the State Register of

господарств [8], тоді як Державний реєстр сортів окреслює легальне поле застосування гібридів і технологій у виробництві [9].

Світова практика підтверджує, що реакція соняшнику на страхові гербіциди є генотип-специфічною і залежить від норми внесення, погодних умов та типу діючої речовини. За результатами досліджень Gürküz та ін. [10], підвищення доз післясходових гербіцидів у посівах соняшнику призводило до зменшення маси 1000 насінин і зниження урожайності на 12–18%, особливо в умовах дефіциту вологи. Подібні результати отримали Serim, Yılmaz і Altan [11], які зазначили, що навіть низькі «зносіві» дози окремих гербіцидів можуть спричинити симптоми фітотоксичності — побуріння країв листків, зменшення фотосинтетичної активності та гальмування росту. Дослідження Антипової і Чорного [12] у південному Степу України також показали, що перевищення рекомендованих норм страхових гербіцидів супроводжується зниженням урожайності на 0,3–0,6 т/га порівняно з контролем. Таким чином, у світовій практиці зберігається актуальність проблеми оптимізації норм післясходових гербіцидів з урахуванням генетичних особливостей гібридів соняшнику.

З експериментального погляду, коректність порівняння технологічних варіантів (у т.ч. «контроль—механічна прополка» проти різних норм внесення гербіцидів) спирається на стандартизовані методики державного випробування сортів, що регламентують обліки, оцінку урожайності та інтерпретацію результатів [14]. Для виявлення вірогідних відмінностей між факторами «гербіцид—норма внесення—генотип—рік» залучаються генетико-статистичні підходи, дисперсійний та кореляційний аналізи, що забезпечують надійність висновків [15], а також спеціалізоване програмне забезпечення для обробки біометричних даних [16]. Сучасні уявлення про генетику соняшнику дозволяють пояснювати складні, часто полігенні, реакції на стреси і технологічні навантаження. Наприклад, полігенна природа окремих морфологічних ознак демонструє, наскільки чутливими можуть бути продукційні реакції до зміни регламентів застосування засобів захисту рослин [17], а класичні роботи зі спадковості кількісних ознак створюють теоретичну основу для інтерпретації змін урожайності під впливом гербіцидів [18].

На цьому тлі науково-практична проблема оптимізації гербіцидного захисту в посівах соняшнику залишається актуальною [19].

Varieties outlines the legal field of application of hybrids and technologies in production [9].

World practice confirms that sunflower's response to post-emergence herbicides is genotype-specific and depends on doses, weather and active ingredients. Gürküz et al. [10] showed that increased doses of post-emergence herbicides in sunflower fields reduced thousand-kernel weight (TKW) and yield by 12–18%, especially under water deficit. Similar results were obtained by Serim, Yılmaz and Altan [11], who noted that even low doses of some herbicides can be phytotoxic, causing such symptoms as browning of leaf edges, reduced photosynthetic activity and growth inhibition. A study by Antypova and Chornyi [12] in the southern steppe of Ukraine also demonstrated that exceeding the recommended doses of post-emergence herbicides was associated with a decrease in yield by 0.3–0.6 t/ha compared to the control. Thus, in world practice, the problem of optimizing post-emergence herbicide doses, with due account for genetic characteristics of sunflower hybrids, remains relevant.

From an experimental point of view, the correctness of comparing technological options (including “control—mechanical weeding” versus different herbicide doses) is based on standardized methods of state variety trials that regulate records, yield assessment and interpretation of results [14]. To determine significant differences between the factors “herbicide—dose—genotype—year,” genetic and statistical approaches, i.e. analysis of variance (ANOVA) and correlation analyses, which ensure reliable conclusions [15], as well as specialized software for processing biometric data [16], are used. Current ideas about sunflower genetics allow for explanation of complex, often polygenic, reactions to stresses and technological loads. For example, the polygenic nature of some morphological traits demonstrates how sensitive production responses can be to changes in the regulations for application of plant protectors [17], and classical studies on the inheritance of quantitative traits create a theoretical basis for interpreting changes in yield under the influence of herbicides [18].

In this context, the scientific and practical problem of optimizing herbicide protection in sunflower fields remains relevant [19]. It is necessary to combine effective weed

Потрібно поєднати ефективний контроль бур'янів із селективністю щодо культури, мінімізувавши ризик фітотоксичності та втрат урожайності [20, 21]. Саме тому, метою дослідної роботи було кількісно оцінити вплив різних норм страхових гербіцидів на урожайність гібридів Неома та Білоба у трирічному (2022–2024 рр.) польовому експерименті степової зони, із застосуванням статистично вивірених підходів до аналізу багатофакторної взаємодії «гербіцид—норма внесення—генотип—рік». Результати покликані уточнити селективні «вікна» доз і надати практичні рекомендації для виробництва з урахуванням генетичної специфіки гібридів і кліматичних особливостей регіону.

Методика

Польові дослідження були закладені протягом 2022–2024 рр. на дослідному полі ДУ Інститут зернових культур НААН України (с. Василівка Дніпропетровської області, координати дослідного поля 48.2769004, 34.9405689). Досліди закладали як багатофакторні за схемою розщеплених ділянок із трьома повтореннями відповідно до чинних методичних підходів державних випробувань та польового експерименту [15]. Облікова площа ділянки останнього порядку становила 60 м². Тип ґрунту – чорнозем звичайний середньогумусний (вміст гумусу 5,5–6,2%), рН ґрунтового розчину – 7,5. Попередник пшениця озима. Безпосередньо перед сівбою перевіряли якість розпушування, однорідність вологості посівного горизонту та температуру ґрунту, яка становила 9–10°C. Сівбу проводили у другій декаді квітня. Система удобрення: передпосівне внесення: N60P30K30; позакореневе підживлення: карбамід із полімером (10 кг/га у фазі V3-V6), схема посіву 70×25 см. У досліді використовували два сучасні гібриди соняшнику різних селекційних напрямів. Неома — середньостиглий гібрид Clearfield-технології з вегетаційним періодом 110–115 діб, характеризується стабільною урожайністю, високою олійністю (48–50%) та стійкістю до вовчка рас А–Е. Білоба — середньоранній гібрид системи Clearfield Plus із вегетаційним періодом 106–110 діб, відзначається підвищеною посухостійкістю, толерантністю до хвороб кошика та листків, а також доброю реакцією на покращене мінеральне живлення. Обидва гібриди адаптовані до умов Степу України й рекомендовані для інтенсивних технологій вирощування (табл. 1).

control with selectivity for the crop, minimizing the risks of phytotoxicity and yield losses [20, 21]. Hence, we set a goal to quantify the impact of various doses of insurance herbicides on the yields of hybs. ‘Neoma’ and ‘Biloba CLP’ in a three-year (2022–2024) field experiment in the steppe zone, using statistically verified approaches to analysis of the multifactorial “herbicide—dose—genotype—year” interactions. Results were intended to clarify selective dose "windows" and justify practical recommendations for production, taking into account the genetic specificity of hybrids and the climatic peculiarities of the region.

Methods

The field experiments were conducted in the experimental field (coordinates of the experimental field 48.2769004, 34.9405689) of the State Institution “Institute of Grain Crops” of NAAS (Vasylivka, Dnipropetrovska Oblast) in 2022–2024. The experiments had a multifactorial split-plot design and were carried out in three replications in accordance with the current methodological guidelines for state trials and field experiments [15]. The marginal plants in the plots were removed to avoid the edge effect, and the record area was 60 m². The soil was typical medium-humus chernozem (humus content 5.5–6.2%); pH of the soil solution was 7.5. Winter wheat was the forecrop. Immediately before sowing, the quality of tillage, uniformity of the moisture content in the seeding layer and the soil temperature, which was 9–10°C, were checked. The hybrids were sown within the second 10 days of April. Fertilization was as follows: pre-sowing application of N60P30K30 and foliar application of urea with polymer (10 kg/ha in the V3-V6 phase). The sowing arrangement was 70×25 cm. Two modern sunflower hybrids of different breeding directions were used in the experiments. ‘Neoma’ is a medium-early Clearfield hybrid with a growing period of 110–115 days, characterized by stable yield, high oil content (48–50%) and resistance to broomrape races А–Е. ‘Biloba CLP’ is a medium-early Clearfield Plus hybrid with a growing period of 106–110 days, characterized by increased drought tolerance, resistance to head and leaf diseases and a good response to improved mineral nutrition. Both hybrids are adapted to the Steppe of Ukraine and are recommended for intensive cultivation technologies (Table 1).

Таблиця 1. Схема досліджень
Table 1. Experimental design

Гербицид / Herbicide	Норма внесення, л/га / Dose, L/ha	Гібрид / Hybrid
Контроль (механічна прополка) / Control (mechanical weeding)	–	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP
Геліантекс / Heliantex	0.045	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP
	0.065	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP
	0.090	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP
Пульсар Флекс / Pulsar Flex	1.6	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP
	2.4	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP
	3.2	Неома / Neoma
		Білоба / Biloba CLP

Гербициди вносили згідно з рекомендаціями компаній-виробників спеціалізованим дослідним обприскувачем із каліброваними форсунками, що забезпечували норму робочої рідини 200 л/га. Через 7 та 14 днів після внесення гербицидів проводили візуальну оцінку стану рослин для контролю можливих проявів фітотоксичності. Кількісні параметри толерантності не визначали, оскільки основним завданням було оцінити вплив гербицидів на кінцеву урожайність гібридів.

Вміст вологи в насінні, масу зерна з ділянки, урожайність з гектара визначали за стандартними методиками. Відбір проб насінневої суміші здійснювали за ДСТУ 4601:2006 «Насіння олійних культур. Методи відбирання проб», облік урожаю—згідно з ДСТУ 3355-96 «Продукція сільськогосподарська рослинна»; урожайність обчислювали з урахуванням вологості насіння 7%.

Статистичну обробку даних виконували методами дисперсійного та кореляційного аналізів [16]. Для розрахунків і візуалізації застосовували пакет PAST (Paleontological Statistics) [17]. Оцінювання варіантів «гербицид—норма внесення—гібрид—рік» проводили у відповідності до вимог методик державного сортопробування щодо порівняння з контролем (механічна прополка) [15].

Експериментальний період (2022–2024 рр.) характеризувався значною варіабельністю кліматичних умов, зокрема кількістю та місячним розподілом опадів, що безпосередньо вплинуло на розвиток рослин.

У 2022 році, середньодобова температура була вищою на 1,08°C у порівнянні із середнім багаторічним показником. Загальна кількість

Herbicides were applied in compliance with the instructions of the manufacturing companies using a specialized experimental sprayer with calibrated nozzles, which ensured a working fluid rate of 200 L/ha. 7 and 14 days after the application of herbicides, plants were visually monitored for possible manifestations of phytotoxicity. No quantitative tolerance parameters were determined, since the main objective was to assess the effect of herbicides on the final yield of hybrids.

The moisture content in seeds, seed weight per plot, and yield per hectare were determined by standard methods. Seed samples were taken in accordance with DSTU 4601:2006 “Oilseeds. Sampling Methods”; the yield was recorded in accordance with DSTU 3355-96 “Agricultural Plant Products” and adjusted for 7% seed moisture content.

Data were statistically processed using ANOVA and correlation analysis [16]. The PAST (Paleontological Statistics) application was used for calculations [17]. The “herbicide—dose—hybrid—year” variants were compared with the control (mechanical weeding) in accordance with the requirements for the state variety trials [15].

The experimental period (2022–2024) was characterized by significant variability in climatic conditions, in particular the amount and monthly distribution of precipitation, which directly affected plant development.

In 2022, the average daily temperature was 1.08°C higher than the multi-year average. The total amount of precipitation during the growing period (April–September) was 209.3 mm, which

опадів протягом вегетаційного періоду (квітень–вересень) склала 209,3 мм, що значно нижче за середнє багаторічне (на 23,7 мм). Основний дефіцит опадів спостерігався у травні (19 мм) та червні (29 мм), що спричинило водний стрес на критичних етапах росту та розвитку, таких як ранній вегетативний ріст, цвітіння та налив насіння.

У 2023 році, середньодобова температура була вищою на 1,68°C у порівнянні із середнім багаторічним показником. Кількість опадів за той самий період склала 246 мм, що перевищило середнє багаторічне на 13 мм. Опади у квітні (102 мм) значно перевищували середнє багаторічне значення (на 57 мм), що забезпечило достатню вологість для початкового розвитку рослин. Проте у травні та червні спостерігався значний дефіцит вологи. Опади в липні (42 мм) частково компенсували нестачу вологи, але водночас спричинили вилягання рослин на деяких ділянках, що негативно вплинуло на урожайність.

У 2024 році кількість опадів за вегетаційний період склала 111,6 мм, що значно нижче за середнє багаторічне на 121,4 мм. Дефіцит вологи був особливо вираженим у травні (12,0 мм) та серпні (1,6 мм), які є критичними фазами для вегетативного росту та наливу насіння. Також, середньодобова температура була вищою на 3,12°C у порівнянні із середнім багаторічним показником. Нестача опадів суттєво вплинула на розвиток соняшнику, що призвело до зниження виповненості насіння та урожайності відповідно.

Результати та обговорення

Аналіз отриманих результатів показав чіткий вплив норми страхових гербіцидів на рівень урожайності досліджуваних гібридів соняшнику. Найвищу урожайність у середньому за роки дослідження (3,54 т/га) зафіксовано у гібрида Білоба за застосування гербіциду Пульсар Флекс у дозі 1,6 л/га, що перевищувало контрольний показник на 0,17 т/га або 5%. Цей результат доводить про добру селективність препарату у помірній дозі, що дозволяє ефективно контролювати бур'яни без зниження продуктивності культури (табл. 2).

Для гібриду Неома в цьому ж варіанті спостерігалось незначне зниження урожайності (на 0,18 т/га (-5%)), однак навіть за такого результату цей варіант залишався кращим порівняно з більшістю інших схем, що підкреслює гібрид-специфічний характер реакції рослин на діючу речовину.

was significantly less than the multi-year average (by 23.7 mm). The major precipitation deficits were observed in May (19 mm) and June (29 mm), which caused water stress at critical stages of growth and development, such as early vegetative growth, anthesis and seed filling.

In 2023, the average daily temperature was 1.68°C higher than the multi-year average. The amount of precipitation during this period was 246 mm, which exceeded the multi-year average by 13 mm. Precipitation in April (102 mm) was significantly more abundant than the multi-year average (by 57 mm), which provided sufficient moisture for initial plant development. However, there were significant water deficits in May and June. Precipitation in July (42 mm) partially compensated for the lack of moisture, but at the same time caused plant lodging in some plots, which negatively affected the yield.

In 2024, the amount of precipitation during the growing period was 111.6 mm, which was significantly lower than the multi-year average of 121.4 mm. The water deficit was especially pronounced in May (12.0 mm) and August (1.6 mm), which are critical phases for vegetative growth and seed filling. In addition, the average daily temperature was 3.12°C higher than the multi-year average. The lack of precipitation significantly affected the sunflower development, decreasing seed plumpness and yield.

Results and Discussion

Analysis of the data showed a clear effect of insurance herbicide doses on the yields of the studied sunflower hybrids. The highest mean yield across the study years (3.54 t/ha) was harvested from hyb. 'Biloba CLP' treated with Pulsar Flex 1.6 L/ha, which was more than the control yield by 0.17 t/ha or 5%. This result proves the good selectivity of the herbicide at a moderate dose, allowing for effective weed control without reducing the crop productivity (Table 2).

For hyb. 'Neoma' in the same variant, a slight decrease in yield was observed (by 0.18 t/ha (-5%)), however, even with such a result, this variant remained better compared to most other regimens, which emphasizes the hybrid-specific nature of the plant response to the active substance.

Таблиця 2. Вплив різних норм внесення страхових гербіцидів на урожайність гібридів соняшнику, 2022–2024 рр.
Table 2. Effects of various doses of insurance herbicides on the yields of sunflower hybrids, 2022–2024

Гербіцид / Herbicide	Норма внесення, л/га / Dose, L/ha (A)	Гібрид / Hybrid (B)	Рік / Year (C)				± до контролю / ± to the control	
			2022	2023	2024	середнє / Mean	т/га / t/ha	%
Контроль / Control	–	Неома / Neoma	4.23	4.00	2.91	3.71	–	–
		Білоба / Biloba CLP	4.07	3.53	2.52	3.37	–	–
		середнє / Mean	4.15	3.77	2.72	3.54	–	–
Геліантекс / Heliantex	0.045	Неома / Neoma	3.88	3.57	2.14	3.20	-0.52	-14
		Білоба / Biloba CLP	3.96	2.90	1.33	2.73	-0.64	-19
		Mean	3.92	3.24	1.74	2.96	-0.58	-16
	0.065	Неома / Neoma	3.89	3.10	2.07	3.02	-0.69	-19
		Білоба / Biloba CLP	3.61	2.90	1.05	2.52	-0.85	-25
		середнє / Mean	3.75	3.00	1.56	2.77	-0.77	-22
	0.09	Неома / Neoma	3.78	2.88	1.76	2.81	-0.91	-24
		Білоба / Biloba CLP	3.03	2.16	1.07	2.09	-1.29	-38
		середнє / Mean	3.41	2.52	1.42	2.45	-1.10	-31
Пульсар Флекс / Pulsar Flex	1.6	Неома / Neoma	4.32	3.85	2.43	3.53	-0.18	-5
		Білоба / Biloba CLP	4.27	4.46	1.89	3.54	0.17	5
		середнє / Mean	4.30	4.16	2.16	3.54	-0.01	0
	2.4	Неома / Neoma	3.99	3.98	2.43	3.47	-0.25	-7
		Білоба / Biloba CLP	4.18	3.43	1.93	3.18	-0.19	-6
		середнє / Mean	4.09	3.71	2.18	3.32	-0.22	-6
	3.2	Неома / Neoma	3.73	3.72	1.97	3.14	-0.57	-15
		Білоба / Biloba CLP	3.97	4.01	1.90	3.29	-0.08	-2
		середнє / Mean	3.85	3.87	1.94	3.22	-0.33	-9
НІР _{0.05} / LSD _{0.05}	A – 0.14; B – 0.13; C – 0.20; AB – 0.25; AC – 0.33; BC – 0.34; ABC – 0.45							

Підвищення норми внесення Пульсар Флекс до 2,4–3,2 л/га призводило до поступового зниження середньої урожайності (від –6 до –9% порівняно з контролем), що вказує на прояви часткової фітотоксичності та зниження селективності гербіциду за перевищення рекомендованих норми внесення 1,6 л/га середнє по факторах дорівнювало 3,54 т/га (0 до контролю), тоді як підвищення норми до 2,4 і 3,2 л/га супроводжувалося послідовним зниженням до 3,32 і 3,22 т/га відповідно. Різниця між 1,6 та

Increasing the Pulsar Flex dose to 2.4–3.2 L/ha led to a gradual decline in the mean yield (from –6 to –9% compared to the control), indicating partial phytotoxicity and decreased selectivity of the herbicide when the recommended dose of 1.6 L/ha was outranged. The average across factors was 3.54 t/ha (0 to the control), while increasing the dose to 2.4 and 3.2 L/ha was associated with a sequential decrease to 3.32 and 3.22 t/ha, respectively. The difference between 1.6 and 3.2 L/ha was 0.32

3,2 л/га становить 0,32 т/га і перевищує $HP_{0.05}$ для фактора «Норма внесення» ($A = 0,14$ т/га), тобто ефект «передозування» статистично вірогідний.

Найбільш виражене зниження урожайності спостерігалось за використання гербіциду Геліантекс, особливо у нормі 0,09 л/га, де середня урожайність зменшувалася на 1,10 т/га (–31%), а для гібриду Білоба — на 1,29 т/га (–38%). При використанні гербіциду Геліантекс спостерігався різко негативний ефект при підвищенні норм внесення (табл. 2). Кожен крок підвищення норми зменшував середню урожайність на 0,19 та 0,32 т/га відповідно; обидві різниці більші за $A = 0,14$ т/га, отже вірогідні. Навіть нижчі дози цього гербіциду (0,045–0,065 л/га) зумовлювали втрати урожайності на рівні 16–22%, що свідчить про високий рівень фітотоксичності діючої речовини для досліджуваних гібридів і про несумісність цих норм з умовами досліду. Ймовірною причиною таких відмінностей є різна чутливість гібридів до діючих речовин та погодні умови років дослідження, адже у 2024 році спостерігалось загальне зниження урожайності в усіх варіантах, що могло посилити прояв токсичної дії. Встановлені значення $HP_{0.05}$ підтверджують вірогідність виявлених відмінностей між варіантами, зокрема для фактора А «норма внесення» (0,14 т/га) і В «гібрид» (0,13 т/га), що дозволяє розглядати зростання урожайності Білоба у варіанті Пульсар Флекс 1,6 л/га як статистично значиме.

Дослідження показало, що зниження урожайності під дією підвищених норм страхових гербіцидів відбувалося насамперед за рахунок погіршення елементів структури урожаю (табл. 3).

Маса 1000 насінин зменшувалася пропорційно підвищенню норми внесення препарату Геліантекс, що свідчить про уповільнення процесів наливу насіння під дією фітотоксичного стресу. У гібрида Білоба маса 1000 насінин знизилася від 65,4 г (контроль) до 54,8 г (0,09 л/га), тобто на 16%. Вміст олії у насінні цього ж гібрида зменшився з 48,1% до 44,5%, тоді як у гібрида Неома — з 47,3% до 45,0%. У разі застосування Пульсар Флекс 1,6 л/га спостерігалася стабільна маса 1000 насінин (66–8 г) і навіть незначне підвищення олійності (+0,4–0,7% до контролю), що пояснює найвищу урожайність у цьому варіанті.

Зі збільшенням норми внесення до 3,2 л/га маса 1000 насінин зменшувалася на 8–10%, а натура насіння — на 2,5–3,0%, що свідчить про часткову втрату селективності препарату.

t/ha and exceeded $LSD_{0.05}$ for the “Dose” factor ($A = 0.14$ t/ha), i.e. the overdose effect was statistically significant.

The most pronounced decrease in the yield was noted when using Heliantex, especially at 0.09 L/ha, where the mean yield was decreased by 1.10 t/ha (–31%) and hyb. ‘Biloba CLP’ yield - by 1.29 t/ha (–38%). When using Heliantex at increased doses, a sharply negative effect was noticeable (Table 2). Each increment in the dose reduced the mean yield by 0.19 and 0.32 t/ha, respectively; both differences were higher than $A = 0.14$ t/ha, therefore significant. Even lower doses of this herbicide (0.045–0.065 L/ha) caused yield losses of 16–22%, indicating severe phytotoxicity of the active substance for the studied hybrids and unsuitability of these doses for the experimental conditions. The probable cause of such differences is different sensitivity of the hybrids to active substances and weather factors in the study years, because there was a general decrease in yield in 2024 in all variants, which could have enhanced toxic effects. $LSD_{0.05}$ values confirm significance of the detected differences between the variants, in particular for factor A (Dose) (0.14 t/ha) and B (Hybrid) (0.13 t/ha), which allows us to consider the increase in hyb. ‘Biloba CLP’ yield in the Pulsar Flex 1.6 L/ha experiment as statistically significant.

The study showed that the yield affected by increased doses of the insurance herbicides was decreased primarily due to the deterioration of yield constituents (Table 3).

TKW was decreased in proportion to increasing Heliantex dose, indicating a slowdown in seed filling because of phytotoxic stress. In hyb. ‘Biloba CLP’, TKW was decreased from 65.4 g (control) to 54.8 g (0.09 L/ha), i.e. by 16%. The oil content in seeds of this hybrid was decreased from 48.1% to 44.5%, while in hyb. ‘Neoma’, the oil content was decreased from 47.3% to 45.0%. In the Pulsar Flex 1.6 L/ha experiment, TKW was stable (66–68 g) and there was even a slight increase in the oil content (+0.4–0.7% to the control), which explains the highest yield in this variant.

As the dose was increased to 3.2 L/ha, TKW was decreased by 8–10%, and test weight was decreased by 2.5–3.0%, indicating a partial loss of the herbicide selectivity.

Таблиця 3. Основні елементи структури урожаю соняшнику залежно від норм внесення страхових гербіцидів. 2022–2024 рр.

Table 3. Major constituents of sunflower yield depending on doses of the insurance herbicides, 2022–2024.

Гербіцид / Herbicide	Норма внесення, л/га / Dose, L/ha (A)	Гібрид / Hybrid (B)	Маса 1000 насінин, г / TKW, g (C)	Натура, г/л / Test weight, g/dcm ³	Вміст олії, % / Oil content, %	± до контролю, т/га / ± to the control, t/ha
Контроль / Control	–	Неома / Neoma	66.8	448	47.3	–
		Білоба / Biloba CLP	65.4	452	48.1	–
Геліантекс Геліантекс / Heliantex	0.045	Неома / Neoma	62.1	444	46.3	–0.52
		Білоба / Biloba CLP	60.8	440	46.1	–0.64
	0.065	Неома / Neoma	59.3	438	45.6	–0.69
		Білоба / Biloba CLP	57.1	435	44.9	–0.85
	0.09	Неома / Neoma	56.0	431	45.0	–0.91
		Білоба / Biloba CLP	54.8	429	44.5	–1.29
Пульсар Флекс Пульсар Флекс / Pulsar Flex	1.6	Неома / Neoma	67.3	450	47.5	–0.18
		Білоба / Biloba CLP	68.0	454	48.4	+0.17
	2.4	Неома / Neoma	65.9	447	47.0	–0.25
		Білоба / Biloba CLP	64.5	446	47.2	–0.19
	3.2	Неома / Neoma	62.8	441	46.3	–0.57
		Білоба / Biloba CLP	61.5	442	46.0	–0.08
НІР _{0.05} / LSD _{0.05}	A – 1.9; B – 1.5; AC – 2.4					

Кореляційний аналіз підтвердив тісний позитивний зв'язок між урожайністю та масою 1000 насінин ($r = 0,82-0,88$, $p < 0,01$), тоді як зв'язок із вмістом олії був помірним ($r = 0,54-0,61$, $p < 0,05$). Натура насіння мала слабшу, але все ж позитивну кореляцію з урожайністю ($r = 0,39-0,44$). Множинна регресія показала, що основним фактором впливу урожайності був саме показник маси 1000 насінин ($\beta = 0,73$, $p < 0,01$), який пояснював понад 60 % загальної варіабельності результатів ($R^2 = 0,62$) (табл.4).

Correlation analysis confirmed a close positive relationship between yield and TKW ($r = 0.82-0.88$, $p < 0.01$), while the yield- oil content relationship was moderate ($r = 0.54-0.61$, $p < 0.05$). Test weight was weakly, but still positively correlated with yield ($r = 0.39-0.44$). Multiple regression demonstrated that TKW was the major factor influencing yield ($\beta = 0.73$, $p < 0.01$), accounting for over 60% of the total variability of the data ($R^2 = 0.62$) (Table 4).

Таблиця 4. Кореляції між урожайністю та елементами структури урожаю соняшнику за різних норм внесення страхових гербіцидів (середнє за 2022–2024 рр.)

Table 4. Correlations between sunflower yield and yield constituents at various doses of the insurance herbicides (mean for 2022–2024)

Гербіцид / Herbicide	Норма внесення, л/га / Dose, L/ha	r (урожайність / маса 1000 насінин) / r (yield – TKW)	r (урожайність / вміст олії) / r (yield – oil content)	r (урожайність – натура) / r (yield – test weight)	R ² скор. / R ² _{ad.}
Контроль / Control	–	0.84 **	0.58 *	0.42	0.61
Heliantex Геліантекс Геліантекс / Heliantex	0.045	0.83 **	0.56 *	0.40	0.59
	0.065	0.86 **	0.48	0.36	0.58
	0.090	0.88 **	0.51	0.34	0.62
Pulsar Flex	1.6	0.87 **	0.61 *	0.44	0.66
	2.4	0.78 **	0.53 *	0.39	0.60
	3.2	0.81 **	0.49	0.37	0.58

Примітки:

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$.

R² скор. — скоригований коефіцієнт детермінації для моделі множинної регресії

Notes:

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$.

R²_{ad.} — coefficient of determination adjusted for the multiple regression model

Це вказує, що зниження урожайності під впливом гербіцидів відбувалося переважно через порушення процесів наливу та формування насіння. Найвищу узгодженість між структурними елементами та урожайністю зафіксовано у варіанті Пульсар Флекс 1,6 л/га (R² скор. = 0,66), що вказує на збалансовану дію препарату без вірогідного порушення фізіології наливу насіння.

Отримані результати узгоджуються з даними інших дослідників, які також відзначають суттєвий вплив післясходових гербіцидів на морфогенез та структуру урожаю соняшнику. Зокрема, Gürküz та ін. [10] показали, що підвищення доз післясходових гербіцидів у посівах соняшнику спричиняє зменшення маси 1000 насінин і зниження урожайності на 12–18%, що пов'язано з пригніченням фотосинтетичної активності листків і затримкою наливу насіння. Аналогічні спостереження подані Serim, Yılmaz і Altan [11], які відзначили, що навіть низькі «зносіві» дози гербіцидів можуть викликати симптоми фітотоксичності — побуріння країв листків і зменшення розміру сім'янок, що у підсумку призводить до зниження продуктивності.

Отримані у нашому досліді залежності між урожайністю та масою 1000 насінин ($r = 0,82–0,88$; $p < 0,01$) цілком відповідають закономірностям, описаним у вітчизняних роботах Антипової і Чорного [12], які встановили,

This suggests that the herbicide-induced decrease in yield occurred mainly due to disruption of seed filling and formation processes. The highest agreement between constituents and yield was recorded in the Pulsar Flex 1.6 L/ha experiment (R²_{ad.} = 0.66), indicating a balanced effect of the herbicide without a significant physiological disorders of seed filling.

Our findings are consistent with data of other researchers, who also noted a significant effect of post-emergence herbicides on sunflower morphogenesis and yield structure. In particular, Gürküz et al. [10] showed that increasing doses of post-emergence herbicides in sunflower fields resulted in a decrease in TKW and yield by 12–18%, which was associated with suppressed photosynthetic activity of leaves and delayed seed filling. Similar observations were made by Serim, Yılmaz and Altan [11], who noted that even low doses of herbicides could cause phytotoxic symptoms such as browning of leaf edges and a decrease in the size of achenes, ultimately leading to a decline in productivity.

The correlation between yield and TKW ($r = 0.82–0.88$; $p < 0.01$) in our experiments fully correspond to the patterns described by Antipova and Chorny [12], who reported that outranging the recommended doses of insurance

що перевищення рекомендованих норм страхових гербіцидів зменшує масу насінин і вміст олії на 0,4–0,7 %, що прямо корелює із падінням урожайності. Подібну тенденцію зафіксовано також у дослідженнях Козечко та Іванченко [22], де при застосуванні підвищених доз гербіцидів у посівах соняшнику спостерігалось зменшення кількості виповнених насінин у кошику, що вважалося одним із головних механізмів зниження урожайності.

Водночас результати для препарату Пульсар Флекс у дозі 1,6 л/га підтверджують його селективність і узгоджуються із висновками Аксьонов та ін. [23], які зазначили, що контроль бур'янів у степових умовах потребує адаптованих норм внесення для збереження продуктивності. Висока кореляція між урожайністю та масою 1000 насінин, за понижених доз, свідчить, що у таких умовах основним механізмом зниження продуктивності є саме порушення наливу насіння, а не втрата густоти стояння чи числа кошиків.

Наші результати підтверджують світову тенденцію: надмірне підвищення норм страхових гербіцидів у стресових умовах (висока температура, дефіцит вологи) погіршує формування урожаю переважно через зменшення розміру і маси насіння, що підтверджує необхідність суворої регламентації доз і врахування гібридних особливостей культури.

Отримані результати мають практичне значення для удосконалення технологій вирощування соняшнику у зоні Степу, зокрема для підбору безпечних норм внесення страхових гербіцидів з урахуванням чутливості конкретних гібридів, що дозволить мінімізувати ризики фітотоксичності та стабілізувати урожайність у роки з несприятливими погодними умовами.

Висновки.

Встановлено, що норма внесення післясходових гербіцидів є ключовим чинником формування урожайності соняшнику, причому її дія вірогідно залежить від генетичних особливостей гібридів. За трирічними результатами (2022–2024 рр.) середня урожайність соняшнику знижувалася при перевищенні рекомендованих норм гербіцидів, що свідчить про втрату селективності діючої речовини. Для гербіциду Пульсар Флекс визначено оптимальну норму внесення 1,6 л/га, яка забезпечувала найвищу стабільну урожайність (3,54 т/га у середньому) без проявів фітотоксичності. Підвищення дози до 2,4–3,2 л/га

herbicides reduced seed weight and oil content by 0.4–0.7%, which was directly correlated with a drop in yield. A similar trend was also recorded in a study by Kozechko and Ivanchenko [22], where increased doses of herbicides decreased the number of filled seeds in sunflower heads, which was considered one of major mechanisms of yield reduction.

At the same time, data on Pulsar Flex 1.6 L/ha confirm its selectivity and are consistent with the conclusions of Aksyonov et al. [23], who noted that weed control in the steppe required adjusted doses to maintain productivity. The strong correlation between yield and TKW at reduced doses indicates that in such conditions the main mechanism of productivity reduction is rather seed filling disorders than a decrease in plant density or the number of heads.

Our findings confirm the following global trend: excessive outranging doses of insurance herbicides under stressful conditions (high temperature, water deficit) worsens yield formation primarily due to a decrease in the size and weight of seeds, confirming the need for strict regulations of doses, with due account for hybrids' peculiarities.

The results obtained are of practical importance to improve sunflower growing technologies for the steppe zone, in particular to select safe doses of insurance herbicides, taking into account hybrids' sensitivity, which will minimize phytotoxicity risks and stabilize year-to-year yields in seasons with adverse weather conditions.

Conclusions.

It was found that doses of post-emergence herbicides are a key factor for sunflower yield, and their effects are likely to depend on genetic characteristics of hybrids. Based on three-year results (2022–2024), the mean yield of sunflower was decreased when the recommended doses of herbicides were outranged, indicating a loss of selectivity of the active substances. For Pulsar Flex, 1.6 L/ha was set as the optimal dose, as it ensured the highest stable yield (3.54 t/ha on average) without manifestations of phytotoxicity. Increasing the dose to 2.4–3.2 L/ha caused a 6–9% decline in yield due to partial inhibition of seed filling.

спричиняло зниження урожайності на 6–9% через часткове пригнічення процесів наливу насіння. Гербіцид Геліантекс виявив низьку селективність для обох гібридів — особливо у дозі 0,090 л/га, де втрати урожайності становили 31–38%. Навіть мінімальні дози (0,045–0,065 л/га) спричиняли вірогідне зниження продуктивності (на 16–25%), що пов'язано з уповільненням наливу та зменшенням маси 1000 насінин на 10–16%. Кореляційний аналіз підтвердив, що головним структурним показником, який визначає варіацію урожайності під дією гербіцидів, є маса 1000 насінин ($r = 0,82–0,88$; $p < 0,01$). Вміст олії має середній позитивний зв'язок ($r = 0,48–0,61$), тоді як натура насіння слабше корелює з урожайністю ($r = 0,39–0,44$). Модель множинної регресії ($R^2 = 0,62–0,66$) показала, що понад 60% варіації урожайності пояснюється саме гербіцидно зумовленими змінами у наливі насіння. Наукова новизна дослідження полягає у кількісному визначенні селективних «вікон безпечних доз» післясходових гербіцидів для гібридів різних технологічних груп (Clearfield та Clearfield Plus) із використанням кореляційно-регресійного аналізу. Це дозволило пояснити зниження урожайності, зумовлене порушенням наливу насіння під дією фітотоксичного стресу. Практичною рекомендацією для умов Степу України є застосування гербіциду Пульсар Флекс у дозі 1,6 л/га, що забезпечує ефективний контроль бур'янів і збереження урожайності. Використання Геліантексу в дозах понад 0,045 л/га є недоцільним через високий ризик фітотоксичності.

Heliantex showed low selectivity for both hybrids, especially at 0.090 L/ha, where yield losses amounted to 31–38%. Even the low doses (0.045–0.065 l/ha) caused a significant decline in productivity (by 16–25%), which was associated with a slowdown in seed filling and a decrease in TKW by 10–16%. Correlation analysis confirmed that TKW was the major yield constituent that accounted for the variations in herbicide-affected yield ($r = 0.82–0.88$; $p < 0.01$). There was a medium positive correlation ($r = 0.48–0.61$) between oil content and yield, while test weight was weaker correlated with yield ($r = 0.39–0.44$). The multiple regression model ($R^2 = 0.62–0.66$) showed that over 60% of the yield variation was explained by herbicide-induced changes in seed filling. The scientific novelty of the study lies in the quantification (using correlation and regression analyses) of selective “safe dose windows” for post-emergence herbicides in hybrids of different technological groups (Clearfield and Clearfield Plus). This allowed us to explain the decrease in yield caused by impaired seed filling under the influence of phytotoxic stress. A practical recommendation for the Steppe of Ukraine is to use Pulsar Flex at 1.6 L/ha, the dose, which ensures effective weed control and yield maintenance. Application of Heliantex at doses above 0.045 L/ha is inappropriate due to a high risk of phytotoxicity.

References

1. Vasytkovska K, Andriienko O, Vasytkovskyi O, Andriienko A, Volodymyr P, Malakhovska V. (2021). Dynamics of export potential of sunflower oil in Ukraine. *Helia*, 44(74), 115–123. <https://doi.org/10.1515/helia-2021-0001>
2. Pilorgé E. (2020). Sunflower in the global vegetable oil system: situation, specificities and perspectives. *OCL*, 27, 34. <https://doi.org/10.1051/ocl/2020028>
3. FAOSTAT. (2025, September 16). Crops and livestock products: sunflower. Retrieved from <https://www.fao.org/faostat/>
4. State Statistics Service of Ukraine. (2025, September 13). Economic statistics / Economic activities / Agriculture, forestry and fisheries. Retrieved from <https://www.ukrstat.gov.ua> on 09/13/2025 [in Ukrainian]
5. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. (2025, September 12). State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine. Retrieved from <https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin> on 09/12/2025 [in Ukrainian]
6. Anushree S, André M, Guillaume D, Frédéric F. (2017). Stearic sunflower oil as a sustainable and healthy alternative to palm oil: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 37, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s13593-017-0426>
7. Seiler GJ, Qi LL, Marek LF. (2017). Utilization of sunflower crop wild relatives for cultivated sunflower improvement. *Crop Science*, 57(3), 1083–1101. <https://doi.org/10.2135/cropsci2016.10.0856>
8. Dimitrijevic A, Horn R. (2018). Sunflower hybrid breeding: from markers to genomic selection. *Frontiers in Plant Science*, 8, 2238. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02238>

9. Vear F. (2016). Changes in sunflower breeding over the last fifty years. *OCL*, 23(2), D202. <https://doi.org/10.1051/ocl/2016006>
10. Gürküz R, Alptekin H, Karadavut U, Erdoğan T. (2023). Effectiveness of pre-emergence and post-emergence herbicides on weed population and yield components in sunflower. *Crop Protection*, 170, 115835. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.115835>
11. Serim AT, Yilmaz F, Altan B. (2024). Response of conventional sunflower cultivars to drift rates of certain herbicides: injury and yield losses. *PeerJ*, 12, e16729. <https://doi.org/10.7717/peerj.16729>
12. Antypova L, Chornyi S. (2021). Weed control and sunflower productivity in the southern Steppe of Ukraine. *Ukrainskyi Chornomorskyi Naukovyi Visnyk. Series: Ahrarni Nauky*, 25(4), 55–65. [in Ukrainian]
13. Dobrenkyi O. (2025). Influence of foliar application of water-soluble boron on sunflower productivity. *Journal of Water Research*, 3(3), 1–4. doi 10.33140/jwr.03.03.04
14. Hoptsi TI, Proskurnin MV. (2003). Genetic and statistical methods in breeding. Kharkiv: KhNAU. [in Ukrainian]
15. Volkodav VV. (2000). Methodology of state trials of agricultural crop varieties. Kyiv: Derzhavna Komisiia Ukrainy po Vyprobuvanniu ta Okhoroni Sortiv Roslyn. [in Ukrainian]
16. Hammer O, Harper DAT. (2001). PAST: palaeontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica*, 4(1), 1.
17. Radanović A, Miladinović D, Cvejić S, Jocković M, Jocić S. (2018). Sunflower genetics from ancestors to modern hybrids: a review. *Genes*, 9(11), 528. <https://doi.org/10.3390/genes9110528>
18. Soroka AI, Lyakh VA. (2019). Polygenic inheritance of bracts number in sunflower. *Helia*, 42(71), 221–228. <https://doi.org/10.1515/helia-2019-0015>
19. Marinković R, Škorić D. (1984). Examination of heritability of certain quantitative traits of sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Prod. Process. Cultivars*, 1, 161–167.
20. Chuiko D. (2022). Evaluation of sunflower starting material for breeding-valuable traits. *Selektsiia i Nasinnytstvo*. (121):6–14. doi:10.30835/2413-7510.2022.260986.
21. Chuiko D. (2021). Plant growth regulator effects on sunflower parents and F1 hybrids. *Žemės Ūkio Mokslai*, 28(2). <https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v28i2.4508>
22. Kozechko I, Ivanchenko et al. (2025). Effectiveness of Express Gold herbicide in sunflower depending on application methods. *Ukrainskyi Chornomorskyi Naukovyi Visnyk. Series: Ahrarni Nauky*, 29(1), 20–29. [in Ukrainian]
23. Aksyonov I, Evtushenko G, Matsai N, Korzhova N, Aksyonova I. (2025). The weeds in sunflower crops when grown in arid conditions of the Steppe of Ukraine. *Turkish Journal of Agriculture — Food Science and Technology (TURJAF)*, 13(1), 100–107. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v13i1.100-107>

Надійшла до редакції 18.09.2025 р.; переглянуто 20.10.2025 р.; прийнято до друку 02.12.2025 р.
Received September 18, 2025; revised October 20, 2025; accepted December 02, 2025

УДК 575:631.52:633.854.78:632.4(477)

В. В. Білик, Д. В. Чуйко*

Селекційна оцінка інбредних ліній соняшнику за комплексом господарських ознак і стійкістю до *Orobanche cumana*

Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна

*E-mail: chuiko93ua@gmail.com

UDC 575:631.52:633.854.78:632.4(477)

V. V. Bilyk, D. V. Chuiko*

Breeding assessment of inbred sunflower lines by a set of economic traits and resistance to *Orobanche cumana*

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

*E-mail: chuiko93ua@gmail.com

Реферат: Метою дослідження була комплексна оцінка інбредних ліній соняшнику за морфологічними та продуктивними ознаками, а також визначити рівень їх стійкості до *Orobanche cumana* Wallr. в умовах лабораторного інфікування з подальшим виділенням цінних селекційних джерел. Дослідження включало лабораторний скринінг стійкості до вовчка (частка уражених рослин, кількість бульбочок, рівень незаражених рослин), польову оцінку морфометричних і продуктивних показників, кореляційний аналіз, а також аналіз головних компонент (РСА) для виявлення структури фенотипової варіабельності. За результатами досліджень встановлено значну мінливість інбредних ліній за основними господарсько цінними та адаптивними ознаками. За результатами лабораторної оцінки виділено три типи реакції рослин на ураження *O. cumana*, а саме повну сприйнятливість, кількісну (часткову) стійкість та низькоінтенсивне ураження, що може свідчити про полігенні механізми пригнічення розвитку паразита. Ліній із якісним (вертикальним) типом резистентності, характерним для генів Or, не виявлено. Біплот аналіз продемонстрував просторову диференціацію генотипів та незалежність продуктивності від параметрів стійкості. Найбільш перспективними джерелами кількісної резистентності виявлено лінії СД-038В, СД-029В та СД-049В, тоді як лінії СД-017В, СД-048В, СД-057В та СД-02В містили окремі стійкі рослини, що свідчить про доцільність внутрішньолінійного добору. Високопродуктивні генотипи (СД-047В, СД-014В, СД-029В) визначено як потенційні донори продуктивності. Отримані результати забезпечують цілісну характеристику інбредних ліній соняшнику та дозволяють визначити джерела цінних селекційних ознак, зокрема кількісної стійкості до *Orobanche cumana*. Матеріали дослідження можуть бути використані у сучасних селекційних програмах зі створення високопродуктивних та більш стійких гібридів соняшнику.

Ключові слова: соняшник, інбредні лінії, *Orobanche cumana*, стійкість до вовчка, гаусторії, продуктивність, РСА (аналіз головних компонент), селекційна цінність.

Abstract: Our purpose was to comprehensively evaluate inbred sunflower lines for morphological and productive traits and resistance to *Orobanche cumana* Wallr. under laboratory infection and, on this basis, to identify valuable sources for breeding. The study included laboratory screening for resistance to *O. cumana* (proportions of affected plants and uninfected plants, number of nodules), field assessments of morphometric and productive parameters, correlation analysis, and principal component analysis (PCA) to describe the structure of phenotypic variability. The results of the study revealed significant variability of inbred lines in major economically valuable and adaptive traits. Based on the laboratory assessments, we identified three types of plant response to *O. cumana*: complete susceptibility, quantitative (partial) resistance, and low-intensity damage, which may indicate polygenic mechanisms of suppression of the parasite's development. No lines with a qualitative (vertical) type of resistance, which is intrinsic to Or genes, were found. Biplot analysis demonstrated spatial differentiation of genotypes and independence of productivity from resistance parameters. Lines SD-038V, SD-029V, and SD-049V were recognized as the most promising sources of quantitative resistance, while lines SD-017V, SD-048V, SD-057V, and SD-02V

contained individual resistant plants, indicating the feasibility of intra-line selection. High-yielding genotypes (SD-047V, SD-014V, SD-029V) were identified as potential donors of productivity. Our findings provide a comprehensive characterization of inbred sunflower lines and allowed us to detect sources of valuable breeding traits, in particular quantitative resistance to *O. cumana*. The results can be used in current breeding programs to create high-yielding and more resistant sunflower hybrids.

Key words: sunflower, inbred lines, *Orobanche cumana*, resistance to broomrape, haustoria, productivity, PCA (principal component analysis), breeding value.

Вступ

Для роду *Helianthus* притаманна наявність великої кількості шкідливих організмів, що можуть суттєво знижувати продуктивність рослини, серед яких, представники грибкових, бактеріальних, вірусних хвороб та шкідливі комахи. Однак головною загрозою залишається вовчок соняшниковий. Вид вовчка соняшникового (*Orobanche cumana* Wallr.) є облигатною голопаразитичною рослиною, що нині становить головну перешкоду у насиченні сівозміни соняшником [1–3].

Одним з найбільш ефективних методів боротьби з вовчком соняшниковим є селекція на генетичну стійкість рослини [1]. Стійкість до вовчка соняшникового забезпечується двома основними генетичними механізмами: якісним і кількісним типом резистентності. На відміну від інших видів *Orobanche*, де генетична стійкість рослини-хазяїна має кількісний характер, у випадку *O. cumana* у соняшнику вона здебільшого є якісною або вертикальною [4, 5].

Відомі різні механізми стійкості рослини соняшнику до вовчка, зокрема якісні, які зумовлюються основними генами та є расоспецифічними. Ця стійкість зумовлюється взаємодією генів, де повна стійкість контролюється домінантними генами (Or1-Or5) в окремих локусах та забезпечує стійкість до п'яти рас вовчка А–Е [4, 6]. При появі наступної раси (F), було встановлено, що контроль стійкості відбувається одним домінантним геном Or6, двома рецесивними генами or6 або or7 та двома частково домінантними генами Or6 або Or7. Однак, цей тип стійкості є не довготривалим через швидку появу нових рас вовчка [6, 11].

Кількісні механізми стійкості соняшнику до вовчка включають численні другорядні QTL локуси, що пов'язані з такими ознаками, як кількість пагонів вовчка на рослині. На сьогодні відомо близько 17 таких локусів, що можуть дозволити контролювати стійкість до рас F та G [7–9]. Також були знайдені тимчасові та молекулярні механізми стійкості проти вовчка, які зумовлюють зменшення виділення коренями соняшнику речовин стимуляторів проростання

Introduction

The genus *Helianthus* suffers from multiple harmful organisms that can significantly reduce plant productivity, including fungi, bacteria, viruses, and insects. However, broomrape remains the main threat. Sunflower broomrape (*Orobanche cumana* Wallr.) is an obligate holoparasitic plant that currently constitutes the main obstacle to saturated crop rotations with sunflower [1–3].

Breeding for genetic resistance of plants is one of the most effective methods to control broomrape [1]. Resistance to broomrape is determined by two major genetic mechanisms: qualitative and quantitative types of resistance. Unlike other *Orobanche* species, where the genetic resistance of the host plant is quantitative, resistance sunflower to *O. cumana* is mostly qualitative or vertical [4, 5].

Different mechanisms of resistance of sunflower plants to broomrape are known, in particular qualitative ones, which are determined by major genes and are race-specific. This type of resistance is determined by gene interactions, and complete resistance is controlled by dominant genes (Or1-Or5) at separate loci and confers resistance to five broomrape races (A-E) [4, 6]. When the next race (F) evolved, it was found that resistance was determined by one dominant gene (Or6), two recessive genes (or6 or or7), and two partially dominant genes (Or6 or Or7). However, this type of resistance is not long-lasting due to rapid evolution of new broomrape races [6, 11].

Quantitative mechanisms of sunflower resistance to broomrape include numerous secondary QTL associated with traits such as the number of broomrape shoots per plant. Currently, about 17 such loci are known; they can control resistance to races F and G [7–9]. Temporal and molecular mechanisms of resistance to broomrape were also discovered; due to these mechanisms, sunflower roots release smaller amounts of broomrape germination stimulants, and physical barriers to

вовчка та створення фізичних бар'єрів для закріплення паразиту на коренях [9, 10].

Зазвичай гетерозисні гібриди соняшнику мають кращу резистентність до вовчка ніж інбредні лінії, завдяки наявності в їхньому геномі комбінації механізмів резистентності [4]. Вузька генетична основа генів стійкості до вовчка сприяла розширенню пошуку стійких генотипів за рахунок скринінгу серед диких видів роду *Helianthus*, що суттєво розширило генетичну плазму соняшнику [12–16].

Створення інбредних ліній соняшнику є складним технологічним та науковим процесом. Для отримання вихідного матеріалу, що буде задовольняти потреби селекції, необхідно враховувати комплекс ознак, зокрема: продуктивність, стійкість до основних хвороб, архітектоніку рослини, біохімічний склад насіння та інше. Відбір рослин на початкових етапах лише за комплексом стійкості до вовчка є досить трудомістким та затратним процесом. Тому, прийнято проводити перші добори саме за елементами структури урожаю та продуктивності, а у подальшому здійснювати відбір стійких генотипів [17–20].

Основна мета нашого дослідження полягала у комплексній селекційній оцінці нових інбредних ліній соняшнику за морфометричними та продуктивними ознаками, а також за рівнем стійкості до *Orobanche cumana* з подальшим виділенням перспективних генотипів для створення високопродуктивних і стійких гібридів соняшнику.

Методика

Польові та основні лабораторні досліди з вивчення прояву основних цінних господарських ознак у нових інбредних ліній соняшнику були проведені у період 2023–2025 рр. на базі кафедри генетики, селекції та насінництва Державного біотехнологічного університету. Закладання польових досліджень проводили на стаціонарному полі № 2 (географічні координати місяця проведення – 49.903806, 36.446012). Лабораторну оцінку стійкості досліджуваних генотипів ліній проводили в умовах штучного клімату в дослідній лабораторії ТОВ «Нертус Агро».

Польові дослідження проведені згідно з методикою державного сортопробування [21]. Сівбу проводили у першій (01.05.2025 р.) другій (15.05.2023 та 12.05.2024 рр.) декаді травня ручними саджалками, схема посіву стандартна 70×25 см, в 3-разовій повторенні, попередник

the parasite's attachment to roots are formed [9, 10].

Typically, heterotic sunflower hybrids show better resistance to broomrape than inbred lines, due to combinations of resistance mechanisms in their genomes [4]. The narrow genetic basis of broomrape resistance made researchers seek for resistant genotypes and screen among wild *Helianthus* species, which significantly expanded the sunflower genetic plasma [12–16].

The creation of inbred sunflower lines is a complex technological and scientific process. To obtain starting materials that will meet the needs of breeding, one should take into account a set of traits, in particular productivity, resistance to common diseases, plant architecture, biochemical composition of seeds, etc. The selection of plants at the initial stages only for the broomrape resistance complex is a rather laborious and costly process. Therefore, it is customary to carry out the first selections for yield and productivity constituents, and subsequently to select resistant genotypes [17–20].

Our primary objective was to comprehensively evaluate new inbred sunflower lines for breeding-valuable morphometric and productive traits and then for resistance to *O. cumana* and, based on the obtained data, to select promising genotypes for creating highly productive and resistant sunflower hybrids.

Methods

The field and laboratory experiments to study the expression of major valuable economic traits in new inbred sunflower lines were conducted at the Department of Genetics, Breeding and Seed Production of the State Biotechnological University in 2023–2025. The field experiments were carried out in stationary field 2 (geographic coordinates - 49.903806, 36.446012). The lines were assessed for resistance in an artificial climate in the research laboratory of Nertus Agro LLC.

The field experiments were conducted by methods of state variety trials [21]. The lines were sown with manual planters within the first (05/01/2025) and second (05/15/2023 and 05/12/2024) 10 days of May. The sowing scheme was standard: 70×25 cm, in 3 replications. The predecessor was black fallow. The experimental plots were arranged systematically [22]. The

чорний пар. Розміщення дослідних ділянок систематичне [22]. Площа облікової ділянки становила 16,8 м². Додаткове підживлення на посівах не проводили. Для боротьби з бур'янами використовували суміш ґрунтових гербіцидів Дуал Голд (960 г/л S–метолахлор) та Гезагард (500 г/л прометрин) за два тижні до сівби, норма внесення 2,0 л/га, а також ручні прополовання за потреби.

Як матеріал для дослідження було використано 27 ліній відновників фертильності пилку соняшнику власної селекції, серед яких 26 ліній отримані методом комбінативної селекції, а саме: СД-034В, СД-047В, СД-017В, СД-054В, СД-048В, СД-016В, СД-010В, СД-038В, СД-014В, СД-059В, СД-06В, СД-057В, СД-029В, СД-049В, СД-036, СД-044В, СД-051В, СД-018В, СД-055В, СД-058-В, СД-039В, СД-030В, СД-02В, СД-024В, СД-026В, СД-032В та одна лінія (ХНАУ488В) створена методом мутаційної селекції (рис. 1).

record area was 16.8 m². No additional fertilization was carried out. To control weeds, a mixture of soil herbicides (Dual Gold (960 g/L S–metolachlor) and Gesagard (500 g/L prometryn)) was applied at a dose of 2.0 L/ha two weeks before sowing; weeds were also eradicated manually as needed.

Twenty-seven lines of sunflower lines - pollen fertility restorers, which had been bred by us, were studied. Twenty-six lines were obtained by combinatorial breeding, viz. SD-034V, SD-047V, SD-017V, SD-054V, SD-048V, SD-016V, SD-010V, SD-038V, SD-014V, SD-059V, SD-06V, SD-057V, SD-029V, SD-049V, SD-036, SD-044V, SD-051V, SD-018V, SD-055V, SD-058-V, SD-039V, SD-030V, SD-02V, SD-024V, SD-026V, and SD-032V, and one line (KhNAU488V) was created by mutational breeding (Fig. 1).

Рис. 1. Нові інбредні лінії соняшнику: 1. СД-034В; 2. СД-017В; 3. СД-054В; 4. СД-044В; 5. СД-018В; 6. СД-036В.

Fig. 1. New inbred sunflower lines: 1. SD-034V; 2. SD-017V; 3. SD-054V; 4. SD-044V; 5. SD-018V; 6. SD-036V.

Лабораторну оцінку стійкості інбредних ліній соняшнику до вовчка (*Orobanche cumanica* Wallr.) проводили згідно з методикою, розробленою в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України [28]. Як субстрат використовували суміш торфу та піску. Інфекційне навантаження становило 2 г насіння вовчка на кожні 5 кг субстрату. Використовували суміш насіння вовчка з трьох різних

The resistance of the inbred sunflower lines to *O. cumanica* Wallr. Was assessed in the laboratory by the method developed at the Yuriev Plant Production Institute of NAAS of Ukraine [28]. A mixture of peat and sand was used as a substrate. The infectious load was 2 g of *O. cumanica* seeds per 5 kg of substrate. A mixture of *O. cumanica* seeds from three different geographical locations of Ukraine (Odeska,

географічних точок України (Одеська, Миколаївська та Харківська обл.). Температурна вирощування від 24 до 28°C, відносна вологість повітря приблизно 70 %. Для освітлення використовували світлодіодні лампи повного спектра. Повторність лабораторних експериментів 3-разова. Оцінку ступеня ураження коренів рослин бульбочками проводили на 28 день від початку сходів, де на кожній рослині підраховували кількість бульбочок, що прикріпилися до коренів (рис. 2).

Mykolaivska, and Kharkivska Oblasts) was used. The cultivation temperature was 24-28°C; the relative humidity of air was approximately 70%. Full-spectrum LED lamps were used for illumination. The laboratory experiments were carried out in 3 replications. The damage to plant roots by nodules was assessed on day 28 after the germination onset, when the number of nodules attached to the roots was counted on each plant (Fig. 2).

Рис. 2. Рослини соняшнику під час проведення оцінки ступеня ураження вовчком.
Fig. 2. Sunflower plants assessed for broomrape-inflicted damage.

У 2023 році вегетаційний період соняшнику проходив за умов підвищених температур (+2,3...+4,2 °C до норми влітку) та нерівномірного зволоження. Травень і червень були відносно сухими, тоді як у липні випало значно більше опадів, ніж зазвичай (+88,3 мм). Загалом кількість опадів за період вегетації культури перевищила норму на 18,9 мм.

У 2024 році спостерігалися критично високі температури й різкий дефіцит вологи. За весь період вегетації випало лише 92,1 мм опадів при нормі 275,1 мм, що спричинило тривалу ґрунтову та повітряну посуху. Найменше опадів зафіксовано у серпні та вересні (7,0 та 0 мм відповідно).

У 2025 році весняні умови були прохолоднішими від норми, а літо — відносно стабільним і помірно теплим. Оподи розподілялися більш рівномірно, однак травень і червень характеризувалися недостатнім зволоженням. У липні кількість опадів становила 78,3 мм, що на 12,8 мм вище

In 2023, the sunflower vegetation occurred at elevated temperatures (+2.3...+4.2 °C above the summer average) and uneven wetting. May and June were relatively dry, while in July there was significantly more precipitation than usual (+88.3 mm). In total, the amount of precipitation during the growing period of the crop exceeded the average by 18.9 mm.

In 2024, critically high temperatures and a sharp water deficit were recorded. During the entire growing period, only 92.1 mm of precipitation fell, compared to the average of 275.1 mm, which caused a prolonged soil and air drought. The least precipitation was recorded in August and September (7.0 and 0 mm, respectively).

In 2025, the spring was cooler than usual, and the summer was relatively stable and moderately warm. Precipitation was distributed more evenly, but May and June were characterized by insufficient wetting. In July, the amount of precipitation was 78.3 mm, which was

середнього багаторічного показника. Такі умови виявилися несприятливими для розвитку вовчка.

Статистичну обробку даних виконано в програмі PAST 4.17. Для характеристики досліджуваних зразків ліній було застосовано Network plot з використанням евклідових відстаней (Edge cutoff 90 %) та біпловт-аналіз головних компонент (PC).[23].

Результати та обговорення

У таблиці 1 наведено комплексну агрономічну оцінку інбредних ліній соняшнику за середніми даними трирічних досліджень (2023–2025 рр.). Показники охоплюють основні морфологічні та продуктивні ознаки, що визначають господарську цінність селекційного матеріалу.

Висота інбредних ліній варіювала в межах 111–161 см, що свідчить про достатню різноманітність селекційного матеріалу за ступенем інтенсивності росту. Середнє значення становило $136 \pm 10,6$ см, а коефіцієнт варіації — 7,8 %, що вказує на помірну мінливість. Лінії із висотою у межах 150 см, такі як СД-047В, СД-014В, СД-032В можуть належати до інтенсивного морфотипу, тоді як лінії зі зниженою висотою наприклад, ХНАУ488В, СД-026В та СД-024В, є перспективними для створення низькорослих гібридів.

Показник кількості листків змінювався від 21 до 29 шт., з середнім значенням $25 \pm 2,2$ шт. та коефіцієнтом варіації 8,8%. Загалом спостерігається невисокий рівень мінливості, що характерно для інбредних ліній. Лінії з підвищеною кількістю листків наприклад СД-014В – $29 \pm 3,8$ шт., СД-018В – $29 \pm 2,8$ шт., СД-024В – $29 \pm 3,9$ шт., потенційно можуть забезпечувати інтенсивніше фотосинтетичне живлення суцвіть.

Ознака продуктивності мала найбільші варіювання — від 10,5 до 43,8 г, що підтверджується високим коефіцієнтом варіації (38,3 %). Середнє значення склало $24,3 \pm 9,3$ г. Значна частина досліджуваних ліній демонструє середній рівень продуктивності (20–30 г), тоді як окремі зразки виділяються підвищеною масою насінневої продукції: СД-047В – $43,0 \pm 12,2$, СД-029В – $36,6 \pm 1,6$, СД-018В – $36,1 \pm 18,2$, СД-032В – $36,1 \pm 3,2$ г. Це дозволяє вважати їх перспективними для використання як батьківські компоненти при створенні високоврожайних гібридів.

12.8 mm more than the multi-year average. Such conditions were unfavorable for the development of broomrape.

The data were statistically processed in PAST 4.17. To characterize the studied lines, network plots were constructed using Euclidean distances (Edge cutoff 90 %); PCA biplots were also used for visualization [23].

Results and Discussion

Table 1 summarizes agronomic assessments of the sunflower inbred lines, presenting three-year (2023–2025) mean values. The parameters cover the major morphological and productive traits, which determine the economic value of breeding materials.

The plant height of the inbred lines varied from 111 to 161 cm, indicating a sufficient diversity of the lines in terms of growth intensity. The mean height was 136 ± 10.6 cm, and the coefficient of variation was 7.8%, indicating moderate variability. Lines with a plant height of 150 cm, such as SD-047V, SD-014V, and SD-032V, may belong to the intensive morphotype, while lines with reduced plant height, such as KhNAU488V, SD-026V, and SD-024V, are promising for creating low hybrids.

The number of leaves varied from 21 to 29, with the mean of 25 ± 2.2 and coefficient of variation of 8.8%. In general, a low variability is observed, which is typical for inbred lines. Lines with an increased number of leaves, for example, SD-014V (29 ± 3.8), SD-018V (29 ± 2.8), and SD-024V (29 ± 3.9), can potentially provide more intensive photosynthetic nutrition of inflorescences.

The productivity was the most variable trait, ranging 10.5 to 43.8 g, which was confirmed by a high coefficient of variation (38.3 %). The mean was 24.3 ± 9.3 g. A lot of the studied lines demonstrated a medium productivity (20–30 g), while some lines stood out with increased seed weights: SD-047V (43.0 ± 12.2 g), SD-029V (36.6 ± 1.6 g), SD-018V (36.1 ± 18.2 g), and SD-032V (36.1 ± 3.2 g). This allowed us to consider them as promising parental components to create high-yielding hybrids.

Таблиця 1. Характеристика досліджуваних ліній за основними господарськими ознаками, середнє за 2023–2025 рр.

Table 1. Major economic characteristics of the inbred sunflower lines, mean for 2023–2025.

Лінія / Line	Висота рослини, см. / Plant height, cm	Кількість листків, шт. / Number of leaves	Продуктивність рослини, грам насіння / Plant productivity, g of seeds	Діаметр кошика, см. / Head diameter, cm	Маса 1000 насінин, г. / Thousand-seed weight, g	Рослина: галуження / Branching
СД-034В / SD-034V	126±14,3	23±3,6	20,7±8,7	10,5±0,4	48,3±1,7	Наявне / Yes
СД-047В / SD-047V	148±15,4	26±1,1	43,0±12,2	17,5±1,7	57,9±7,0	Відсутнє / No
СД-017В / SD-017V	141±16,1	22±2,9	23,4±4,0	15,1±2,0	47,0±6,5	Відсутнє / No
СД-054В / SD-054V	132±9,1	25±5,4	23,5±1,1	12,8±1,3	40,3±2,3	Наявне / Yes
СД-048В / SD-048V	135±16,4	24±4,0	18,5±8,9	11,9±1,8	28,6±1,8	Наявне / Yes
СД-016В / SD-016V	142±16,4	24±1,8	15,4±7,5	11,1±1,5	25,0±4,3	Наявне / Yes
СД-010В / SD-010V	137±12,1	26±0,6	37,0±6,3	15,6±2,7	59,3±8,0	Відсутнє / No
СД-038В / SD-038V	141±17,0	28±1,8	26,9±14,3	16,5±3,5	39,9±3,7	Відсутнє / No
СД-014В / SD-014V	161±14,9	29±3,8	41,4±7,9	18,2±2,9	54,9±11,5	Відсутнє / No
СД-059В / SD-059V	138±17,2	26±3,0	21,1±11,5	12,3±0,4	33,9±10,9	Наявне / Yes
СД-06В / SD-06V	130±17,4	24±4,1	15,4±7,8	10,9±1,3	29,6±7,0	Наявне / Yes
СД-057В / SD-057V	139±15,7	27±1,0	17,9±6,3	11,4±0,7	25,2±1,7	Наявне / Yes
СД-029В / SD-029V	138±9,7	25±2,8	36,6±1,6	15,0±0,9	66,8±11,4	Відсутнє / No
СД-049В / SD-049V	141±1,7	27±2,1	29,0±6,5	13,1±0,2	43,8±5,8	Наявне / Yes
СД-036 / SD-036	123±14,2	21±4,0	16,4±9,4	9,1±0,6	38,4±3,6	Наявне / Yes
ХНАУ488В / KhNAU488V	111±9,2	26±6,8	17,9±1,3	10,9±0,6	28,4±0,5	Наявне / Yes
СД-044В / SD-044V	136±6,8	26±3,6	20,1±3,6	12,6±3,4	37,2±5,1	Наявне / Yes
СД-051В / SD-051V	137±9,8	21±5,5	32,9±5,3	15,7±1,4	51,7±2,3	Відсутнє / No
СД-018В / SD-018V	135±16,4	29±2,8	36,1±18,2	19,3±4,6	51,9±14,3	Відсутнє / No
СД-055В / SD-055V	137±14,2	24±3,6	15,6±2,4	10,8±0,7	26,0±2,8	Відсутнє / No
СД-058-В / SD-058-V	143±13,6	25±3,1	31,3±4,1	12,5±0,6	34,8±1,8	Наявне / Yes
СД-039-В / SD-039-V	121±15,3	26±1,0	10,5±5,8	10,8±1,4	21,3±0,9	Наявне / Yes
СД-030В / SD-030V	140±2,0	23±0,3	13,3±7,0	10,7±0,2	29,9±3,0	Наявне / Yes
СД-02В / SD-02V	137±8,4	27±2,7	19,0±7,9	10,6±0,9	25,6±4,2	Наявне / Yes
СД-024В / SD-024V	121±14,4	29±3,9	20,4±2,4	11,4±0,9	32,6±1,3	Наявне / Yes
СД-026В / SD-026V	119±4,4	26±3,2	16,6±0,3	12,9±0,8	31,9±1,7	Наявне / Yes
СД-032В / SD-032V	153±3,5	27±0,5	36,1±3,2	15,2±0,5	49,7±2,3	Наявне / Yes
Min	111	21	10,5	9,1	21,3	
Max	161	29	43,0	19,3	66,8	
Std. error	2,0	0,4	1,8	0,5	2,4	
Stand. dev	10,6	2,2	9,3	2,7	12,4	
Coeff. var	7,8	8,8	38,3	20,5	31,6	

Діаметр кошика варіював у межах 9,1–19,3 см, із середнім значенням 13,1±2,7 см та коефіцієнтом варіації 20,5 %. Значення в межах 11–13 см є типовими для більшості інбредних ліній, однак деякі генотипи характеризувалися високими показниками даної ознаки (СД-018В – 19,3±4,6 см, СД-014В – 18,2±2,9 см, СД-047В – 17,5±1,7 см та інші, що є потенційно важливою ознакою для підвищення продуктивності.

Маса 1000 насінин демонструвала суттєву мінливість серед досліджуваних ліній — від 21,3 до 66,8 г, середнє значення — 39,3±12,4 г, коефіцієнт варіації — 31,6 %. Лінії з високими

The head diameter varied within 9.1–19.3 cm, with the mean of 13.1±2.7 cm and coefficient of variation of 20.5%. Values of 11–13 cm are typical for most inbred lines; however, some genotypes had bigger heads (SD-018V – 19.3±4.6 cm, SD-014V – 18.2±2.9 cm, SD-047V – 17.5±1.7 cm, and others), which is a potentially important feature for increasing productivity.

The thousand-seed weight showed significant inter-line variability: from 21.3 to 66.8 g, with the mean of 39.3±12.4 g and coefficient of variation of 31.6%. Lines with

показниками маси 1000 насінин (СД-029В – 66,8±11,4 г, СД-047В – 57,9±7,0 г, СД-014В 54,9±11,5 г, СД-018В – 51,9±14,3 г), які можуть бути використані у селекції на крупноплідність, а враховуючи високі кореляційні зв'язки ($r=0,88$) з продуктивністю рослини, також і на підвищення урожайності відповідно, що підтверджується іншими дослідженнями [24–27].

Мережевий графік відображає структуру взаємозв'язків між інбредними лініями соняшнику на основі їх спорідненості (рис. 3). Кожен вузол відповідає окремій лінії, а ребра означають наявність прямого зв'язку між ними. Розмір вузлів пропорційний кількості їхніх зв'язків, що дозволяє визначити найбільш вагомі генетичні джерела.

У центрі мережі виділяється група ліній із найбільшою кількістю зв'язків – СД-057В, СД-016В, СД-048В, СД-018В та СД-055В. Вони формують структурне ядро мережі, посідають центральне положення та демонструють високу селекційну активність. Їхня взаємна зв'язаність свідчить про тісну участь у формуванні основних спільних селекційних ознак.

Навколо центральної групи простежуються локальні кластери, у яких вузли розташовані на коротких відстанях. Наприклад, у правій частині графіка компактний кластер утворюють лінії СД-048В, СД-016В та СД-010, що вказує на їхню генетичну та морфологічну спорідненість. У нижній частині мережі виділяється група, пов'язана з лініями СД-055В та СД-018В, що також мають посилені взаємні зв'язки.

Периферійні вузли, представлені на графіку меншими за розміром лініями (СД-026В, СД-024В, СД-034В, СД-047В, СД-017В, СД-054В, СД-049В, СД-036 та ін.), мають лише один або відсутні прямі зв'язки (рис. 3). Їхня віддаленість від центру свідчить про їхню вибірково селекційну цінність.

Загалом, мережа характеризується асиметричним розподілом зв'язків, наявністю кількох споріднених генотипів та чітко вираженою кластерною структурою. Це вказує на неоднорідність селекційного матеріалу та домінування кількох генетично значимих ліній, які визначають основний напрям формування генофонду. Мережевий аналіз дозволяє ідентифікувати ці ключові генотипи та оцінити ступінь їхнього впливу на загальну структуру колекції інбредних ліній соняшнику (рис. 3).

high values of thousand-seed weight (SD-029V – 66.8±11.4 g, SD-047V – 57.9±7.0 g, SD-014V 54.9±11.5 g, SD-018V – 51.9±14.3 g) can be used in breeding for large fruits, and given a strong correlation ($r=0.88$) with plant productivity, also to increase yield, which is in agreement with other studies [24–27].

The network plot reflects the structure of relationships between inbred sunflower lines based on their relatedness (Fig. 3). Each node corresponds to an individual line, and the edges indicate the presence of a direct connection between them. The node size is proportional to the number of its connections, which allows for identification of the most important genetic sources.

In the network center, a group of lines with the largest number of connections stands out: SD-057V, SD-016V, SD-048V, SD-018V, and SD-055V. They form the structural core of the network, occupy a central position and demonstrate high breeding activity. Their mutual connectivity indicates close involvement in the formation of major common breeding traits.

Local clusters are traced around the central group; in them, nodes are located at short distances. For example, in the right part of the plot, a compact cluster is formed by lines SD-048V, SD-016V, and SD-010, suggesting their genetic and morphological relationships. In the lower part of the network, a group associated with lines SD-055V and SD-018V stands out, which also have enhanced mutual connections.

The peripheral nodes represented in the plot by smaller lines (SD-026V, SD-024V, SD-034V, SD-047V, SD-017V, SD-054V, SD-049V, SD-036, etc.) have only one or no direct connections (Fig. 3). Their remoteness from the center indicates their selective breeding value.

In general, the network is characterized by an asymmetric distribution of connections, the presence of several related genotypes and a clear cluster structure. This indicates the heterogeneity of the breeding material and the dominance of several genetically significant lines, which determine the main direction of gene pool formation. Network analysis allowed us to identify these key genotypes and to evaluate their influence on the overall structure of this collection of the sunflower inbred lines (Fig. 3).

генів вертикальної стійкості та вказує на високу чутливість кореневої системи до індукції проростання насіння вовчка і наступного проникнення гаусторії. Такі лінії можуть бути корисними як контрастний матеріал у генетичних дослідженнях, але не становлять безпосередньої селекційної цінності для створення стійких гібридів до вовчка.

Однак, низка інбредних ліній продемонструвала знижену сприйнятливості та наявність окремих неуражених рослин, що свідчить про прояв кількісних компонентів резистентності. Лінії СД-06В, СД-057В, СД-02В, СД-030В, СД-017В, СД-054В та СД-048В характеризувалися часткою неуражених рослин у межах 80–90%. У цих генотипів реєстрували як випадки повної відсутності проникнення паразита, так і окремі прикріплення бульбочок, кількість яких варіювала від кількох одиниць до понад 60. Подібна неоднорідність реакції може бути зумовлена дією полігенних локусів, що контролюють ранні етапи взаємодії з паразитом, включаючи інгібування проростання насіння вовчка, формування фізіологічних бар'єрів у місці контакту та обмеження росту гаусторіальної системи, що зокрема відзначалося й іншими дослідниками [7, 9, 10]. Виявлені генотипи потенційно можуть бути використані для добору більш стабільних рекомбінантів у наступних поколіннях комбінативної селекції з ними.

На окрему увагу заслуговують лінії, що демонстрували мінімальну кількість бульбочок на кореневій системі. Зокрема, для СД-038В зафіксовано лише 2 гаусторії у повторенні, хоча частка неуражених рослин була невисокою (11%). Лінії СД-029В та СД-049В мали 11 та 13 бульбочок відповідно та частку неуражених рослин 23–28%, що вказує на більш збалансований прояв кількісної резистентності. Такі генотипи можуть містити рідкісні *QTL*, пов'язані зі зменшенням життєздатності бульбочок або порушенням їх розвитку після прикріплення. На відміну від класичних генів *Or*, кількісний тип стійкості характеризується ширшим спектром дії та більшою стабільністю в умовах еволюційно мінливих популяцій паразита.

Загалом структура резистентності колекції має двопіковий характер: більшість ліній демонструють повну сприйнятливості, тоді як окрема група характеризується вираженим зниженням інтенсивності паразитування. Це свідчить про успішне формування контрастної вибірки, придатної для селекційно-генетичних

sensitivity of the root system to the induction of germination of broomrape seeds and subsequent penetration of haustoria. Such lines may be useful as contrast materials in genetic studies, but are not of direct breeding value for the creation of broomrape-resistant hybrids.

However, some inbred lines demonstrated reduced susceptibility, with some of their plants remained unaffected, indicating the presence of quantitative components of resistance. In lines SD-06V, SD-057V, SD-02V, SD-030V, SD-017V, SD-054V, and SD-048V, the percentage of unaffected plants was 80–90%. In these genotypes, both cases of complete absence of parasite penetration and individual nodule attachments were recorded, and the number of attached nodules varied from several nodules to >60. Such heterogenic reaction may be explained by action of polygenic loci that control the early stages of interaction with the parasite, including inhibition of broomrape seed germination, formation of physiological barriers at contact sites, and suppression of haustorial growth, which was also noted by other researchers [7, 9, 10]. The identified genotypes can potentially be used for the selection of more resistant recombinants in subsequent generations of combinatorial breeding.

Lines with minimum numbers of nodules on their roots are worth special attention. In particular, SD-038B only had 2 haustoria (this observation was repeated), although the proportion of unaffected plants was low (11%). SD-029B and SD-049B had 11 and 13 nodules, respectively, and the percentage of unaffected plants was 23–28%, suggesting a more balanced quantitative resistance. Such genotypes may carry rare *QTL* associated with decreased viability of nodules or disorders of their development after attachment. Unlike the classical *Or* genes, quantitative resistance is characterized by a wider range of action and greater stability in evolutionarily variable populations of the parasite.

In general, the collection's resistance structure had two peaks: most lines demonstrate full susceptibility, while some of the lines were characterized by a pronounced decrease in the parasitism intensity. This confirms that a contrasting sample that is suitable for breeding and genetic studies has been successfully

досліджень. Особливо цінними є лінії з низьким рівнем ураження бульбочками, оскільки вони можуть відігравати ключову роль у створенні гібридів зі стабільною та расонеспецифічною резистентністю до *Orobanche cumana* (табл. 2).

firm. Lines with low nodule-inflicted damage are especially valuable, as they can play a key role in creating hybrids with stable and race-specific resistance to *O. cumana* (Table 2).

Таблиця 2. Лабораторна оцінка стійкості ліній соняшнику до вовчка.

Table 2. Laboratory assessment of the sunflower lines' resistance to broomrape.

Лінія / Line	Кількість проаналізованих рослин, шт. / Number of assessed plants	Кількість уражених рослин бульбочками, шт. / Number of affected plants (with nodules)	Кількість неуражених рослин, шт. / Number of unaffected plants	Відсоток уражених рослин / Percentage of affected plants	Середня кількість бульбочок в повторенні, шт. / Mean number of nodules per plant
СД-034В / SD-034V	57	57	0	100%	>100
СД-047В / SD-047V	43	33	0	100%	>100
СД-017В / SD-017V	54	48	6	89%	65
СД-054В / SD-054V	57	51	6	89%	>100
СД-048В / SD-048V	51	45	6	88%	>100
СД-016В / SD-016V	42	42	0	100%	>100
СД-010В / SD-010V	60	60	0	100%	>100
СД-038В / SD-038V	54	6	48	11%	2
СД-014В / SD-014V	48	48	0	100%	>100
СД-059В / SD-059V	60	60	0	100%	>100
СД-06В / SD-06V	60	48	12	80%	>100
СД-057В / SD-057V	60	54	6	90%	>100
СД-029В / SD-029V	50	9	30	23%	11
СД-049В / SD-049V	54	15	39	28%	13
СД-036 / SD-036	54	54	0	100%	>100
ХНАУ488В / KhNAU488V	54	54	0	100%	>100
СД-044В / SD-044V	39	39	0	100%	>100
СД-051В / SD-051V	48	48	0	100%	>100
СД-018В / SD-018V	60	60	0	100%	>100
СД-055В / SD-055V	45	45	0	100%	>100
СД-058-В / SD-058-V	39	39	0	100%	>100
СД-039-В / SD-039-V	54	33	21	61%	>100
СД-030В / SD-030V	45	36	9	80%	>100
СД-02В / SD-02V	45	39	6	87%	>100
СД-024В / SD-024V	57	57	0	100%	>100
СД-026В / SD-026V	54	54	0	100%	>100
СД-032В / SD-032V	54	42	12	78%	46

Біплат-аналіз головних компонент (PCA), проведений на основі комплексу морфологічних ознак та продуктивності інбредних ліній соняшнику, дозволив виявити просторову диференціацію генотипів та визначити основні ознаки, що формують їх варіабельність. Перші дві головні компоненти сумарно пояснили більшу частку загальної дисперсії, що становила 85 % (PC 1 – 51,3 %, PC 2 – 31,9 %), що підтверджує інформативність використаних показників та дозволяє інтерпретувати просторове розташування ліній у двовимірному просторі (рис. 4).

The PCA biplot constructed for the morphological traits and productivity of the inbred sunflower lines allowed us to visualize spatial differentiation of the genotypes and to determine major traits that shape their variability. Principal components 1 and 2 together explained the largest share (85%) of the total variance (PC 1 – 51.3%, PC 2 – 31.9%), confirming the informativeness of the used parameters and allowing us to interpret the spatial arrangement of the lines in two-dimensional space (Fig. 4).

Перша головна компонента (PC 1) асоціювалася переважно з продуктивними ознаками — діаметром кошика, масою 1000 насінин та продуктивністю кошика. Вектори цих змінних орієнтовані у напрямку позитивних значень осі PC1, що свідчить про їхній спільний внесок у формування високопродуктивного морфотипу. Лінії СД-047В, СД-014В та СД-029В розміщені у цій частині графіка, що підтверджує їхні підвищені показники маси насіння та продуктивності.

Друга головна компонента (PC 2) демонструє зв'язок переважно з ознаками, що характеризують стійкість до вовчка, зокрема з кількістю уражених бульбочками рослин. Вектор цієї ознаки спрямований у верхню частину біплоту, що вказує на позитивний внесок високого рівня ураження бульбочками у варіабельність PC2. Генотипи з високою інтенсивністю паразитування (наприклад, СД-010В, СД-018В) зміщені у напрямку цього вектора, тоді як частково стійкі лінії (СД-038В, СД-029В, СД-049В) розташовані віддалено від нього, що узгоджується з їх низькою кількістю бульбочок у лабораторному аналізі.

Principal component 1 (PC 1) was associated mainly with productive traits: head diameter, thousand-seed weight, and head productivity. The vectors of these variables are oriented towards positive values of the PC1 axis, indicating their joint contribution to the formation of a highly productive morphotype. SD-047B, SD-014B, and SD-029B are located in this part of the plot, confirming their increased seed weight and productivity.

Principal component 2 (PC 2) are mainly related to parameters characterizing resistance to broomrape, in particular to the number of affected plants with nodules. The vector of this parameter is directed towards the upper part of the biplot, indicating a positive contribution of high levels of nodule-caused damage to the PC2 variability. The genotypes with high parasitism intensity (e.g., SD-010B, SD-018B) are shifted towards this vector, while the partially resistant lines (SD-038B, SD-029B, SD-049B) are located away from it, which is consistent with low numbers of nodules on their plants in the laboratory test.

Рис. 4. Біплот-аналіз головних компонент (PCA) морфологічних ознак та продуктивності інбредних ліній соняшнику.

Fig. 4. PCA biplot of the morphological traits and productivity of the inbred sunflower lines
Line names are given in the original language.

Розташування ліній у центральній частині біплоту, таких як СД-048В, СД-055В, СД-044В та ХНАУ488В, свідчить про середні значення продуктивних та морфологічних ознак, а також відсутність чіткої диференціації за параметрами резистентності. Такі генотипи формують групу з відносно збалансованими характеристиками, без яскраво виражених переваг чи недоліків.

Важливо відзначити, що лінії з підвищеною продуктивністю та збільшеним діаметром кошика (СД-014В, СД-047В) не збігаються за розташуванням із лініями, які показали нижчу інтенсивність ураження вовчком (СД-038В, СД-029В, СД-049В). Це підтверджує незалежний характер формування продуктивності та стійкості до паразита, що відповідає відомим літературним даним про слабкий кореляційний зв'язок між цими групами ознак (рис. 4).

Висновки

У результаті комплексного вивчення інбредних ліній соняшнику різного еколого-генетичного походження встановлено значну мінливість за морфометричними, продуктивними та адаптивними ознаками, а також за рівнем стійкості до вовчка (*Orobancha cumana*). Лабораторна оцінка резистентності дала змогу виокремити три типи реакції на ураження паразитом: повну сприйнятливість, часткову (кількісну) стійкість та низькоінтенсивне ураження, що може свідчити про наявність полігенних механізмів пригнічення розвитку паразита. Жодної лінії з ознаками якісної (вертикальної) резистентності, притаманної генам *Or*, не виявлено.

Біплот-аналіз і РСА на основі продуктивних та адаптивних параметрів дозволили встановити просторову диференціацію генотипів і визначити ключові ознаки, які формують фенотипове різноманіття. Продуктивність рослин та маса 1000 насінин були тісно асоційовані з першою головною компонентою, тоді як інтенсивність ураження вовчком – з другою. Кластеризація підтвердила відсутність зв'язку між продуктивністю та стійкістю до паразита, що свідчить про незалежний характер спадковості цих ознак.

У ході дослідження виділено низку інбредних ліній, перспективних для використання у селекції. Найвищий рівень кількісної стійкості показали лінії СД-038В, СД-

The location of the lines, such as SD-048V, SD-055V, SD-044V, and KkNAU488V, in the central part of the biplot indicates medium values of productive and morphological traits as well as the absence of clear differentiation in terms of resistance parameters. Such genotypes form the group with relatively balanced characteristics, without pronounced advantages or disadvantages.

It is important to note that the lines with increased productivity and increased head diameter (SD-014V, SD-047V) do not coincide in location with the lines that showed a lower intensity of broomrape-caused damage (SD-038V, SD-029V, SD-049V). This confirms that productivity and resistance to the parasite are formed independently, which corresponds to available literature data on weak correlations between these characteristics (Fig. 4).

Conclusions

This comprehensive study of the inbred sunflower lines of different ecological and genetic origins demonstrated a significant variability in the morphometric, productive and adaptive traits as well as in resistance to *O. cumana*. The laboratory assessment of resistance made it possible to distinguish three types of reaction to the parasite: full susceptibility, partial (quantitative) resistance, and mild damage, which may indicate polygenic mechanisms of inhibition of the parasite development. No line with signs of qualitative (vertical) resistance inherent in the *Or* genes was found.

Biplot analysis and PCA of the productive and adaptive parameters allowed us to describe spatial differentiation of the genotypes and identify key traits that are responsible for phenotypic diversity. Plant productivity and thousand-seed weight were closely associated with PC 1, while broomrape-inflicted damage intensity was closely associated with PC 2. Clustering confirmed the absence of a relationship between productivity and resistance to the parasite, indicating the independent nature of inheritance of these traits.

During the study, several inbred lines that are promising for breeding were identified. The highest level of quantitative resistance was recorded for SD-038V, SD-029V, and SD-049V, as these lines were characterized by a low

029В та СД-049В, які характеризувалися низькою інтенсивністю утворення бульбочок. У лініях СД-017В, СД-048В, СД-057В, СД-02В траплялися окремі стійкі рослини, що вказує на доцільність внутрішньолінійного добору. Генотипи з високою продуктивністю (СД-047В, СД-014В, СД-029В) можуть бути використані як джерела господарсько цінних ознак для гібридизації.

Отримані результати розширюють інформацію про мінливість інбредних ліній соняшнику та дозволяють сформувати наукове підґрунтя для створення високопродуктивних та більш стійких до *Orobanche cumana* гібридів у майбутніх селекційних програмах.

intensity of nodule formation. In SD-017V, SD-048V, SD-057V, and SD-02V, individual resistant plants were found, suggesting the feasibility of intra-line selection. The highly productive genotypes (SD-047V, SD-014V, SD-029V) can be used as sources of economically valuable traits for hybridization.

These results expand the information on the variability of sunflower inbred lines and allow shaping a scientific basis for the creation of highly productive and more *O. cumana*-resistant hybrids in further breeding programs.

References

1. Louarn J., Boniface M.C., Pouilly N., Velasco L., Pérez-Vich B., Vincourt P., Muñoz S. Sunflower resistance to broomrape (*Orobanche cumana*) is controlled by specific QTLs for different parasitism stages. *Front. Plant Sci.* 2016. Vol. 7. P. 590. <https://doi.org/10.1186/s13007-025-01383-8>.
2. Che Y., Zhang C., Xing J., Xi Q., Shao Y., Zhao L., Zuo Y. Machine learning-based identification of resistance genes associated with sunflower broomrape. *Plant Methods.* 2025. Vol. 21(1). P. 62. <https://doi.org/10.1186/s13007-025-01383-8>.
3. Bilyk V.V., Chuiko D.V. Broomrape (*Orobanche cumana* Wallr.): developmental biology, distribution and selection of sunflower for resistance. *Visnyk Sumskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu.* 2025. Vol. 59(1). P. 22–30. <https://doi.org/10.32782/agrobio.2025.1.4>. [in Ukrainian].
4. Cvejić S., Radanović A., Dedić B., Jocković M., Jocić S., Miladinović D. Genetic and genomic tools in sunflower breeding for broomrape resistance. *Genes.* 2020. Vol. 11(2). P. 152.
5. Pubert C., Boniface M.C., Legendre A., Chabaud M., Carrère S., Callot C., Muñoz S. A cluster of putative resistance genes is associated with a dominant resistance to sunflower broomrape. *Theor. Appl. Genet.* 2024. Vol. 137(5). P. 103.
6. Velasco L., Pérez-Vich B., Fernández-Martínez J.M. Research on resistance to sunflower broomrape: an integrated vision. *OCL.* 2016. Vol. 23(2). P. D203. <https://doi.org/10.1051/ocl/2016002>.
7. Calderón-González Á., Pérez-Vich B., Pouilly N., Boniface M.C., Louarn J., Velasco L., Muñoz S. Association mapping for broomrape resistance in sunflower. *Front. Plant Sci.* 2023. Vol. 13. P. 1056231. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1056231>.
8. Louarn J., Boniface M.C., Pouilly N., Velasco L., Pérez-Vich B., Vincourt P., Muñoz S. Sunflower resistance to broomrape (*Orobanche cumana*) is controlled by specific QTLs for different parasitism stages. *Front. Plant Sci.* 2016. Vol. 7. P. 590. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00590>.
9. Sisou D., Tadmor Y., Plakhine D., Ziadna H., Hübner S., Eizenberg H. Biological and transcriptomic characterization of pre-haustorial resistance to sunflower broomrape (*Orobanche cumana* W.) in sunflowers. *Plants.* 2021. Vol. 10(9). P. 1810. <https://doi.org/10.3390/plants10091810>.
10. Fernández-Aparicio M., Del Moral L., Muñoz S., Velasco L., Pérez-Vich B. Genetic and physiological characterization of sunflower resistance provided by the wild-derived Or Deb2 gene against highly virulent races of *Orobanche cumana* Wallr. *Theor. Appl. Genet.* 2022. Vol. 135(2). P. 501–525. <https://doi.org/10.1007/s00122-021-03979-9>.
11. Dimitrijevic A., Horn R. Sunflower hybrid breeding: from markers to genomic selection. *Front. Plant Sci.* 2018. Vol. 8. P. 2238. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02238>.
12. Seiler G.J. Genetic resources of the sunflower crop wild relatives for resistance to sunflower broomrape. *Helia.* 2019. Vol. 42(71). P. 127–143. <https://doi.org/10.1515/helia-2019-0012>.
13. Seiler G.J., Jan C.C. Wild sunflower species as a genetic resource for resistance to sunflower broomrape (*Orobanche cumana* Wallr.). *Helia.* 2014. Vol. 37(61). P. 129–139. <https://doi.org/10.1515/helia-2014-0013>.
14. Terzić S., Dedić B., Atagić J., Jocić S., Tančić S. Screening wild sunflower species and F1 interspecific hybrids for resistance to broomrape. *Helia.* 2010. Vol. 33(53). P. 25–30. <https://doi.org/10.2298/hel1053025t>.

15. Popov V.M., Tereniak Y.M., Akinina H.E., Sharypina Y.Yu., Dolhova T.A., Kyrychenko V.V. Detection of the *Or5* gene for resistance to sunflower broomrape using a SCAR marker RTS05. *Faktyory Eksperymentalnoi Evoluytsii Orhanizmviv*. 2015. Vol. 17. P. 330–332. [in Ukrainian].
16. Kurylych D.V., Makliak K.M. Inheritance of resistance of common sunflower (*Helianthus annuus* L.) to broomrape race F. *Visnyk Sumskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu*. 2024. Vol. 58 (4). P. 57–63. <https://doi.org/10.32782/agrobio.2024.4.9>. [in Ukrainian].
17. Brahin O.M., Chuiko D.V. Methods for increasing productivity of sunflower lines and other agricultural crops using growth regulators. *Visnyk KhNAU*. 2019. (1). P. 107–117. [in Ukrainian].
18. Burlov V.V. Effectiveness of *Or* genes in ensuring sunflower resistance to new races of broomrape (*Orobancha cumana* Wallr.). *Selektsiia i Nasinnystvo*. 2010. (98). P. 28–37. <https://doi.org/10.30835/2413-7510.2010.70221>. [in Ukrainian].
19. Zhatov O.H., Zhatova H.O. Sources and methods of creating sunflower starting materials. *Visnyk Sumskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu*. 2012. (9). P. 133–136. [in Ukrainian].
20. Chuiko D.V. Evaluation of sunflower starting material for breeding-valuable traits. *Selektsiia i Nasinnystvo*. 2022. (121). P. 6–14. <https://doi.org/10.30835/2413-7510.2022.260986>
21. Volkodav V.V. Methods of state trials of agricultural crop varieties. Kyiv: Derzhavna Komisiia Yurainy po Vyprobuvannuu ta Okhoroni Sortiv Roslyn, 2000. 100 c. [in Ukrainian].
22. Ermantraut E.R., Hoptsi T.I., Kryvoruchenko R.V., Turchynova N.P., Chuiko D.V., Lymanska S.V., Hudym O.V., Kravchenko A.I. Methods of breeding experiments (in plant production). Kharkiv: Biotekhnynha, 2025. 348 p. [in Ukrainian].
23. Hammer Ø., Harper D.A. Past: paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontol. Electron*. 2001. Vol. 4(1). P. 1.
24. Sipio W.D., Sahar W.A., Abro T.F., Keerio J.M., Sipio N., Unar I.H., Kakar B.K. The correlation and regression analysis in different genotypes of sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Pak. J. Biotechnol*. 2024. Vol. 21(1). P. 172–177. <https://doi.org/10.34016/pjbt.2024.21.01.893>.
25. Lakshman S.S., Chakraborty N.R., Debnath S., Kant A. Genetic variability, character association and divergence studies in sunflower (*Helianthus annuus* L.) for improvement in oil yield. *Afr. J. Biol. Sci*. 2021. Vol. 3(1). P. 129–145. <https://doi.org/10.33472/AFJBS.3.1.2021.129-145>.
26. Delen Y., Palali-Delen S., Xu G., Neji M., Yang J., Dweikat I. Dissecting the genetic architecture of morphological traits in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Genes*. 2024. Vol. 15(7). P. 950. <https://doi.org/10.3390/genes15070950>.
27. Chuiko D.V., Kyrychenko V.V., Bilyk V.V. Agrobiological evaluation of sunflower hybrids in Eastern Ukraine. *Selektsiia i Nasinnystvo*. 2025. (127). P. 56–67. <https://doi.org/10.30835/2413-7510.2025.333766>.
28. Special breeding and seed production of field crops: guidebook/ ed. by V. V. Kyrychenko. NAAS. Kharkiv: IR im. V. Ya. Yurieva, 2010. 462 p. [in Ukrainian].

Надійшла до редакції 21.11.2025 р.; переглянуто 27.11.2025 р.; прийнято до друку 02.12.2025 р.
Received November 21, 2025; revised November 27, 2025; accepted December 02, 2025

УДК 633.11+633.14:631.527:581.16

Р.С. Щеченко*, Г.В. Щипак

Агробіологічна характеристика сортів озимого тритикале для використання у хлібопекарській промисловості

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України, Харків, Україна

*E-mail: rus212rus@gmail.com

UDC 633.11+633.14:631.527:581.16

R.S. Shchechenko*, H.V. Shchypak

Agrobiological characteristics of winter triticale cultivars intended for baking industry

Yuriev Plant Production Institute of NAAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

*E-mail: rus212rus@gmail.com

Реферат: Викладено результати агробіологічних досліджень (2022-2024 рр.) з використанням різних сучасних сортотипів озимого тритикале з високими хлібопекарськими властивостями та врожайністю зерна, які створені методом внутрішньовидової гібридизації. Встановлено, що за сприятливих погодних умов найбільшу врожайність серед короткостеблових сортів мав сорт Златоуст (7,14 т/га), серед середньорослих — Трифон (6,35 т/га) та серед високорослих сорт Букет (5,56 т/га). Також визначено вплив агроecологічних факторів на врожайність і якість зерна озимого тритикале та встановлено, що найвищу врожайність зерна в середньому за роки досліджень серед короткостеблових сортів мали сорт ХАД 650 – 5,02 т/га і Златоуст – 5,09 т/га. У цих же сортів спостерігалася найбільша прибавка врожаю зерна при застосуванні підживлення: 1,30 т/га (N120) та 1,20 т/га (N180), відповідно. Серед середньорослих сортів найвищу врожайність та прибавку зерна від підживлення (N120) сформував сорт Трифон – 4,66 т/га та 1,30 т/га відповідно. При вивченні високорослих сортів найвищу врожайність та прибавку зерна отримано у сорту Букет – 4,52 т/га та 1,10 т/га відповідно. Високою натурою зерна відзначались сорти Тимофій (704 г/л), Раритет (726 г/л) та Букет (707 г/л). Водночас за основними показниками якості зерна досліджувані сорти були на рівні стандарту, зокрема, вміст клейковини в борошні складав понад 20%, індекс деформації клейковини 50-60, об'єм хліба зі 100 г борошна більше 500 см³, загальна хлібопекарська оцінка - 8-9 балів.

Ключові слова: озиме тритикале, сорт, селекція, врожайність, якість борошна, тіста та хліба, хлібопекарські властивості.

Abstract: The results of an agrobiological study (2022-2024) of different modern winter triticale cultivars with high bread-making parameters and grain yield, which were created via intraspecific hybridization, are presented. It was found that under favorable weather conditions, the highest yield among short-stemmed cultivars was harvested from cv. 'Zlatoust' (7.14 t/ha); the highest yield among medium-tall cultivars was harvested from cv. 'Tryfon' (6.35 t/ha); and the highest yield among tall cultivars was harvested from cv. 'Buket' (5.56 t/ha). The influence of agroecological factors on yield and quality of winter triticale grain was also evaluated, and it was revealed that the highest mean yield of grain across the study years among short-stemmed cultivars was harvested from cvs. 'KhAD 650' and 'Zlatoust': 5.02 t/ha and 5.09 t/ha, respectively. These cultivars gave the greatest gain in grain yield when top-dressed: 1.30 t/ha (N120) and 1.20 t/ha (N180), respectively. Among medium-tall cultivars, the highest yield and top dressing (N120)-attributed gain in grain yield were recorded for cv. 'Tryfon': 4.66 t/ha and 1.30 t/ha, respectively. When studying tall cultivars, we harvested the highest yield and noted the greatest gain in grain yield from cv. 'Buket': 4.52 t/ha and 1.10 t/ha, respectively. Cultivars 'Tymofii' (704 g/dcm³), 'Rarytet' (726 g/dcm³) and 'Buket' (707 g/dcm³) were distinguished due to high test weight. At the same time, the studied cultivars were similar to the corresponding check cultivars in terms of main indicators of grain quality, in particular, the gluten content in flour was over 20%, the gluten deformation index was 50-60, loaf volume from 100 g of flour exceeded 500 cm³, and the overall bread-making score was 8-9 points.

Key words: winter triticale, cultivar, breeding, yield, flour, dough and bread qualities, bread-making indicators.

Вступ

Головні завдання, які стоять сьогодні перед галузями агропромислового комплексу України – це зростання сільськогосподарського виробництва, розширення сировинної бази та асортименту харчової промисловості, високоефективного комбікорму. Зерно тритикале повною мірою може задовольнити потреби сучасного продовольчого ринку, а знижена собівартість його виробництва зумовлює відповідне підвищення конкурентоспроможності цього нового виду сировини. Попри все, через низьку поінформованість до останнього часу для українських виробників сільськогосподарської продукції культура тритикале залишалася недостатньо привабливою [1–5].

У багатьох країнах світу тритикале є культурою поліфункціонального використання, яка посіла належне місце в структурі виробництва рослинницької продукції [6–11]. Спочатку тритикале розглядали переважно як кормову культуру для великої рогатої худоби, але численні випробування сортів тритикале в різних країнах (Канаді, Швеції, Великій Британії, Угорщині, Мексиці та ін.) впродовж 1970–2005 рр. показали, що сорти тритикале використовуються як додаткова сировина при зменшенні собівартості виробництва хлібопекарської продукції. Можливість створення сортів тритикале з високими хлібопекарськими властивостями донедавна не розглядали, вважаючи це нереальним через наявність у геномі тритикале житніх хромосом, що блокують гени пшениці, які контролюють якість клейковини. Однак на даний створення нових продуктивних сортів з високими хлібопекарськими властивостями вважається важливим завданням селекції тритикале [12–14].

Тритикале, порівняно з пшеницею, має більш високу озерненість колоса і велику продуктивність, відрізняється значним (приблизно в 1,4 раза більшим) об'ємом зернівки. За харчовою цінністю тритикале переверщує пшеницю, оскільки має підвищений вміст вітамінів групи В і РР, а також оптимальне співвідношення мінеральних речовин в зерні. Борошно з цієї культури має більше білків і клітковини, ніж пшениця, тому його використовують для приготування високоякісного печива, тортів та ін. У деяких регіонах Туреччини до 30 % борошна тритикале використовують у суміші з пшеничним борошном для випікання хліба. Зерно тритикале з низьким вмістом білка використовують для виготовлення макаронів і кондитерських виробів [15–17].

Introduction

Agricultural production growth and expansion of raw material, food and highly efficient compound feed assortments are the primary objectives of the today's Ukrainian agribusiness. Triticale grain can fully meet the needs of the current food market, and reduced costs of its production mean a corresponding increase in the competitiveness of this new type of raw material. Despite everything, due to low awareness, until recently, the triticale crop remained insufficiently attractive for Ukrainian agrarians [1–5].

In many countries worldwide, triticale is a multifunctional crop, which has taken its rightful place in crop production [6–11]. Initially, triticale was considered mainly as a fodder crop for cattle, but numerous tests of triticale cultivars in different countries (Canada, Sweden, Great Britain, Hungary, Mexico, etc.) in 1970–2005 showed that triticale cultivars could be used as additional low-cost raw materials in bakery industry. Possibilities of creating triticale cultivars with high bread-making indicators were not considered until recently, as they thought it unrealistic due to the presence of rye chromosomes in the triticale genome, which block wheat genes for gluten quality. However, at present, the creation of new highly productive cultivars with good bread-making properties is considered an important objective of triticale breeding [12–14].

Triticale, compared to wheat, has more kernels per spike, higher productivity and significantly bigger (1.4-fold) caryopses. As to nutritional value, triticale is superior to wheat, as it contains more vitamins B and PP and is noticeable for an optimal ratio of minerals in grain. Triticale flour contains more proteins and fibers than wheat, so it is used to make high-quality cookies, cakes, etc. In some regions of Turkey, up to 30% of triticale flour is mixed with wheat flour to bake bread. Low-protein triticale grain is used for making pasta and confectioneries [15–17].

At present, insufficient adaptability is an urgent problem for farmers growing spiked cereals, including winter crops. This has been especially clearly seen in recent decades under

У сучасних умовах невідкладною проблемою зернових колосових культур, зокрема й озимих, є недостатній рівень їх адаптивних властивостей. Особливо чітко це проявляється останніми десятиліттями за умов змін клімату. Вочевидь, селекція не встигає за ходом цих змін, що зумовлює необхідність удосконалення схем і методів створення вихідного матеріалу з підвищеними показниками зимо-, холодо- та посухостійкості, інших адаптивних властивостей на основі поєднання внутрішньої та міжвидової гібридизації, що дає змогу істотно прискорити створення високопластичних рослинних систем, знизити розрив між потенційною і реальною врожайністю сучасних сортів тритикале [18, 19].

Сучасні сорти озимого тритикале характеризуються високою та стабільною врожайністю зерна та зеленої маси, кращою, порівняно з пшеницею, харчовою та кормовою цінністю (підвищений вміст гліцину, триптофану, каротиноїдів, мікроелементів, тощо), стійкістю до несприятливих факторів. В еволюційно-генетичному плані важливою перевагою культури є її здатність до більш швидкого, порівняно з пшеницею та житом, покращення селекційними методами [20].

Мета даного дослідження дослідити агробіологічні характеристики сучасних сортів озимого тритикале різних сортотипів для використання у хлібопекарській промисловості в мінливих кліматичних умовах та при застосуванні весняного підживлення азотом.

Методика

Матеріалом досліджень 2022-2024 рр. слугували сорти озимого тритикале, які створено в лабораторії селекції озимого тритикале Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, із залученням сучасних високоадаптованих до навколишнього середовища ліній різного морфотипу. Сорти розподілялись за морфотипом: короткостеблові – ХАД 650, Єлань, Тимофій, Златоуст; середньорослі – Раритет, Трифон; Ратне; високорослі – Букет, Леонтій. Дослідження сортів тритикале озимого було закладено за різних варіантів внесення добрив: контроль – без внесення добрив, весняне підживлення (N90–N180 в формі аміачної селітри – N 34,4 %). Ділянки для агротехнічних досліджень сортів закладалися рандомізовано у 4-разовому повторенні, облікова площа кожної ділянки 25 м². Сорти було оцінено за морфо-біологічними ознаками та технологічними властивостями. Польові оцінки проводили за протоколом [21].

climate change. Obviously, breeding is not keeping up with these changes, necessitating improvement of algorithms and methods for developing initial materials with enhanced winter hardiness, cold and drought tolerance, and other adaptive features through combination of intraspecific and interspecific hybridizations, which makes it possible to significantly accelerate the creation of highly plastic plants and reduce the gap between the potential and actual yields of modern triticale cultivars [18, 19].

Modern winter triticale cultivars are characterized by high and stable grain and green mass yields, better food and feed value (increased contents of glycine, tryptophan, carotenoids, micronutrients, etc.) than wheat, and tolerance to adverse factors. In evolutionary and genetic terms, the ability of this crop to be improved more quickly by breeding methods compared to wheat and rye is an important advantage [20].

Our purpose was to investigate agrobiological characteristics of different modern winter triticale cultivars for suitability of using in bakery industry under changing climatic conditions and when applying spring nitrogen fertilization.

Methods

Winter triticale cultivars bred in the Winter Triticale Breeding Laboratory of the Yuriev Plant Production Institute of NAAS from modern highly adapted lines of various morphotypes were studied in 2022-2024. The cultivars were categorized as follows: short-stemmed cvs. 'KhAD 650', 'Yelan', 'Tymofii', and 'Zlatoust'; medium-tall cvs. 'Rarytet', 'Tryfon' and 'Ratne'; and tall cvs. 'Buket' and 'Leontii'. The study included various fertilization regimens: control (no fertilization) and spring fertilization (N90–N180, ammonium nitrate, N 34.4%). The plots were randomized in 4 replications. The record area was 25 m². The cultivars were evaluated for morpho-biological characteristics and technological properties. Field assessments were carried out in compliance with the protocol [21].

Лабораторні дослідження проводили в лабораторії якості зерна Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України. Склоподібність, натуру зерна, вміст білка та клейковини в борошні, якість клейковини, силу борошна, пружність, розтяжність, еластичність тіста, об'єм хліба визначали за стандартними методиками [22, 23].

Математично-статистичну обробку результатів досліджень проведено з використанням комп'ютерних програм MS Excel відповідно до традиційних методів польових досліджень [24].

В період проведення досліджень впродовж 2022-2024 рр. погодні умови були мінливими та контрастними, зі значними відхиленнями від середніх багаторічних показників (рис.1, 2).

Laboratory tests were carried out in the Grain Quality Laboratory of the Yuriev Plant Production Institute of NAAS of Ukraine. Vitreousness, test weight, protein and gluten contents in flour, gluten quality, flour strength, dough resilience, extensibility and elasticity, and loaf volume were determined by traditional methods [22, 23].

Data were mathematically and statistically processed in MS Excel in accordance with traditional methods of field research [24].

During the 2022-2024 study, the weather was changeable and contrasting, with significant deviations from the multi-year average values (Fig. 1, 2).

Рис. 1. Середньомісячна температура повітря впродовж вегетації тритикале озимого, 2022–2024 рр.
Fig. 1. Average monthly air temperature during the winter triticale growing period, 2022–2024.

Рис. 2. Середньомісячна кількість опадів впродовж вегетації тритикале озимого, 2022–2024 рр.
Fig. 2. Average monthly precipitation during the winter triticale growing period, 2022–2024

Погодні умови передпосівного періоду 2022 року, зокрема серпня, а також більшої частини вересня, загалом були доволі сприятливими для накопичення вологи в ґрунті. Відновлення весняної вегетації відбулося в II декаді березня, погода квітня 2023 року була нестійкою та дощовою. Середня температура за місяць становила 9,8–10,9°C тепла і була майже у межах норми, максимальна температура підвищувалася до 21–23°C тепла, мінімальна знижувалася до 1–4°C тепла. Кількість опадів за місяць становила 57–83 мм, або 160–235 % місячної норми. Погодні умови травня, червня 2023 року виявилася переважно теплими з ефективними опадами. Погодні умови передпосівного та посівного періодів озимих культур у 2023 році вирізнялись посушливістю. Весна 2024 року відзначалася тривалим і значним дефіцитом опадів, їх кількість за весняні місяці склала в середньому близько 30 % кліматичної норми. Внаслідок швидкого підвищення температури протягом квітня–травня, накопичення ефективних температур значно перевищило середні багаторічні показники, спостерігалася ґрунтова посуха, що призвела до прискореного проходження окремих етапів органогенезу. Такі погодні умови були несприятливими для наливу зерна та формування врожайності озимого тритикале. Таким чином, погодні умови вегетаційних періодів дали змогу диференціювати зразки озимого тритикале за цінними морфо-біологічними та господарськими ознаками.

Результати та обговорення

За період вегетації 2022-2023 років висота рослини варіювала від 63 см на контролі без внесення добрив до 113 см при застосуванні підживлення N120, максимальна висота рослини та довжина колоса 112, 113 см та 13 см при підживленні N90, N120. Застосування азотних добрив сприяє збільшенню висоти рослини, що може бути використано як фактор впливу для збільшення вегетативної маси при використанні на зелений корм. Максимальна урожайність зерна становила 7,1 т/га у сорту Златоуст, що зумовлено м'якими умовами зимового та дощовими літнього періодів.

У період 2023-2024 рр. висота рослин була дещо нижчою, а саме варіювала від 65 см на контролі без добрив до 109 см при застосуванні підживлення N120. За показником довжина колоса варіювання становило від 8 см в контролі без добрив до 13 см при застосуванні підживлення N90, що зумовлено значним

In 2022, the weather during the pre-sowing period, in particular August, as well as most of September, was generally quite favorable for moisture accumulation in the soil. Spring vegetation re-started within the second 10 days of March. In 2023, the April weather was unstable and rainy. The average temperature in April was 9.8–10.9°C and almost within the multi-year range; the maximum temperature increased to 21–23°C; and the minimum dropped to 1–4°C. The April precipitation amount was 57–83 mm, or 160–235% of the multi-year value. The weather in May and June 2023 was mostly warm, with effective precipitation. In 2023, the weather during the pre-sowing and sowing periods of winter crops was dry. The spring of 2024 was marked by a prolonged and significant deficit of precipitation: its average amount in the spring months was about 30% of the multi-year value. As a result of the rapidly rising temperatures in April–May, the sum of effective temperatures significantly exceeded the multi-year average; there was a soil drought, which accelerated some stages of organogenesis. Such weather was unfavorable for winter triticale grain filling and yield formation. Thus, the weather during the growing periods allowed for differentiation of the winter triticale cultivars by valuable morpho-biological and economic characteristics.

Results and Discussion

During the 2022-2023 growing period, the plant height varied from 63 cm in the control (no fertilization) to 113 cm when N120 was applied. The plant height was 112 cm when N90 was applied. The spike length was 13 cm with N90 or N120 fertilization. Nitrogen fertilizers increased plant height, which can be used as an influencing factor for increasing vegetative mass used for green fodder. The maximum grain yield of 7.1 t/ha was harvested from cv. 'Zlatoust' due to the mild winter and rainy summer.

In the 2023-2024 growing period, plants were slightly lower: from 65 cm in the unfertilized control to 109 cm in the N120 experiment. The spike length varied from 8 cm in the control to 13 cm with N90 fertilization, which is attributed a considerable deficit in precipitation in 2024. Under favorable

дефіцитом опадів у 2024 році. На тлі сприятливих умов перезимівлі та сильної посухи у 2024 році середня врожайність зерна становила 3,82 т/га. Досить цінною властивістю є здатність формувати урожай зерна за несприятливих умовах періоду вегетації. Урожайність у 2024 році варіювала від 3,00 до 5,10 т/га (табл. 1).

conditions for overwintering and severe drought in 2024, the mean grain yield was 3.82 t/ha. Ability of forming a grain yield under unfavorable conditions is a rather valuable feature. In 2024, the yield varied from 3.00 to 5.10 t/ha (Table 1).

Таблиця 1 Характеристика кращих зразків тритикале озимого за морфо-біологічними ознаками
Table 1 Morpho-biological characteristics of the best winter triticale cultivars

Сорт / Cultivar	Варіанти підживлення азотом (кг/га) / Fertilization dose (kg/ha)	Висота рослини, см / Plant height, cm		Довжина колоса, см / Spike length, cm		Кількість колосків, шт. / Number of spikelets		Урожайність, т/га / Yield, t/ha	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Короткостеблові / Short-stemmed									
ХАД 650 / KhAD 650	0	90	90	9.7	8.7	29	24	5.05	3.63
	90	90	90	11.6	10.6	32	25	5.32	4.16
	120	90	86	10.4	9.4	32	25	6.35	4.96
	180	88	88	9.7	8.7	28	24	6.02	4.70
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		88-90	86-90	9.7-11.6	8.7-10.6	28-32	24-25	5.05-6.35	3.63-4.96
<i>Середнє / Mean</i>		89,5	88.5	10.35	9.35	30.25	24.5	5.68	4.36
Єлань / Yelan	0	80	90	10.8	11.0	28	25	4.61	3.47
	90	103	87	12.8	12.8	30	28	5.56	3.56
	120	100	87	10.8	9.8	29	28	6.05	3.96
	180	105	94	12.7	11.7	31	28	6.12	4.00
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		80-105	87-94	10.8-12.8	9.8-12.8	28-31	25-25	4.61-6.12	3.47-4.00
<i>Середнє / Mean</i>		97	89.5	11.77	11.32	29.5	27.25	5.58	3.74
Тимофій / Tymofii	0	79	82	10.7	9.7	29	26	5.42	3.99
	90	87	89	9.9	8.9	26	23	6.08	3.72
	120	80	88	10.4	9.4	25	24	6.51	4.44
	180	79	79	11.2	10.2	28	26	5.85	3.90
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		79-87	79-89	9.9-11.2	8.9-10.2	25-29	23-26	5.42-6.51	3.72-4.44
<i>Середнє / Mean</i>		81,25	84.5	10.55	9.55	27	24.75	5.96	4.01
Злагоуст / Zlatoust	0	72	83	10.6	9.6	26	25	5.44	3.47
	90	99	89	10.3	10.3	26	25	5.88	4.12
	120	96	86	10.4	10.4	27	25	6.35	4.12
	180	90	84	10.5	10.5	25	23	7.14	4.16
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		72-99	83-89	10.3-10.6	9.6-10.5	25-27	23-25	5.44-7.14	3.47-4.12
<i>Середнє / Mean</i>		89,25	85.5	10.45	10.20	26	24.5	6.20	3.97
<i>Середнє / Mean</i>		89,3	87.0	10.8	10.1	28.2	25.3	5.86	4.02
H _P 0,05 / LSD _{0,05}		9,9	9.7	1.2	1.1	3.1	2.8	0.7	0.4
Середньорослі / Medium-tall									
Раритет (st.) / Rarytet (check cultivar)	0	86	90	8.4	8.4	22	20	4.25	3.32
	90	109	104	9.9	9.9	27	25	4.76	3.72
	120	102	105	11.8	9.8	30	27	4.61	3.60
	180	102	103	10.4	9.4	28	26	5.02	3.92
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		86-109	90-105	8.4-11.8	8.4-9.9	22-30	20-27	4.25-5.02	3.32-3.92
<i>Середнє / Mean</i>		99,75	100.5	10.12	9.37	26.75	24.5	4.66	3.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трифон / Tryfon	0	68	69	11.0	11.0	26	24	4.68	3,34
	90	88	82	11.5	11.1	27	27	5.04	3,94
	120	84	84	10.5	10.5	25	23	6.35	4,18
	180	88	86	12.1	11.4	29	26	5.88	3,90
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		68-88	69-86	10.5-12.1	10.5-11.4	25-29	23-27	4.68-6.35	3.34-4.18
<i>Середнє / Mean</i>		82	80.25	11.27	11.00	26.75	25.00	5.49	3.84
Ратне / Ratne	0	113	109	11.9	10.9	28	26	4.79	3,74
	90	116	113	11.7	10.7	27	26	5.35	4,18
	120	112	108	12.3	11.3	30	27	4.92	3,84
	180	113	109	12.1	11.1	28	26	4.79	3,74
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		112-116	108-113	11.7-12.3	10.7-11.3	27-30	26-27	4.79-5.35	3.74-4.18
<i>Середнє / Mean</i>		113,5	109.75	12.00	11.00	28.25	26.25	4.96	3.87
<i>Середнє / Mean</i>		98,4	96.8	11.1	10.5	27.3	25.3	5.0	3.8
<i>НІР_{0,05}/LSD_{0,05}</i>		12,3	12.1	1.4	1.3	3.4	3.2	0.6	0.5
Високорослі / Tall									
Букет / Buket	0	102	100	10.7	9.7	29	27	4.34	3,39
	90	106	102	10.4	9.4	28	26	5.48	4,28
	120	106	104	11.4	10.4	30	27	4.92	3,84
	180	109	99	10.9	9.9	28	26	5.56	4,34
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		102-109	99-104	10.4-10.9	9.4-10.4	28-30	26-27	4.34-5.56	3.39-4.28
<i>Середнє / Mean</i>		105,75	101.25	10.85	9.85	28.75	26.50	5.07	3.96
Леонтій / Leontii	0	90	85	8.9	8.8	22	25	4.34	3,89
	90	98	94	9.6	9.0	25	21	4.66	3,64
	120	110	106	10.8	10.1	29	23	4.89	3,82
	180	108	103	10.8	9.0	28	22	5.20	4,06
<i>Межі варіювання / Variation limits</i>		90-110	85-106	8.9-10.8	8.8-10.1	22-29	21-25	4.34-5.20	3.64-4.06
<i>Середнє / Mean</i>		101,5	97.00	10.02	9.22	26.00	22.75	4.77	3.85
<i>Середнє / Mean</i>		103,6	99.1	10.4	9.5	27.4	24.6	4.9	3.9
<i>НІР_{0,05}/LSD_{0,05}</i>		13,0	12.4	1.3	1.2	3.4	3.1	0.6	0.5

У табл. 1 наведена характеристика кращих сортів тритикале озимого за морфо-біологічними ознаками. Максимальну висоту рослин мав сорт Ратне 116, 112, 113 см у сприятливому 2023 році, та 113,108,109 см у посушливому 2024 році при підживленні N₉₀, N₁₂₀, N₁₈₀, відповідно. Сорти Букет і Леонтій мали висоту рослин 106 і 109 см та 110 і 108 см при підживленні N₉₀ і N₁₂₀. У посушливий 2024 рік довжина колоса у цих зразків становила 8,8-10,8 см, при кількості колосків – 21-30 шт. У стандарту Раритет висота рослини була від 90 см без внесення добрив до 105 см у разі внесення N₁₂₀.

Найвищу врожайність зерна в середньому за роки досліджень серед короткостеблових мали сорти ХАД 650 – 5,02 т/га і Златоуст – 5,09 т/га, вони ж мали найбільшу прибавку врожайності зерна при застосуванні підживлення – 1,30 т/га (N₁₂₀) та – 1,20 т/га (N₁₈₀) відповідно. Серед середньорослих сортів

Table 1 summarizes the morphological and biological characteristics of the best winter triticale cultivars. The maximum plant height in cv. 'Ratne' was 116, 112 and 113 cm under favorable conditions in 2023 and 113,108,109 cm under conditions in 2024 when fertilized with N₉₀, N₁₂₀, N₁₈₀, respectively. Plants of cvs. 'Buket' were 106 and 109 cm tall when fertilized with N₉₀ and N₁₂₀, respectively; plants of cv. 'Leontii' were 110 and 108 cm tall when fertilized with N₉₀ and N₁₂₀, respectively. Under dry conditions in 2024, the spike length in these cultivars was 8.8-10.8 cm; the number of spikelets was 21-30. In cv. 'Rarytet' (check cultivar), the plant height ranged from 90 cm without fertilization to 105 cm in the N₁₂₀ experiment.

Among short-stemmed cultivars, the highest mean grain yield across the study years was harvested from cvs. 'KhAD 650' (5.02 t/ha) and 'Zlatoust' (5.09 t/ha); these cultivars also gave the greatest gain in grain yield when top-dressed: 1.30 t/ha (N₁₂₀) and 1.20 t/ha (N₁₈₀), respectively.

найвищу врожайність та прибавку зерна від підживлення (N_{120}) сформував сорт Трифон – 4,66 т/га та 1,30 т/га, відповідно. При вивченні високорослих сортів найвищу врожайність та прибавку зерна отримано у сорту Букет – 4,52 т/га та 1,10 т/га, відповідно.

Одним із пріоритетних показників якості зерна є натура зерна та склоподібність (табл. 2). Середня за дослідженими роками натура зерна мала високий показник понад 700 г/л у стандарту Раритет (723 г/л.) сорту Ратне (711 г/л), Єлань (704 г/л), Леонтій (700 г/л.) без добрив і при підживленні N_{90} , N_{120} , N_{180} . Таким чином, погодні умови суттєво не впливали на показник «натура зерна». Ймовірно, у формуванні даного показника основну роль відіграє генотип сорту. Водночас на склоподібність зерна значною мірою впливали погодні умови року в період дозрівання. Вона варіювала від (від 6,0 до 50,0 %) у сприятливий 2023 рік та від 29,0 до 50,0 % у посушливий 2024 рік. Підвищену склоподібність понад 40 % мав сорт ХАД 650 при підживленні N_{120} , N_{180} , незалежно від погодних умов. При цьому стандарт Раритет був більш варіабельним за роками, у 2024 році він мав високу склоподібність (49-50 %), а у сприятливому 2023 році 6-27 %. При цьому даний показник не залежав від відживлення. Найвищим вмістом білка (12,27-12,81 %) характеризувався сорт Леонтій при підживленні N_{90} , N_{120} , N_{180} у 2023 році.

У більшості сортів середнє значення відповідало вимогам до першої групи якості клейковини. Найвищий вміст клейковини в борошні відзначено у сортів Тимофій (20, %) і Букет (22,0 %) при підживленні N_{180} . Підвищений вміст клейковини (17,2-18,8 %) мали сорти Раритет, Леонтій, ХАД 650, Букет, Ратне при підживленні N_{120} та N_{180} . Показник індексу деформації клейковини варіював (ІДК 50-60) у цих сортів.

Об'єм хліба зі 100 г борошна більше 500 cm^3 був отриманий у стандарту Раритет (515, 515, 515 cm^3), сорту ХАД 650 (510, 510, 570 cm^3) при підживленні N_{90} , N_{120} , N_{180} відповідно. Загальна хлібопекарська оцінка (8-9 балів) відзначена у сорту Раритет незалежно від підживлення. Таким чином сорти Єлань, Леонтій, Букет, ХАД 650 середньому за роки досліджень мали високу оцінку цих властивостей (8,0; 8,1; 8,2; 8,2 відповідно).

Among medium-tall cultivars, the highest yield and top dressing (N_{120})-caused gain in grain yield were achieved in cv. 'Tryfon': 4.66 t/ha and 1.30 t/ha, respectively. When studying tall cultivars, we harvested the highest yield and noted the greatest gain in grain yield in cv. 'Buket': 4.52 t/ha and 1.10 t/ha, respectively.

Test weight and vitreousness are priority indicators of grain quality (Table 2). The mean test weight across the study years was over 700 g/dm³ in cvs. 'Rarytet' (check cultivar) (723 g/dm³), 'Ratne' (711 g/dm³), 'Yelan' (704 g/dm³), and 'Leontii' (700 g/dm³) without fertilization and with fertilization with N_{90} , N_{120} , or N_{180} . Thus, the weather factors did not significantly affect test weight. This parameter is likely to be determined mainly by genotype. At the same time, kernel vitreousness was significantly influenced by weather during the ripening period. It was 6.0-50.0% under favorable conditions in 2023 and 29.0-50.0 % under dry conditions in 2024. Cultivar 'KhAD 650' had an increased vitreousness of over 40% when fertilized with N_{120} or N_{180} , regardless of weather. At the same time, the check cultivar ('Rarytet') showed greater year-to-year variations in vitreousness: in 2024, the vitreousness was high (49-50%), and it was 6-27% under favorable conditions in 2023. At the same time, this parameter did not depend on fertilization. Cultivar 'Leontii' had the highest protein content (12.27-12.81%) when fertilized with N_{90} , N_{120} , or N_{180} in 2023.

In most cultivars, the mean values met the requirements for gluten quality Group 1. The highest gluten content in flour was noted in cvs. 'Tymofii' (20. %) and 'Buket' (22.0%) fertilized with N_{180} . Cultivars 'Rarytet', 'Leontii', 'KhAD 650', 'Buket', and 'Ratne' had an increased gluten content (17.2-18.8%) when supplemented with N_{120} and N_{180} . The gluten deformation index (IDK) varied from 50 to 60) in these cultivars.

The loaf volume from 100 g of flour of over 500 cm^3 was recorded for cvs. 'Rarytet' (check cultivar) (515, 515, 515 cm^3) and 'KhAD 650' (510, 510, 570 cm^3) when top-dressed with N_{90} , N_{120} , and N_{180} , respectively. The overall bread-making score (8-9 points) was recorded for cv. 'Rarytet' regardless of fertilization. Cultivars 'Yelan', 'Leontii', 'Buket', and 'KhAD 650' also had high mean bread-making scores across the study years: 8.0, 8.1, 8.2, and 8.2, respectively.

Таблиця 3 Показники якості зерна сортів озимого тритикале на різних фонах підживлення (урожай 2023-2024 рр.)**Table 3** Grain quality indicators of the winter triticale cultivars on various fertilization regimens (2023-2024 harvest)

Сорт / Cultivar	Варіанти підживлення азотом (кг/га) / Fertilization dose (kg/ha)	Натура зерна, г/л / Test weight, g/dcm ³		Вміст білка в зерні, борошні, % / Protein content in grain, %		Загальна склоподібність, % / Total vitreousness, %		Вміст сирі клейковини в борошні, % / Gluten content in flour, %		Індекс деформації клейковини / Gluten deformation index		Сила борошна (W), о. а. / Flour strength (W)		Об'ємний вихід хліба зі 100 г борошна, см ³ / Loaf volume from 100 g of flour, cm ³		Загальна хлібопекарська оцінка, бал / Overall bread-making score, points	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Короткостеблові / Short-stemmed																	
ХАД 650 / KhAD 650	0	640	708	10.80	10.34	28	37	8.0	14.0	55	55	92	98	580	440	7.1	8.5
	90	660	708	11.09	10.57	38	35	7.6	16.0	60	55	78	124	570	450	9.0	8.6
	120	664	724	11.22	10.88	41	37	10.4	18.4	60	50	52	105	600	420	7.1	8.6
	180	672	720	11.76	11.49	50	43	12.0	19.2	50	45	98	196	640	500	8.2	8.5
Єлань / Yelan	0	660	718	9.58	10.60	12	34	8.8	13.2	50	50	39	164	460	470	7.5	8.1
	90	672	728	9.66	10.85	13	34	9.6	12.4	50	45	46	190	450	480	7.9	7.9
	120	672	724	10.30	10.89	11	31	10.8	13.6	50	45	52	190	470	490	8.2	7.9
	180	668	732	12.33	11.14	33	31	12.8	14.8	55	50	98	183	500	480	8.2	8.3
Тимофій / Tymofii	0	660	716	13.15	11.33	26	40	14.4	13.6	55	50	68	144	500	530	8.3	8.1
	90	661	720	11.11	11.29	8	36	12.0	16.8	55	50	74	118	490	450	7.3	7.1
	120	684	724	11.88	11.66	20	33	15.2	17.2	60	55	72	131	510	510	8.3	7.3
	180	681	716	12.93	11.44	27	35	20.0	16.0	60	45	78	111	460	490	8.2	7.7
Злагоуст / Zlatoust	0	656	700	12.83	9.05	13	33	12.0	8.9	60	45	33	46	400	370	6.5	6.2
	90	656	708	10.80	9.56	16	34	9.2	8.0	60	45	59	105	420	400	7.1	6.9
	120	660	716	10.45	10.64	13	32	10.8	12.0	60	50	56	111	430	400	6.4	7.0
	180	660	708	12.94	11.05	45	32	18.0	12.4	60	45	89	118	450	440	6.8	7.9
<i>Середнє / Mean</i>		<i>664.1</i>	<i>716.9</i>	<i>11.4</i>	<i>10.8</i>	<i>24.6</i>	<i>34.8</i>	<i>12.0</i>	<i>14.2</i>	<i>56.3</i>	<i>48.8</i>	<i>67.8</i>	<i>133.4</i>	<i>495.6</i>	<i>457.5</i>	<i>7.6</i>	<i>7.8</i>
<i>НІР_{0,05} / LSD_{0,05}</i>		<i>83,0</i>	<i>89.6</i>	<i>1.4</i>	<i>1.4</i>	<i>3.1</i>	<i>4.4</i>	<i>1.5</i>	<i>1.8</i>	<i>7.0</i>	<i>6.1</i>	<i>8.5</i>	<i>16.7</i>	<i>62.0</i>	<i>57.2</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Середньорослі / Medium-tall																	
Раритет (st.) / Rarytet (check cultivar)	0	676	768	10.78	10.78	10	47	8.0	14.0	55	55	65	137	500	490	8.2	8,9
	90	682	764	11.45	10.11	7	41	10.4	15.2	55	55	65	164	530	500	8.4	8,9
	120	680	764	11.36	11.18	6	50	12	17.2	55	50	72	177	530	500	8.2	8,9
	180	692	760	12.75	11.98	27	49	15.2	18.8	60	45	70	190	500	530	8.2	8,9
Трифон / Tryfon	0	656	692	11.78	9.90	13	29	12.0	9.2	50	45	56	144	410	400	6.3	4,6
	90	668	696	11.22	11.07	13	29	10.8	12.0	50	50	78	137	450	400	7.1	4,6
	120	682	688	11.48	11.85	19	36	10.6	12.4	50	50	78	183	470	450	6.5	6,7
	180	684	692	12.33	12.33	18	37	14.0	13.2	60	50	89	157	500	430	6.5	6,3
Ратне / Ratne	0	680	748	10.94	10.67	9	42	12.0	15.2	50	60	46	118	440	360	7.4	7,7
	90	672	752	9.72	11.34	12	31	10.8	20.0	50	55	39	105	410	380	7.4	7,8
	120	668	740	9.66	11.15	11	30	10.0	19.6	50	65	39	92	450	430	7.4	8,2
	180	668	756	10.56	10.97	15	29	12.0	18.8	50	55	46	78	430	390	7.9	7,8
<i>Середнє / Mean</i>		<i>675,7</i>	<i>735.0</i>	<i>11.2</i>	<i>11.1</i>	<i>13.3</i>	<i>37.5</i>	<i>11.5</i>	<i>15.5</i>	<i>52.9</i>	<i>52.9</i>	<i>61.9</i>	<i>140.2</i>	<i>468.3</i>	<i>438.3</i>	<i>7.5</i>	<i>7.4</i>
<i>HP_{0,05}/LSD_{0,05}</i>		<i>75,1</i>	<i>81.7</i>	<i>1.2</i>	<i>1.2</i>	<i>1.5</i>	<i>4.2</i>	<i>1.3</i>	<i>1.7</i>	<i>5.9</i>	<i>5.9</i>	<i>6.9</i>	<i>15.6</i>	<i>52.0</i>	<i>48.7</i>	<i>0.8</i>	<i>0.8</i>
Високорослі / Tall																	
Букет / Buket	0	668	712	10.81	9.75	10	31	12.0	18.0	55	55	33	92	410	410	7.3	9,0
	90	670	724	10.59	10.79	11	31	13.2	17.6	55	55	59	98	420	460	7.5	9,0
	120	672	724	10.82	10.66	8	38	12.8	18.4	60	50	39	118	450	450	7.5	9,0
	180	682	732	12.71	11.08	17	34	22.0	18.8	60	55	92	131	430	500	7.4	9,0
Леонтій / Leontii	0	680	720	10.63	8.59	9	30	16.0	14.8	55	55	46	59	410	480	7.0	8,9
	90	668	732	12.27	10.65	23	35	14.0	17.2	60	60	65	78	420	510	7.0	9,0
	120	668	740	12.77	10.45	21	36	18.0	17.2	60	55	52	78	450	480	7.4	9,0
	180	656	732	12.81	10.75	30	35	19.2	18.8	60	60	65	92	430	510	7.5	9,0
<i>Середнє / Mean</i>		<i>670,5</i>	<i>727.0</i>	<i>11.7</i>	<i>10.3</i>	<i>16.1</i>	<i>33.8</i>	<i>15.9</i>	<i>17.6</i>	<i>58.1</i>	<i>55.6</i>	<i>56.4</i>	<i>93.3</i>	<i>427.5</i>	<i>475.0</i>	<i>7.3</i>	<i>9.0</i>
<i>HP_{0,05}/LSD_{0,05}</i>		<i>67,1</i>	<i>72.7</i>	<i>1.2</i>	<i>1.0</i>	<i>1.6</i>	<i>3.4</i>	<i>1.6</i>	<i>1.8</i>	<i>5.8</i>	<i>5.6</i>	<i>5.6</i>	<i>9.3</i>	<i>42.8</i>	<i>47.5</i>	<i>0.7</i>	<i>0.9</i>

Висновки

Встановлено, що при вирощуванні озимого тритикале в сприятливих гідротермічних умовах доцільно висівати короткостеблові сорти ХАД 650 (5,02 т/га), Златоуст (5,09 т/га), які мають найбільшу прибавку врожайності зерна при застосуванні підживлення – 1,30 т/га (N₁₂₀) та – 1,20 т/га (N₁₈₀), відповідно. Серед середньорослих виділився сорт Трифон з прибавкою зерна від підживлення (N₁₂₀). При вивченні високорослих сортів найвищу врожайність та прибавку зерна отримано у сорту Букет – 4,52 т/га та 1,10 т/га, відповідно. За загальною хлібопекарською оцінкою (8-9 балів) досліджувані сорти були на рівні стандарту.

Conclusions

It was revealed that when growing winter triticale in favorable hydrothermal conditions, it is advisable to sow short-stemmed cvs. ‘KhAD 650’ (5.02 t/ha) and ‘Zlatoust’ (5.09 t/ha), which gave the greatest gain in grain yield when top-dressed: 1.30 t/ha (N₁₂₀) and 1.20 t/ha (N₁₈₀), respectively. Among the medium-tall cultivars, cv. ‘Tryfon’ stood out due to a top dressing (N₁₂₀)-attributed gain in grain yield. When studying tall cultivars, we harvested the highest yield and recorded the greatest gain in grain yield in cv. ‘Buket’: 4.52 t/ha and 1.10 t/ha, respectively. As to overall bread-making score, the studied cultivars were at the level of the check cultivar (8-9 points).

References

1. Vasyliiev S.V. Economic importance of triticale and prospects for its use to expand the raw material base of food production. *Zernovi Produkty i Kombikormy*. 2016. Vol. 62. No. 2. P. 13-18. [in Ukrainian]
2. Levchenko O.S., Golyk L.M., Shtakal M.I., Berezovskyi O.V. Creation of winter triticale varieties for different purposes. *Visnyk Ahrarnoi Nauky*. 2023. No. 12 (849). P. 58-63. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202312-08> [in Ukrainian]
3. Yehupova T.V., Romaniuk P.V. Modern technologies for growing winter triticale in the Right-Bank Forest-Steppe. *Visnyk Ahrarnoi Nauky*. 2020. No. 7 (808). P. 31–37. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk_202007-04. [in Ukrainian]
4. Pelekh L.V., Zabarnyi O.S. Formation of bushiness of spring triticale varieties depending on the predecessor and fertilizer. *Agriculture and Forestry*. 2023. Vol. 29 (2). P. 18-31. DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2
5. Bratyshko N. I., Prytulenko O.V. Triticale in poultry feeding. *Nashe Ptakhivnytstvo*. 2012. No. 1. P. 28-29. [in Ukrainian]
6. Kaszuba J., Kapusta I., Posadzka Z. Content of phenolic acids in the grain of selected polish triticale cultivars and its products. *Molecules*. 2021. No. 26. R. 562–572. <https://doi.org/10.3390/molecules26030562>
7. Kamanova S., Yermekov Y., Shah K., Mulati A., Liu X., Bulashev B., Toimbayeva D., Ospankulova G. Review on nutritional benefits of triticale. *Czech Journal of Food Sciences*. 2023. No. 41. R. 248–262. <https://doi.org/10.17221/67/2023-CJFS>
8. Skowrońska R., Mariańska M., Ulaszewski W. Development of triticale × wheat prebreeding germplasm with loci for slow-rusting resistance. *Front Plant Sci*. 2020. Vol. 11. P. 1-8. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00447>
9. Katarzyna A. Pachota Comparison of tissue culture induced variation in triticale regenerants obtained by androgenesis and somatic embryogenesis. *Cereal Research Communications*. 2023. Vol. 51. P. 337–349. <https://doi.org/10.1007/s42976-022-00300-2>
10. Marciniak A., Obuchowski W., Makowska A. Technological and nutritional aspects of utilization of triticale for extruded food production. *Food Science and Technology*. 2008. Vol. 11. P. 3–7
11. Wos H., Brzezinski W. *Triticale for Food – The Quality Driver*. Springer International Publishing Switzerland. 2015. P. 213–232.
12. Buhaiov V.D., Tromsiuk V.D., Lilyk T.V., Hultiaieva O.V. Formation of major productivity constituents and grain quality indicators in collection winter forage triticale accessions. *Kormy i Kormovyrobnytstvo*. 2021. Issue 91. P. 47-60. DOI: 10.31073/kormovyrobnytstvo202191-04 [in Ukrainian]
13. Kyrychenko V.V., Petrenkova V.P., Kobyzeva L.N., Riabchun V.K. Theoretical studies and practical achievements of the Yuriev Plant Production Institute of NAAS: history and present (1908–2018). Kharkiv, 2018. 574 p. [in Ukrainian]
14. Karpenko V.V. Crop productivity and grain quality of biologically treated winter triticale. *Ahrobiolohiia*, 2023, No. 2. P. 155-162. doi: 10.33245/2310-9270-2023-183-2-155-162 [in Ukrainian]
15. Hospodarenko H.M., Liubych V.V. Bread-making properties of spring triticale grain at various doses and timing of nitrogen fertilization. *Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii*. No. 1. 2010. P. 6-9. [in Ukrainian]

16. Sheiko D.V. Photosynthetic potential of winter wheat varieties depending on methods of applying biologically active agents in the Western Forest-Steppe. *Aharani Innovatsii*. 2023. No. 19. P. 115-119. DOI: <https://doi.org/10.32848/agraar.innov.2023.19.18> [in Ukrainian]
17. Shchypak H.V., Tsupko Yu.V., Shchypak V.H. et al. Creation of short winter triticale with high bread-making properties. *Visnyk Tsentru Naukovoho Zabezpechennia APV Kharkivskoi Oblasti*. 2016. Issue 20. P. 202–219. [in Ukrainian]
18. Rybalka O.I., Lytvynenko M.I. Bread-making quality of triticale. *Visnyk Ahrarnoi Nauky*. 2008. No. 5. P.29-33. [in Ukrainian]
19. Kyrylchuk A.M. Gluten content in winter triticale (*Triticosecale wittmack* el. *Camus*) grain for use in baking industry. *Ahroekolohichniy Zhurnal*. 2021. No. 4. P. 98-104. <https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252962> [in Ukrainian]
20. Piryh A. V., Fedorenko M. V., Fedorenko I. V., Kuzmenko Ye. A., Blyzniuk R. M. Adaptive potential of winter triticale (\times *Triticosecale Wittmack*) breeding lines in the Forest-Steppe of Ukraine. *Zernovvi Kultury*. 2023. Vol. 7. No. 1 P. 28–36. <https://doi.org/10.31867/2523-4544/0255> [in Ukrainian]
21. Methods of examination of cereal varieties for distinctness, uniformity and stability. Kyiv, 2020. 312 p. [in Ukrainian]
22. Methods of qualifying examination of plant varieties for suitability for dissemination in Ukraine (General Part). Ukrainian Institute of Plant Variety Examination /ed. By S.I. Melnyk, L.M. Prysiazhniuk, S.M. Hryniv. Vinnytsia: TVORY, 2024. 83 p. [in Ukrainian]
23. Methods of qualifying examination of plant varieties for suitability for dissemination in Ukraine. Methods for determining quality indicators of plant products. Kyiv: UIYeSR, 2016. 159 p. [in Ukrainian]
24. Rozhkov A.O., Puzik V.K., Kalenska S.M. Experimentation in agronomy: Manual: in 2 books. Book 2. Statistical processing of data of agronomic studies. Kharkiv: Maidan. 2016. 342 p. [in Ukrainian]
25. DSTU 4762:2007. TRITICALE. Industrial crops. Effective from 08/01/2007. Official edition. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2006. 11 p. [in Ukrainian]

Надійшла до редакції 26.06.2025 р.; переглянуто 20.10.2025 р.; прийнято до друку 02.12.2025 р.
 Received June 26, 2025; revised October 20, 2025; accepted December 02, 2025

УДК 635.615:631.527

О.В. Сергієнко*, О.М. Шабетя, М.Б. Сергієнко, Є.М. Ільїнова, К.І. Локойда,
Д.О. Дьолог

Новий гібрид Кіродар F₁ для розширення вітчизняного асортименту гетерозисних гібридів кавуна

*Інститут овочівництва і багаторічності НААН,
селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., Україна*

*E-mail: oksana.sergienko71@ukr.net

UDC 635.615:631.527

O.V. Serhiienko*, O.M. Shabetia, M.B. Serhiienko, Ye.M. Ilinova, K.I. Lokoida,
D.O. Dioloh

A new hybrid 'Kirodar F₁' for expanding the domestic assortment of heterotic watermelon hybrids

*Institute of Vegetable and Melon Growing of NAAS,
Seleksiine Village, Kharkivskyi District, Kharkivska Oblast, Ukraine*

*E-mail: oksana.sergienko71@ukr.net

Реферат: За результатами селекційної роботи створено новий гібрид F₁ кавуна Кіродар F₁. Гібрид створений на фертильній основі з використанням нових батьківських ліній, ідентифікованих за наявністю генів, які контролюють прояв маркерних (сигнальних) морфологічних ознак: Бусинка-25 і Бор-25. Жіночою лінією гібриду виступає моноєційна лінія Бусинка-25, елементами новизни якої є поєднання високих рівнів моноєційності, ранньостиглості, стійкості до антракнозу і фузаріозного в'янення та урожайності. Чоловічою лінією гібрида є лінія Бор-25, що поєднує ранньостиглість, стійкість до абіотичних (холоду, жару) і біотичних (антракнозу і фузаріозного в'янення) факторів із цінними господарськими ознаками. Лінії як зразки генофонду рослин України передано до НЦГРРУ у 2025 році. За гібридизації нових ліній створено новий ранньостиглий, високоурожайний гібрид кавуна Кіродар F₁. Новий гібрид забезпечує збільшення врожайності на 32-45 % та поліпшення якісних показників на 2-3% порівняно з аналогами. Гібрид має високу стійкість до хвороб, придатний до транспортування і середньострокового зберігання. Економічний ефект за вирощування нового гібриду Кіродар F₁ складає 104,5 тис. грн/га. Гібрид у 2025 році передано на кваліфікаційну експертизу до служби державного сортопробування. Кіродар F₁ рекомендуються до впровадження у виробництво у зонах Лісостепу та Степу України.

Ключові слова: кавун, селекція, гібрид, селекційна ознака, батьківська форма, урожайність, товарність, ранньостиглість, економічна ефективність.

Abstract: Based on breeding results, a new F₁ watermelon hybrid 'Kirodar F₁' was created. The hybrid was created on a fertile basis using new parental lines identified by genes that control expression of marker (signal) morphological traits: 'Busynka-25' and 'Bor-25'. Monoecious line 'Busynka-25' became the female line of the hybrid; its novelty lies in combination of high monoeciousness, early ripening, resistance to anthracnose and Fusarium wilt, and high yield. Line 'Bor-25', which combines early ripening, tolerance to abiotic stressors (cold, heat) and biotic factors (anthracnose and Fusarium wilt) factors with valuable economic traits served as the male line of the hybrid. In 2025, the lines were submitted to the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine as accessions the Ukrainian plant gene pool. Via hybridizing these new lines, a new early-ripening, high-yielding watermelon hybrid 'Kirodar F₁' was created. The new hybrid yields by 32-45% more fruits with quality indicators improved by 2-3% compared to analogs. The hybrid is highly resistant to diseases, suitable for transportation and short-term storage. The economic effect from growing the new hybrid 'Kirodar F₁' is 104,500 UAH/ha. The hybrid was submitted for qualifying examination to the State Variety Trial Service in 2025. Hybrid 'Kirodar F₁' is recommended for growing in the Forest-Steppe and Steppe of Ukraine.

Key words: watermelon, breeding, hybrid, breeding trait, parental form, yield, marketability, early ripening, economic efficiency.

Вступ

Кавун (*Citrullus lanatus* (Thumb) Matsum. et Nakai.) — одна з важливих баштанних культур, яка відіграє значну роль у економіці аграрного сектора України, а також у продовольчому забезпеченні населення, особливо в літні місяці. Господарства Дніпропетровщини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Полтавщини, Київщини, Закарпаття і навіть Волині, успішно заповнили частину ринку та одночасно налагодили експорт першокласної ягоди до Європи.

У сучасних умовах, коли клімат стає мінливішим, а ризики для агропромисловництва зростають, стратегічне значення має не просто підтримання обсягів вирощування, але підвищення продуктивності, стабільності й ефективності культури, що насамперед можна забезпечити добром високоадаптованого конкурентоздатного сортименту [1, 2, 3].

Одним із ключових інструментів у селекції баштанних культур є гетерозис — явище, коли гібриди першого покоління (F_1) виявляють вищу продуктивність або інші переваги порівняно з батьківськими лініями [4, 5]. Збільшення частки гетерозисних гібридів кавуна в сортименті може забезпечити значні переваги: вищу врожайність, більшу однорідність плодів, кращу якість, підвищену стійкість до стресових факторів [4, 6, 7].

Для України, як аграрної країни з великим потенціалом баштанного виробництва, гетерозисні гібриди кавуна можуть відігравати значну роль у зміцненні продовольчої безпеки. За рахунок їх вищої врожайності та стабільності можна збільшити обсяги виробництва без значного розширення площ [1, 4-6, 8, 9]. Це особливо важливо з огляду на потенційні обмеження в ресурсах землі, конкуренцію за площі, змінність кліматичних умов [9-11].

Більша однорідність плодів (за масою, формою й якістю) спрощує логістику збору, сортування і транспортування, підвищує товарність продукції та її конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [12, 13].

Актуальним є залучення до селекційних програм високоадаптованого вихідного матеріалу, виділеного за результатами комплексної оцінки параметрів екологічної мінливості генотипів [13-15]. Високопластичні джерела кавуна, які найбільш підходять для селекції генотипів, придатних для вирощування за органічної технології, також становлять інтерес для виробництва у різних регіонах України, де ці культури не є традиційними. Наприклад, останнім часом з'явилося багато публікацій, що

Introduction

Watermelon (*Citrullus lanatus* (Thumb) Matsum. et Nakai.) is an important gourd, which plays a significant role in the economy of the agricultural sector of Ukraine and in the food supply of the population, especially in summer. Farms in Dnipropetrovska, Zaporizhska, Kirovohradska, Poltavaska, and Kyivska Oblasts, Transcarpathia and even Volyn have successfully filled part of the market and forged the export of first-class berries to Europe.

At present, when the climate is becoming more changeable and risks for agricultural production are increasing, it is of strategic importance not only to maintain the volume of cultivation, but also to enhance the productivity, stability and efficiency of the crop, which can primarily be ensured by selecting a highly adapted competitive assortment [1, 2, 3].

Heterosis - a phenomenon when first-generation hybrids (F_1) are more productive or have other advantages compared to parental lines - is a key tool in gourd breeding [4, 5]. Increasing the share of heterotic watermelon hybrids in the assortment can provide significant advantages: higher yields, greater fruit uniformity, better quality, increased resistance to stressors [4, 6, 7].

For Ukraine, as an agrarian country with a large potential for gourd production, heterotic watermelon hybrids can play a significant role in strengthening food security. Due to their higher yields and stability, it is possible to boost production volumes without significantly expanding the acreage [1, 4-6, 8, 9]. This is especially important given the potential limitations in land resources, competition for areas, and climate changeability [9-11].

Greater uniformity of fruits (in terms of weight, shape and quality) simplifies the logistics of collection, sorting and transportation, improves the marketability of products and their competitiveness in both domestic and foreign markets [12, 13].

It is relevant to involve highly adaptable starting materials, which were selected through comprehensive assessments of environmental variability parameters of genotypes, in breeding programs [13-15]. Highly plastic watermelon sources, which are most suitable for the breeding of genotypes fitting for organic farming, are also of interest for production in different regions of Ukraine, where this crop is not traditional. For example, recently there have been many

саме високопластичні сорти кавуна вирощують у Закарпатті та Північних регіонах України розсадним способом у промислових обсягах [13, 14, 16].

Актуальним у дослідженнях з гетерозису у кавуна є виявлення переваг і обмежень впровадження гетерозисних гібридів у вітчизняному сортименті, а також формулювання рекомендацій для селекційної стратегії на національному рівні. З огляду на стратегічне значення баштанних культур для продовольчої безпеки України, збільшення частки гетерозисних гібридів F_1 кавуна вітчизняного сортименту має низку переваг. Гетерозисні гібриди зазвичай забезпечують вищу врожайність, кращу стабільність продуктивності, однорідність плодів і підвищену резистентність до абіотичних і біотичних стресів, що особливо важливо в умовах кліматичної нестабільності та потенційних ризиків з боку зовнішньої торгівлі [12, 10-14].

Гетерозис — один із фундаментальних феноменів у селекції: він забезпечує гібридний «виграш» за ознаками, таких як врожайність, маса плодів, життєздатність. Комбінації ліній кавуна F_1 часто демонструють домінантні ефекти, що виявляються в підвищенні продуктивності. Це, зокрема, підтверджено нашими дослідженнями, що включали оцінку 27 гібридів F_1 та 22 батьківських ліній за такими ознаками, як загальна врожайність, маса товарного плоду, періоди вегетації, товарність. Було показано, що деякі гібриди мають високу домінантність і значний позитивний гетерозис, що робить їх перспективними для подальшої селекції [17]. Таким чином, гібриди з високим рівнем прояву гетерозису можна використовувати як «проміжні комбінації», або їх можна додавати до програми селекції для стабілізації бажаних господарсько цінних ознак.

Окрім самого гетерозису, важливо, щоб гібриди добре адаптувалися до регіональних умов вирощування, що показано при вивченні гібридів і батьківських ліній за показниками врожайності, періоду вегетації та інших агрономічних ознак. Вони виявили значну варіабельність, що дозволяє відібрати гібриди з високою адаптивністю для різних агроекологічних зон, включно з провокаційними погодними умовами [3]. Такий підхід дуже важливий для України, де умови клімату, ґрунту, зрошення чи дощування можуть значно варіюватися між регіонами. Селекція адаптивних гібридів може мінімізувати ризики, пов'язані зі стресами, і підвищити стабільність виробництва [2, 3, 9, 12-14].

Яскравим прикладом ефективного використання гетерозису є дослідження під

publications reporting that highly plastic watermelon varieties are grown in Transcarpathia and the Northern regions of Ukraine by seedling method in industrial volumes [13, 14, 16].

In research into heterosis in watermelon, the identification of advantages and limitations of introducing heterotic hybrids in the domestic assortment and development of guidelines for a breeding strategy at the national level are vital. Given the strategic importance of gourds for the food security of Ukraine, increasing the share of heterotic F_1 watermelon hybrids in the domestic assortment has a number of advantages. Heterotic hybrids are usually more high-yielding, more tolerant to abiotic stressors and more resistant biotic stress factors, their productivity is more stable, and their fruits are more uniform; these benefits are especially important under climate instability and potential risks from foreign trade [12, 10-14].

Heterosis is a fundamental phenomenon in breeding: it provides a hybrid “win” in terms of characteristics such as yield, fruit weight, and viability. Combinations of watermelon lines in F_1 often demonstrate dominant effects, which are manifested in increased productivity. This, in particular, is confirmed by our studies, which included the evaluation of 27 F_1 hybrids and 22 parental lines for such traits as total yield, marketable fruit weight, growing period, and marketability. Some hybrids were demonstrated to show high dominance and significant positive heterosis, which makes them promising for further breeding [17]. Thus, highly heterotic hybrids can be used as “intermediate combinations” or can be added to breeding programs to stabilize desired economically valuable traits.

In addition to heterosis itself, it is important that hybrids adapt well to regional growing conditions, which was shown for hybrids and parental lines evaluated for yield, growing period, and other agronomic traits. These parameters were very variable, allowing for selection of hybrids with high adaptability for different agroecological zones, including provocative weather conditions [3]. This approach is very important for Ukraine, where climate, soil, irrigation, or rainfall can vary significantly between regions. Breeding adaptive hybrids can minimize the risks associated with stresses and increase the stability of production [2, 3, 9, 12-14].

егідою Єгипетського дослідного центру (Horticulture Research Institute, Agriculture Research Center), що охоплювало три вегетаційні сезони. Автори Shafike та El-Shoura виконали експеримент за схемою неповного діалельного схрещування п'яти інбредних ліній. Результати показали суттєві відмінності між гібридними комбінаціями та батьківськими лініями за низкою агрономічних ознак (врожай, маса плодів, інші характеристики), а також виявили гетерозисні переваги у більшості гібридів [4]. Це свідчить про те, що гетерозисне схрещування чинить реальний вимірюваний вплив і може бути застосоване для отримання нових комерційно успішних гібридів.

Крім врожайності, важливо враховувати показники якості плодів — смак, вміст сухих речовин, цукру тощо. У дослідженні під керівництвом Quamruzzaman було використано 16 гібридів, отриманих від 8 різних батьків, і виявлено значний гетерозисний ефект для основних показників продуктивних та якісних ознак [5].

Цей факт підкреслює, що селекція гібридів має бути багатофакторною — не лише на врожайність, але й на якість плодів, щоб задовольняти вимоги ринку. Саме в цьому напрямку і проводиться селекційна робота в Інституті овочівництва і баштанництва НААН.

Встановлено, що гетерозис за ознакою продуктивності у кавуна сягає 30-80%, що дає можливість значно підвищити урожайність гібридів F₁ порівняно з сортами. Потенційна урожайність нових гібридів F₁ кавуна за інтенсивних технологій становить 60-70 т/га, що на 25-30% вище, ніж у аналогів. Це дозволить отримати на 15-25 т/га більше товарної продукції кавуна [6, 12, 13].

Отже, інвестиції в гетерозисні гібриди — це не просто витрати селекційних програм, але й потенційно високий грошовий «виграш» для товаровиробників сільськогосподарської продукції. Вони отримують більші врожаї, краще якість плодів, що може означати вищі доходи з тієї самої площі. Таким чином, розширення сортименту вітчизняних гібридів кавуна має стратегічне значення для продовольчої безпеки, адаптації до кліматичних змін, підвищення експортного потенціалу та задоволення уподобань споживачів [1, 4, 6, 8, 12, 14].

У зв'язку з викладеним, метою наших досліджень було створення нового конкурентоздатного гетерозисного гібрида кавуна з високими економічними характеристиками, здатного забезпечити стабільно високий рівень урожайності.

A study at an Egyptian research center (Horticulture Research Institute, Agriculture Research Center), which covered three growing seasons, is a vivid example of the effective use of heterosis. Shafike and El-Shoura carried out an experiment designed as an incomplete diallel cross of five inbred lines. The results showed significant differences between hybrid combinations and parental lines for a number of agronomic traits (yield, fruit weight, other characteristics) and also revealed heterosis advantages in most hybrids [4]. This indicates that heterotic crossing has a real measurable impact and can be used to obtain new commercially successful hybrids.

In addition to yield, it is important to take into account fruit quality indicators - palatability, dry matter content, sugar content, etc. In a study by Quamruzzaman, 16 hybrids obtained from 8 different parents were used, and a significant heterosis effect was found for major indicators of productivity and quality traits [5].

This fact emphasizes that hybrid breeding should be multifactorial — not only for yield but also for fruit quality in order to meet market requirements. It is in this direction that breeding work is carried out at the Institute of Vegetable and Melon Growing of NAAS.

It was demonstrated that heterosis in terms of productivity in watermelon amounted to 30-80%, enabling a significant increase in the yields of F₁ hybrids compared to varieties. The potential yield of new F₁ watermelon hybrids grown by intensive technologies is 60-70 t/ha, or 25-30% higher than that of analogs. This will allow obtaining 15-25 t/ha more marketable watermelons [6, 12, 13].

Therefore, investments in heterosis hybrids are not just the costs of breeding programs but also a potentially high monetary "win" for agrarians. They harvest higher yields with better fruit quality, which can mean higher incomes from the same area. Thus, expanding the assortment of domestic watermelon hybrids is of strategic importance for food security, adaptation to climate change, enhanced export potential, and satisfaction of consumer preferences [1, 4, 6, 8, 12, 14].

In connection with the above, our purpose was to create a new competitive heterotic watermelon hybrid with high economic characteristics, capable of consistently giving high yields.

Методика

Дослідження проведені в 2021-2025 рр. на експериментальній базі Інституту овочівництва і баштанництва НААН, у північній частині Лівобережного Лісостепу України, в центральному середньозволоженому районі Харківської області. Досліди були закладено в умовах відкритого ґрунту на типовому для зони Лісостепу ґрунті – чорноземі типовому малогумусній середньосуглинковому на лесових породах (рН сольової витяжки – 5,7; сума увібраних основ – 26,0 мг-екв на 100г ґрунту; гідролітична кислотність – 2,8 мг-екв на 100г ґрунту; вміст гумусу – 4,3 %; азоту, що гідролізується, – 139,0 мг/кг; рухомого фосфору – 106–119 мг/кг і обмінного калію – 93 мг/кг ґрунту). Клімат зони проведення досліджень помірно-континентальний. Досліди були розташовані на природному інфекційному фоні. Селекційна робота проводилась у відповідності до загальноприйнятих методик селекційного процесу з баштаними культурами [18-20], методики проведення експертизи сортів [21] та сортовипробування [22]. Технологія вирощування рослин загальноприйнята для зони Лісостепу України [23, 24]. Структуру врожаю визначали за ДСТУ 3805–98 [25].

Гібрид кавуна створювався на фертильній основі із залученням нових батьківських форм з наявністю маркерних (сигнальних) морфологічних ознак та застосування явища моноєційності у жіночого компоненту, що забезпечує високий рівень гібридності насіння. Основними методами створення жіночої та чоловічої ліній були багаторазові індивідуальні добори у 8-7 поколіннях та інцухтуванням у 5-4 поколіннях, відповідно.

Висів насіння проводили у першій-другій декадах травня, залежно від погодних умов. Схема посіву у дослідах $1,4 \times 0,7$ м. Облікова площа ділянки становила $58,8 \text{ м}^2$. Посів проводили вручну з підливом води у лунку. Систему живлення та захисту рослин кавуна проводили згідно з науково-практичними рекомендаціями [26].

Статистичну та математичну обробку одержаних результатів досліджень проводили, як описано у [27] та з допомогою програми *Statistica 6*.

Methods

The study was conducted at the Institute of Vegetable and Melon Growing of NAAS (northern part of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine, the central medium-wetted area of the Kharkivska Oblast) in 2021-2025. The experiments were carried out out-of-doors. The soil was typical for the Forest-Steppe: typical low-humus medium-loamy chernozem on loess rocks (pH of salt extract – 5.7; sum of absorbed bases – 26.0 mg-eq per 100g of soil; hydrolytic acidity – 2.8 mg-eq per 100g of soil; humus content – 4.3%; hydrolyzable nitrogen content – 139.0 mg/kg; mobile phosphorus content – 106–119 mg/kg; and exchangeable potassium content – 93 mg/kg of soil). The climate of the research area is temperate continental. The experiments were conducted on a natural infectious background. The breeding work was performed in accordance with traditional methods of gourd breeding [18-20], methods of variety examination [21] and variety trials [22]. The growing technology was conventional for the Forest-Steppe of Ukraine [23, 24]. The yield structure was determined, as described in DSTU 3805–98 [25].

The watermelon hybrid was created on a fertile basis using new parental forms, marker (signal) morphological features and the phenomenon of monoeciousness in the female component, which ensures a high hybridity of seeds. The female and male lines were created mainly by multiple individual selections in 8-7 generations and inbreeding in 5-4 generations.

Seeds were sown within the first or second 10 days of May, depending on weather conditions. The sowing scheme in the experiments was 1.4×0.7 m. The record plot area was 58.8 m^2 . Sowing was carried out manually with pouring water into the holes. Fertilization and protection of watermelon plants were conducted in accordance with scientific and practical guidelines [26].

Data were statistically processed in *Statistica 6*, as described in [27].

Результати та обговорення

За використання нових ліній, ідентифікованих за наявністю генів, що контролюють прояв маркерних (сигнальних) морфологічних ознак, створено новий гібрид F₁ кавуна Кіродар F₁ [1]. Батьківськими формами гібриду кавуна Кіродар F₁ є нові лінії кавуна: Бусинка-25 і Бор-25.

Жіночою лінією гібриду виступає моноєційна лінія Бусинка-25 (K-109510), отримана шляхом багаторазового індивідуального добору у 8 поколіннях та інцухтуванням у 5 поколіннях за ресинтезу гібрида кавуна № 5 F₁ з номером реєстрації K 1598. Насіння було отримане у 1996 році з Китайської народної республіки.

Лінія характеризується плодами округлої форми, зеленого кольору з темно-зеленими шпигуватими смугами середнього розміру. М'якоть плоду рожевого кольору, ніжна зерниста, соковита, солодка. Насіння середнього розміру білого кольору з чорним носиком. Елементами новизни лінії, за якими вона зареєстрована як зразок генофонду, є поєднання високої моноєційності (92 %), що робить її ефективною материнською формою для гетерозисної селекції; ранньостиглості (75-79 діб), стійкості до антракнозу і фузаріозного в'янення (7 балів) із високою урожайністю (42,4 т/га) та здатністю до короткострокового зберігання (30 діб). Характеристика лінії за цінними господарськими ознаками наведена у таблиці 1.

Чоловічою лінією гібрида є лінія Бор-25 (K-109450), отримана шляхом багаторазового індивідуального добору в семи поколіннях з популяції сорту Борчанський, індивідуальний добір за номером реєстрації K 1623 (ЮБ НААН, Україна, 1996 р.) та інцухтуванням впродовж чотирьох поколінь.

Лінія характеризується округлими, зеленими з темно-зеленими смугами плодами середнього розміру. М'якоть плодів кармінно-червоного кольору, ніжна, зерниста, соковита, солодка. Насіння середнього розміру, чорного кольору. Елементами новизни лінії є поєднання ранньостиглості, стійкості до абіотичних (холоду, жару) і біотичних (антракнозу і фузаріозного в'янення) факторів (7 балів) із цінними господарськими ознаками та здатністю до короткострокового зберігання (30 діб). Характеристика чоловічої лінії гібрида наведена у табл. 1. У 2025 році батьківські лінії гібрида передані до Національного центру генетичних рослинних ресурсів України для включення їх до генетичного банку рослин України та їх реєстрації як зразка генофонду рослин України.

Results and Discussion

Using new lines identified by genes that control expression of marker (signal) morphological traits, we created a new F₁ watermelon hybrid – ‘Kirodar F₁’ [1]. New watermelon lines ‘Busynka-25’ and ‘Bor-25’ served as the parental forms of hybrid ‘Kirodar F₁’.

Monoecious line ‘Busynka-25’ (K-109510), which was obtained by repeated individual selections in 8 generations among families segregated from F₁ watermelon hybrid No. 5 (registration number K 1598) followed by inbreeding in 5 generations, was taken as the female line of the hybrid. The seeds were delivered from the People's Republic of China in 1996.

The line is characterized by round fruits, green with dark green spiky stripes of medium size. The fruit flesh is pink, tender, grainy, juicy, sweet. The seeds are medium-sized, white with black beaks. The line's novelty features, due to which it was registered as an accession of the gene pool, are a combination of high monoeciousness (92%) (which makes it an effective female form for heterosis breeding), early ripening (75-79 days), resistance to anthracnose and Fusarium wilt (7 points), high yield (42.4 t/ha), and a possibility of short-term storage (up to 30 days). The line's valuable economic traits are summarized in Table 1.

Line ‘Bor-25’ (K-109450), which was obtained by multiple individual selections in 7 generations from a population of variety ‘Borchanskyi’, individual selection under registration number K 1623 (IVMG NAAS, Ukraine, 1996) and inbreeding in 4 generations, was taken as the male line of the hybrid. The line has rounded, green with dark green stripes, medium-sized fruits. The fruit flesh is carmine-red, tender, grainy, juicy, sweet. The seeds are medium-sized, black. The line's novelty features are a combination of early ripening, tolerance to abiotic stressors (cold, heat), resistance to biotic stress factors (anthracnose and Fusarium wilt) (7 points), valuable economic characteristics, and a possibility of short-term storage (up to 30 days). The characteristics of the male line of the hybrid are summarized in Table 1. In 2025, the parental lines of the hybrid were submitted to the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine to include them in the Plant Genetic Bank of Ukraine and to register as accessions of the plant gene pool of Ukraine.

Таблиця 1. Характеристика батьківських форм гібриду Кіродар F₁ за цінними селекційними ознаками, 2022-2024 рр.

Table 1. Valuable breeding traits of the parental forms of hybrid 'Kirodar F₁', 2022-2024.

Селекційні ознаки / Breeding trait	Назва зразка / Name		
	Чорногорець (стандарт) / Chornohorets (check accession)	Бусинка-25 / Busynka-25	Бор-25 / Bor-25
Урожайність, т/га / Yield, t/ha	28.0	42.4	35.3
Товарність, % / Marketability, %	90	95	98
Середня маса одного плоду, кг / Mean fruit weight, kg	2.5	3.6	2.8
Вегетаційний період, діб / Growing period, days	85-90	75-79	83-85
Висота рослини, см / Plant height, cm	240	240	240
<i>Якість / Quality:</i>			
суха речовина, % / Dry matter content, %	8.3	8.5	8.5
загальний цукор, % / Total sugar content, %	7.5	7.5	7.5
вітамін С, мг/100г / Vitamin C content, mg/100 g	5.7	6.0	6.0
<i>Стійкість до хвороб / Disease resistance score, points:</i>			
фузаріозне в'янення, бал / Fusarium wilt	7	7	7
антракноз, бал / Anthracnose	5	7	7
<i>Стійкість до абіотичних чинників / Abiotic stressor tolerance score, points:</i>			
холодостійкість, бал / Cold tolerance	7	7	7
жаростійкість, бал / Heat tolerance	5	7	7
Моноеційність, % / Monoeciousness, %	18	92	45

За гібридизації нових ліній створено гібрид кавуна Кіродар F₁ – ранньостиглий (вегетаційний період 75-80 діб), урожайність – 54,0 т/га, вміст сухої розчинної речовини – 10%, товарність – 95-98%. Новий гібрид забезпечує збільшення врожайності на 32-45 %, якісних показників на 2-3%. Стійкість гібрида до хвороб висока (7-9 балів). Він придатний до транспортування і середньострокового (до 30 діб) зберігання. Плоди гібрида округлої форми, світло-зеленого кольору з темно-зеленими, вузькими шипуватими смугами. М'якоть плоду густо-рожева, солодка, соковита. Зовнішній вигляд рослин і плодів наведено на рис. 1.

By hybridizing these new lines, watermelon hybrid 'Kirodar F₁' was created. The new hybrid is early ripening (the vegetation period lasts 75-80 days), yields 54.0 t/ha, contains 10% of dry soluble matter, and has marketability of 95-98%. This hybrid ensures a 32-45% gain in yield and a 2-3% improvement of the quality indicators. The hybrid is resistant to diseases (7-9 points). It is suitable for transportation and short-term (up to 30 days) storage. The fruits of the hybrid are round, light-green with dark green, narrow, spiky stripes. The fruit flesh is dense-pink, sweet, juicy. The appearances of plants and fruits are illustrated in Fig. 1.

Рис. 1 Зовнішній вигляд рослини з плодами нового гібриду кавуна Кіродар F₁
Fig. 1 Appearance of a plant with fruits of watermelon hybrid 'Kirodar F₁'

Гібрид пройшов випробування впродовж 2021-2025 р. у порівнянні із стандартом – гібридом кавуна Казка F₁. Результати, отримані за сортовипробування, наведені у табл. 2.

The hybrid was tested in 2021-2025 in comparison with the check watermelon hybrid ('Kazka F₁'). The trial results are summarized in Table 2.

Таблиця 2. Характеристика нового конкурентоздатного гібриду кавуна за цінними господарськими ознаками, середнє за 2021-2025 рр.

Table 2. Valuable economic characteristics of the new competitive watermelon hybrid, mean for 2021-2025.

№№ КК / Catalog No	Гібрид / Hybrid	Урожайність загальна / Total yield		Товарність, % / Marketability, %	Середня маса товарного плоду, кг / Mean marketable fruit weight, kg
		т/га / t/ha	% до ст / % related to the check hybrid		
F1	Казка F ₁ (стандарт) / Kazka F ₁ (check hybrid)	43.2	100	92	2,7
109439	Кіродар F ₁ / Kirodar F ₁	54.0	132	95	3,5
HP _{0,05} / LSD _{0,05}		5,2	5,2		

Підвищений рівень прояву селекційно значущих ознак у гібрида зумовлений оптимальним поєднанням генетичного матеріалу батьківських форм, що забезпечило ефективну комбінацію домінуючих алелів у гібридному генотипі. Використані батьківські компоненти проявили високий гетерозисний ефект (120-145%) за основними господарсько цінними характеристиками — урожайністю та її складовими, якістю продукції та стійкістю. Крім того, наявність морфологічних маркерів дала можливість здійснювати надійний контроль рівня гібридності насіння, що перебував у межах 93-96 %.

Важливою комплексною характеристикою гібрида є його економічна ефективність, що дозволяє оцінити, наскільки вигідним є використання конкретного гібрида за умов певної технології та регіону вирощування [6, 12, 28].

Характеристика гібрида Кіродар F₁ за економічними показниками у порівнянні із стандартом Казка F₁ наведена у таблиці 3.

Новий гібрид Кіродар F₁ показує значне перевищення урожайності та прибутку порівняно зі стандартом Казка F₁. Рівень рентабельності у нового гібрида вищий на 67,3% порівняно з гібридом-стандартом Казка F₁. Додатковий ефект від використання нового гібриду складає 104,5 тис. грн / га, що значно перевищує стандарт.

The increased levels of expression of breeding-significant traits in the hybrid are attributed to the optimal selection of the parental forms, which ensured an effective combination of dominant alleles in the hybrid genotype. The used parental components showed a high heterosis effect (120-145%) in the major economically valuable characteristics - yield and its constituents, product quality, tolerance, and resistance. In addition, morphological markers allowed for reliable control of seed hybridity, which was 93-96%.

The hybrid's economic efficiency, which allows us to assess how profitable it is to grow this hybrid by a certain technology in a certain growing region, is its important comprehensive characteristic [6, 12, 28].

The economic characteristics of hybrid 'Kirodar F₁' in comparison with the check hybrid, 'Kazka F₁', are summarized in Table 3.

The new hybrid, 'Kirodar F₁', yields significantly more and gives greater profit compared to the check hybrid ('Kazka F₁'). The profitability of the new hybrid is 67.3% higher compared to that of the check hybrid ('Kazka F₁'). The additional effect from growing the new hybrid is 104,500 UAH/ha, which significantly exceeds that of the check hybrid.

Таблиця 3. Економічні показники вирощування нового гібриду кавуна Кіродар, 2021-2025 р.
Table 3. Economic characteristics of growing watermelon hybrid ‘Kirodar F₁’, 2021-2025

Показники / Parameter	Одиниця вимірювання / Unit of measure	Казка F ₁ (стандарт) / Kazka F ₁ (check hybrid)	Кіродар F ₁ / Kirodar F ₁
Площа / Acreage	га / ha	1	1
Урожайність / Yield	т/га / t/ha	43.2	54.0
Виручка від реалізації / Sales revenue	тис грн / UAH	432.0	540.0
Витрати на виробництво / Production costs	тис грн/га / UAH/ha	141.4	144.9
Середня реалізаційна ціна / Average sales price	грн/кг / UAH/kg	10	10
Чистий прибуток / Net profit	тис грн / UAH	290.6	395.1
Економічний ефект / Economic effect	тис. грн/га / UAH/ha	-	104.5
Рівень рентабельності / Profitability	%	205.4	272.7

Впровадження його у виробництво є доцільним для підвищення дохідності та ефективності господарства. Новий гібрид може стати важливим компонентом оздоровчого харчування, оскільки плоди кавуна є джерелом антиоксидантів, містять солі калію, магнію, заліза, які позитивно впливають на діяльність органів кровотворення, травлення, серцево-судинної системи, залоз внутрішньої секреції; органічні кавуни мають сильні сечогінні, жовчогінні, протизапальні, жарознижувальні, проносні та загальнозміцнюючі властивості [1, 29].

Окрім того його стійкість до біотичних та абіотичних стресових факторів дозволяє зменшити або зовсім виключити хімічні обробки пестицидами та отрутохімікатами, що вносить вклад в охорону навколишнього середовища і здоров'я нації.

Висновки

За використання нових ліній з маркерними морфологічними ознаками створено новий гібрид кавуна Кіродар F₁, який за випробування істотно перевищив стандарт за комплексом цінних господарських ознак. Новий гібрид забезпечує збільшення врожайності на 32-45%, якісних показників на 2-3%. Економічний ефект вирощування гібриду склав 104,5 тис. грн./ га. Гібрид передано на кваліфікаційну експертизу до служби державного сортовипробування. Він рекомендується до впровадження у виробництво у зонах Лісостепу та Степу України.

Introduction of hybrid ‘Kirodar F₁’ into production is advisable to increase the profitability and efficiency of farms. The new hybrid can become an important component of health nutrition, since watermelons are a source of antioxidants as well as of potassium, magnesium, and iron salts, positively affecting the functioning of the hematopoietic, digestive, cardiovascular, and endocrine systems. Organic watermelons exert strong diuretic, choleric, anti-inflammatory, antipyretic, laxative, and tonic effects [1, 29].

In addition, the hybrid’s resistance to biotic stresses and tolerance to abiotic stress factors allows for a reduction or complete elimination of treatments with pesticides and toxic chemicals, contributing to the protection of the environment and the nation’s health.

Conclusions

Using new lines with marker morphological traits, a new watermelon hybrid, ‘Kirodar F₁’, was created. In trials, it was significantly superior to the check hybrid in terms of several valuable economic traits. The new hybrid yields by 32-45% more; its quality indicators are better by 2-3%. The economic effect from growing this hybrid was 104,500 UAH/ha. The hybrid was submitted for qualifying examination to the State Variety Trial Service. It is recommended for cultivation in the Forest-Steppe and Steppe of Ukraine.

References

1. Serhiienko O.V., Mohulna O.M., Linnik Z.P., Lukianchykova O.A. Methodical approaches to using lines identified by morphological genes in heterotic watermelon breeding. Monograph. Vinnytsia: Tvory LLC, 2020. 100 p. [in Ukrainian]
2. Serhiienko O.V., Shabetia O.M., Linnik Z.P., Serhiienko M.B., Melnyk O.V. Selection of highly adaptive source material of watermelon for selection for early ripening Scientific horizons. 2023. Vol. 26 (8). 42-51. <https://sciencehorizon.com.ua> Scientific Horizons.
3. Serhiienko O.V., Linnik Z.P. Adaptive potential of a collection of F1 watermelon hybrids in terms of productivity parameters. *Ovochivnytstvo i Bashtannytstvo*. Vinnytsia: Tvory LLC. 2022. Vol. 72. P. 32-40. <https://doi.org/10.32717/0131-0062-2022-72-32-40>. [in Ukrainian]
4. Shafike N. E., El-Shoura A. M. Heterosis and combining ability in some watermelon (*Citrullus lanatus*) hybrids. *Horticulture Research Journal*. 2024. Vol. 2 (1). P. 65–78. <https://doi.org/10.21608/hrj.2024.362186>.
5. Quamruzzaman A. K. M., Akter L., Salim M. M. R., Islam F. Heterosis of yield and quality traits of watermelon (*Citrullus lanatus* var. *lanatus* (Thunb.)) hybrids and their performance in the sub-tropical region. *European Journal of Applied Sciences*, 2023. Vol. 11 (6). P. 89–97. <https://doi.org/10.14738/aivp.116.15870>.
6. Serhiienko O.V., Shabetia O.M., Linnik Z.P., Serhiienko M.B. New competitive hybrids ‘Tatius F1’ and ‘Met F1’ for expanding the assortment of watermelons. Scientific, Technological and Methodological Support for the Production of Environmentally Friendly, Competitive Agricultural Products in Current Conditions: Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference (Uman, 15 June 2023). P. 56-58. https://ovochi.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik_konferencii_kafedra/zbirn-kafedra-15.06.23 [in Ukrainian]
7. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine (3 November 2025). <https://minagro.gov.ua/storage//reestr-sortiv-roslin>. [in Ukrainian]
8. Sych Z.D. Top varieties of watermelon for each region of Ukraine. *Sontse Sad*. 2021. No. 4. [https://soncesad.com/statti/ovochi/kavuni/kavun-%E2%80%93%E2%80%94smachni-liki-iz-vlasnogo-gorodu-\(zhurnal-sonczesad-%E2%84%964/2021\)](https://soncesad.com/statti/ovochi/kavuni/kavun-%E2%80%93%E2%80%94smachni-liki-iz-vlasnogo-gorodu-(zhurnal-sonczesad-%E2%84%964/2021)). [in Ukrainian]
9. Scientific foundations for adapting farming systems to climate change in the Southern Steppe of Ukraine. Monograph. /edited by R.A. Vozhehova. Kherson: OLDI-PLUS, 2018. 752 p. [in Ukrainian]
10. *Plant Adaptation to Global Climate Change* / ed. by A. K. Mishra. Basel: MDPI, 2021. 262 p. <https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-1527-4>.
11. *Plants Responses to Climate Change* / eds. I. Marques, A. I. Ribeiro-Barros, J. C. Ramalho. Basel: MDPI, 2024. 188 p. <https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-9937-3>.
12. Shablia O.S., Kholodniak O.H. Organisational and marketing approach to breeding of new gourd varieties the southern region of Ukraine. *Ovochivnytstvo i Bashtannytstvo*. Kharkiv, 2021. Vol. 69. P. 131–139. <https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-69-131-139> [in Ukrainian]
13. Humeniuk, A., Harmatiuk, O. Marketing research on the vegetable market in Ukraine and worldwide. *Ekonomichnyi Analiz*. 2022. Vol. 32. No. 1. P. 181–187. <https://dspace.wunu.edu.ua/items/a520af1c-fc19-4baa-a43c-af45c97e4427>. [in Ukrainian]
14. Lymar V. Holodniak O. Results of the adaptive selection of vegetables in conditions of climate change. *Bulletin of Agricultural Science*. 2020. Vol. 3. P. 50–54. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202003-07>.
15. Naumov A.O., Lymar A.O. Ways to improve the adaptability of watermelon plants to negative abiotic factors in the Southern Steppe. *Visnyk Ahrarnoi Nauky*, 2019. Vol. 9. P. 21–28. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201909-03>. [in Ukrainian]
16. Serhiienko O.V., Shabetia O.M., Linnik Z.P., Serhiienko M.B., Povlin I.Ye. Selection of watermelon starting material by adaptability for breeding for suitability for intensive and organic growing technologies. *Plant Breeding and Seed Production*. 2023. Vol. 124. P. 45-55. DOI: 10.30835/2413-7510.2023.293879
17. Serhiienko, O. V., Shabetia, O. M., Linnik, Z. P., Serhiienko, M. B. Dominance and heterosis in F1 watermelon hybrids. *Vegetable and Melon Growing*, 2023. Vol. 73. P. 32–39. <https://doi.org/10.32717/0131-0062-2023-73-32-39>.
18. Horova T. K., Samovol O. P., Kravchenko V. A., Yakovenko K. I., Kondratenko S. I. Methods of breeding vegetables and gourds. *Current Methods of Breeding Vegetable and Gourds* / edited by T. K. Horova, K. I. Yakovenko. Kharkiv: DP Kharkivska Drukarnia. No. 2, 2001. P. 90–114. [in Ukrainian]
19. *Methods of experimentation in vegetable and melon growing* / Edited by H. L. Bondarenko, K. I. Yakovenko. Kharkiv: Osnova, 2002. 370 p. [in Ukrainian]
20. *Methods of breeding and field trials of gourds: methodological guidelines* / A. O. Lymar et al. Kyiv: Aharana Nauka, 2001. 132 p. [in Ukrainian]

21. Methods of expert evaluation of common watermelon (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai) varieties for distinctness, uniformity and stability. Kyiv, 2016. P. 282–308. [in Ukrainian]
22. Methods of state trials of agricultural crop varieties (potatoes, vegetables and gourds) / Edited by V. V. Vovkodav. Kyiv, 2001. P. 50-52. [in Ukrainian]
23. DSTU 5045: 2008. Watermelon, melon, pumpkin. Growing technology. General requirements. [Effective from 01.07.2009]. Official edition. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. 16 p. [in Ukrainian]
24. Mazur V.A., Palamarchuk V.D., Polishchuk I.S., Palamarchuk O.D. Latest agricultural technologies in crop production: guidebook. Vinnytsia, 2017. 588 p. [in Ukrainian]
25. DSTU 3805–98. Fresh watermelons for consumption. Technical specifications. [Replaces GOST 7177-80; effective from 01.01.2000]. Official edition. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 1998. 16 p. [in Ukrainian]
26. Kuts O.V., Serhiienko O.V., Paramonova T.V., Onishchenko O.I., Mikhailin V.I., Semenko I.I., Ilinova Ye.M., Chaiuk O.O. A system for optimising watermelon fertilization and protection for integrated cultivation technologies (practical guidelines). Seleksiine: IOB NAAN, 2021. 20 p. [in Ukrainian]
27. Harkavyi V.K., Yarova V.V. Mathematical statistics. Kyiv: VD Profesional, 2004. 384 p. [in Ukrainian]
28. Yarovyi H.I., Halahuria A.O., Ponomariova M.S. Economic efficiency of growing diploid and triploid watermelons depending on rootstock and technological elements in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Vcheni Zapysky: collection of scientific papers. Kyiv: KNEU, 2023. Issue 30. P. 160–170. DOI: https://doi.org/10.33111/vz_kneu.31.23.01.15.108.114. [in Ukrainian]
29. Korniienko S.I., Serhiienko O.V., Krutko R.V. Methodological approaches to selection and creation of starting materials in heterotic watermelon breeding. Monograph. Vinnytsia: Nilan-LTD LLC. 2016. 106 p. [in Ukrainian]

Надійшла до редакції 17.11.2025 р.; переглянуто 27.11.2025 р.; прийнято до друку 02.12.2025 р.
 Received November 17, 2025; revised November 27, 2025; accepted December 02, 2025

УДК 631.527:635.652

Я.С. Рябовол, Ж.М. Новак*, В.П. Кулик

Динаміка селекції квасолі в Україні

Уманський національний університет, Умань, Черкаська обл., Україна

*E-mail: nzhanna@ukr.net

UDC 631.527:635.652

Ia.S. Riabovol, Zh.M. Novak*, V.P. Kulyk

Temporal evolution of bean breeding in Ukraine

Uman National University Uman, Cherkaska Oblast, Ukraine

*E-mail: nzhanna@ukr.net

Реферат: Квасоля звичайна – важлива овочева культура, яка користується популярністю в Україні. Обсяги промислового виробництва квасолі невеликі через невелику кількість сортів, адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов та придатних для механізованого вирощування. Селекцією квасолі займається низка наукових установ як в Україні, так і за кордоном. Метою роботи став аналіз часової еволюції асортименту сортів квасолі звичайної, включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2017–2025 роках. Були проаналізовані такі дані: кількість сортів квасолі звичайної, роки їх включення до Реєстру, заявники та країни походження. У 2017–2021 роках до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, було включено 15–21 сорт квасолі звичайної. У 2022–2025 роках було включено 58–77 сортів. У 2018–2020 роках до Реєстру було включено 1–4 сорти; у 2022 році — 38, у 2023–2025 роках — 5–6. У 2018, 2020, 2022 та 2024 роках з Реєстру виключалося по одному сорту; у 2025 році було виключено три сорти. У 2017–2021 роках серед сортів, що включалися до Реєстру, один був голландським, а інші — вітчизняними. У 2025 році в Реєстрі налічується 38 українських сортів, 17 голландських, 6 польських, 6 французьких, 3 німецьких, 3 італійських, 3 швейцарських та 1 турецький сорт.

Ключові слова: Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, *Phaseolus vulgaris* L., заявник, походження.

Abstract: Common bean is an important vegetable crop, which is popular in Ukraine. Volumes of commercial beans are small because of few cultivars adapted to various pedo-climatic conditions and suitable for mechanized cultivation. A number of scientific institutions are engaged in bean breeding both in Ukraine and abroad. The purpose of this study was to analyze the temporal evolution of the assortment of common bean cultivars included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017–2025. The following data were analyzed: the number of common bean cultivars, years of their inclusion in the Register, applicants and countries of origin. In 2017–2021, 15–21 common bean cultivars were included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine. In 2022–2025, there were 58–77 cultivars. In 2018–2020, 1–4 cultivars were included in the Register; in 2022 — 38, in 2023–2025 — 5–6. In 2018, 2020, 2022 and 2024, one cultivar was excluded from the Register; in 2025, three were excluded. In 2017–2021, one cultivar was Dutch and the others were domestic. In 2025, there are 38 Ukrainian cultivars, 17 Dutch, 6 Polish, 6 French, 3 German, 3 Italian, 3 Swiss, and 1 Turkish cultivar in the Register.

Key words: State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine, *Phaseolus vulgaris* L., applicant, origin.

Вступ

Квасоля — важлива продовольча культура, джерело високоякісного, дешевого білка. Вона займає чільне місце у формуванні продовольчих і білкових ресурсів багатьох країн світу, що зумовлює актуальність її вирощування [1].

Квасоля звичайна (*Phaseolus vulgaris* L.) переважає інші зернобобові культури за вмістом білка, який оптимально збалансований за амінокислотним складом та забезпечує потреби людського організму. Білок зерна квасолі звичайної містить до 30 амінокислот, добре розчиняється у воді, розчинах нейтральних солей, що визначає його доступність для організму людини [2]. Вміст білка в зерні квасолі сягає 32%, окрім того, зернівки квасолі містять мінеральні речовини, вітаміни E, B₁, B₆, каротиноїди, ніацин, пантотенову кислоту, рибофлавін тощо. Вміст такого широкого набору біологічно важливих речовин у поєднанні з високим вмістом білка зумовлює її цінність як продовольчої культури [3].

За світовими площами квасоля посідає друге місце серед бобових культур. До 2022 р. виробництво квасолі в Україні поступово зростало й оцінювалось фахівцями ринку у 80 тис. т на рік. Однак нині воно дещо знизилось і за підсумками 2023 р. склало 71 тис. т, зокрема, понад 54 тис. т виробили присадибні господарства. У 2024 р. посівна площа квасолі складала понад 50 тис. га, збільшившись порівняно з попереднім роком на 20%. Основні посіви зосереджені в західних (Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська) та центральних (Вінницька, Житомирська) областях України. У цих регіонах вирощується понад 55% квасолі в країні. За даними Державної служби статистики [4], на приватний сектор припадає близько 62% виробництва квасолі в країні.

У вирішенні проблеми створення конкурентоспроможних сортів важливе значення має детально проаналізований і адаптований до конкретних умов природного навколишнього середовища вихідний матеріал [5, 6].

Питання ботанічної класифікації квасолі вирішували впродовж XVI–XX століть [7–9]. Рід *Phaseolus* L. походить з «Нового Світу», нараховує біля 50 видів. З економічної точки зору найпродуктивнішими є однорічні види квасолі (2n=22): квасоля звичайна (*Ph. vulgaris* L.), лімська (*Ph. lunatus* L.), багатоквіткова (*Ph. multiflorus* Willd.) та гостролиста квасоля: тепарі (*Ph. acutifolius* Aza Gray, var. *latifolius* Freem.), однорічна (*Ph. dumosus* Macfady.).

Культурні види квасолі мають у соматичних клітинах 22 хромосоми (2n = 22). Так звану

Introduction

Common bean is an important food crop, a source of high-quality, cheap protein. It occupies a prominent place in the formation of food and protein resources of many countries around the world, determining the relevance of its cultivation [1].

Common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) surpasses other grain legumes in terms of protein content, which is optimally balanced in respect of amino acid composition and meets the needs of the human body. Common bean protein contains up to 30 amino acids, is well soluble in water and neutral salt solutions, ensuring its bioavailability [2]. The protein content in common beans amounts to 32%; in addition, beans contain minerals, vitamins E, B₁, B₆, carotenoids, niacin, pantothenic acid, riboflavin, etc. Such a wide range of biologically important substances in combination with high protein content determines common bean's value as a food crop [3].

As to global acreage, common bean ranks second among legumes. Common bean production in Ukraine was increasing until 2022 and estimated by market experts at 80,000 tons annually. However, it has somewhat declined by now and, according to the results of 2023, amounted to 71,000 tons; in particular, over 54,000 tons were produced by homesteads. In 2024, the common bean acreage exceeded 50,000 hectares, meaning + 20% to the previous year's volume. Major common bean fields are concentrated in western (Khmelnyska, Ternopilska, Ivano-Frankivska) and central (Vinnytska, Zhytomyrska) Oblasts of Ukraine. These regions grow over 55% of common beans in the country. According to the State Statistics Service [4], the private sector accounts for about 62% of common bean production in the country.

In solving the competitive cultivar creation problem, starting materials, analyzed in detail and adapted to specific environmental conditions, are of great importance [5, 6].

The issue of the botanical classification of beans was being solved in the 16th – 20th centuries [7–9]. The genus *Phaseolus* L. originates from the “New World” and comprises about 50 species. From an economic point of view, the most productive are annual bean species (2n = 22): common bean (*Ph. vulgaris* L.), lima bean (*Ph. lunatus* L.), runner bean (*Ph. multiflorus* Willd.), white tepary bean (*Ph. acutifolius* Aza Gray, var. *latifolius* Freem.), and year-long bean (*Ph. dumosus* Macfady.).

«квасоллю азійського походження» (маш, адзукі, маї, квасоля аконітолиста, квасоля трилопатева, квасоля рисова) за її морфологічними та цитологічними особливостями і біохімічним складом зараховують до роду *Vigna Savi* [10]. За A. Carde квасоллю розділяють на два морфотипи: *vulgaris* L. та *nanus* Aschers [7].

З літературних джерел відомо, що квасоля потрапила в Україну на початку XVIII сторіччя [3]. Високим попитом користувалися крупнонасінні сорти типу «Бомба біла», від якої походять сорти Київська, Чернігівська, Харківська. У 60-х роках розпочато селекцію квасолі в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН, Всесоюзному НДІ кукурудзи, Селекційно-генетичному інституті, НДІ землеробства і тваринництва Західного регіону України, які є оригінаторами сортів Дніпровська бомба 8, Харківська 81, Харківська 19, Харківська 266, Харківська 1834, Харківська 4, Харківська штамова. Формування колекції квасолі розпочато (до 1580 зразків) на Харківській селекційній станції з 1934 року, де працювали відомі вчені селекціонери С. М. Фріденталь, Л. І. Полянська, П. М. Чекригін, Н. С. Шевченко. Колекція квасолі та вігни Національного центру генетичних ресурсів рослин України складає 4,8 тисяч зразків з 71 країни світу та 4-х американських видів: звичайна – 4 тисячі зразків, багатоквіткова – 75, лімська – 10, тапарі – 78, маш – 15. Квасоля звичайна представлена місцевими зразками української селекції з Центральної частини України [11].

О. М. Безугла і співавт. [12] аналізували селекційні зразки квасолі у різних екологічних умовах вирощування. У результаті проведеного GGE biplot-аналізу, авторами рекомендовано за створення сортів для різних кліматичних зон України добирати батьківські форми, зважаючи на умови природного середовища: південь України – посухостійкі генотипи з високою стійкістю до спеки (Holberg); Полісся – генотипи інтенсивного типу (Первомайська, Місцева бомба 5); Лісостеп – стабільні генотипи з високою посухостійкістю (Holberg, Надія, UD030104). У квасолі ідентифіковано стабільні генотипи (Holberg, Отрада, UD0300104, Bogema, UD0300152, N 201-15 і Сінельниківська 8), генотипи, що поєднують стабільність і високу урожайність насіння (Holberg, Отрада, UD0300104 і Сінельниківська 8), генотипи з оптимальним поєднанням ознак, «ідеальний генотип» – Holberg і UD0300104.

Групою науковців України за гібридологічного аналізу встановлено успадкування продуктивності квасолі звичайної та окремих її показників і доведено перспективність методу внутрішньо сортової

Domesticated bean species have 22 chromosomes in somatic cells ($2n = 22$). The so-called “Asian beans” (mung beans, adzuki beans, mayocoba beans, moth beans, jungle mat beans, rice beans) are classed in the genus *Vigna Savi* according to their morphological, cytological and biochemical features [10]. According to A. Carde, beans are categorized into two morphotypes: *vulgaris* L. and *nanus* Aschers [7].

Published sources say that beans came to Ukraine at the beginning of the 18th century [3]. Large-seeded cultivars, such as ‘Bomba Bila’, were in high demand; from this cultivar, cvs. ‘Kyivska’, ‘Chernihivska’ and ‘Kharkivska’ originated. In the 1960s, bean breeding began at the Yuriev Plant Production Institute of UkrAAS, All-Union Research Institute of Corn, Plant Breeding and Genetics Institute, Research Institute of Agriculture and Livestock of the Western Region of Ukraine, which are the originators of cvs. ‘Dniprovska Bomba 8’, ‘Kharkivska 81’, ‘Kharkivska 19’, ‘Kharkivska 266’, ‘Kharkivska 1834’, ‘Kharkivska 4’, and ‘Kharkivska Shtambova’. The bean collection formation (up to 1,580 specimens) began at Kharkiv Breeding Station in 1934, where famous scientists-breeders S. M. Fridenthal, L. I. Polianska, P. M. Chekryhin, N. S. Shevchenko worked. The bean and cowpea collection of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine consists of 4,800 specimens from 71 countries, including 4 American species: common beans – 4,000 specimens, runner beans – 75, lima beans – 10, tepary beans – 78, and mung beans – 15. Common beans are represented by local accessions bred in Ukraine, specifically the Central part of Ukraine [11].

O. M. Bezuhla et al. [12] investigated bean breeding accessions in various growing conditions. Based on GGE biplot analysis results, the authors recommended that parental forms to breed cultivars for different climatic zones of Ukraine should be selected with due account for environmental conditions: southern Ukraine – drought- and highly heat-tolerant genotypes (‘Holberg’); woodlands – intensive genotypes (‘Pervomaiska’, ‘Mistseva Bomba 5’); forest-steppe – stable, highly drought-tolerant genotypes (‘Holberg’, ‘Nadiia’, UD030104). Stable bean genotypes were identified (‘Holberg’, ‘Otrada’, UD0300104, ‘Bogema’, UD0300152, N 201-15, and ‘Sinelnikovska 8’); these genotypes combined stability with high seed yield (‘Holberg’, ‘Otrada’, UD0300104, and ‘Sinelnikovska 8’), i.e. have an optimal combination of traits;

гібридизації для селекції квасолі [13]. Добір ідіотипів з гібридних популяцій від схрещування контрастних за ознаками компонентів рекомендовано проводити, починаючи з F₃. За критерій добору доцільно використовувати показник збирального індексу.

Семенюшко А. А [14] здійснила історико-науковий аналіз основних результатів діяльності селекціонерів та селекційно-дослідних установ стосовно культури квасолі в Україні впродовж ХХ століття. Вона зазначає, що селекцію квасолі спрямовано на створення нових сортів з урожаєм насіння 30–35 ц/га, вмістом білку в середньому 24–25 %, тривалістю вегетаційного періоду 85–100 діб.

Низька придатність сортів до механізованого збирання є однією з причин, що стримують поширення квасолі як польової культури. Придатнішими до механізованого вирощування є високостеблові детермінантні та кущові з виткою верхівкою зразки, що мають стиснуту форму куща, незначне гілкування та високе прикріплення нижніх бобів, стійкі до вилягання та обсипання [15, 16].

Вінницькими вченими проводиться селекційна робота з метою створення придатних до механізованого вирощування сортів квасолі. Виділено низькостеблові сортозразки, що характеризуються високим прикріпленням нижніх бобів [17].

В процес селекції квасолі у світі активно впроваджуються нові підходи. Селекціонери можуть використовувати нову платформу SNP-маркерів для ефективнішого добору за певними ознаками, оскільки ці інструменти розробляються в рамках проекту BeanCAP [18]. Очікується надходження додаткової інформації про поживні властивості квасолі, окремі з яких будуть долучені до переліку ознак на поліпшення. Трансгенна квасоля стане реальністю в майбутньому і буде прийнятною для споживачів, якщо селекціонери використовуватимуть генну інженерію для покращення поживних, а не виробничих властивостей. Селекціонери повинні зберігати гнучкість, щоб долучити нові ознаки до переліку на покращення, якщо галузь вважатиме їх важливими для виробників і споживачів.

Історично склалося, що селекційними програмами квасолі займались в установах за грантової тематики у сільськогосподарських штатах США. Проте це може змінитися за зміни фінансування селекційних програм, оскільки основний акцент у конкурентному федеральному фінансуванні робиться на фундаментальні дослідження [19].

У США одним з напрямків селекційної роботи є створення сортів з високою якістю за швидкого приготування зерна. Окремими

notably, ‘Holberg’ and UD0300104 were the “ideal genotypes”.

A team of Ukrainian scientists, using hybridological analysis, established the inheritance of productivity in common bean and its individual indicators and proved the promisingness of intra-cultivar hybridization for bean breeding [13]. Selection of idiotypes from hybrid populations derived from crossing contrasting forms is recommended to be carried out starting from F₃. It is advisable to use the harvest index as a selection criterion.

Semeniushko A. A [14] performed a historical and scientific analysis of major results of the activities of breeders and breeding-research institutions regarding bean crop in Ukraine in the 20th century. She notes that bean breeding was aimed at creating new cultivars with a seed yield of 30–35 cwt/ha, a mean protein content of 24–25% and a vegetation period of 85–100 days.

Cultivars’ low suitability for mechanized harvesting is one of the reasons that restrain the spread of bean as a field crop. Tall determinant and bushy accessions, which have twisted tops, compressed bushes and high-attached lowest pods, are little branched and resistant to lodging and shedding, are more suitable for mechanized cultivation [15, 16].

Vinnytsia scientists are breeding bean cultivars suitable for mechanized cultivation. Short cultivars with high-attached lowest pods have been selected [17].

New approaches are being intensively introduced in bean breeding around the world. Breeders can use SNP markers for more effective selection for certain traits, since these tools are being developed within the Common Bean Coordinated Agricultural Project (BeanCAP) [18]. Additional information on the nutritional properties of beans is expected to become available; some of the nutritional properties will be added to the list of traits for improvement. Transgenic beans will become a reality in the future and will be acceptable to consumers if breeders use genetic engineering to improve nutritional rather than production traits. Breeders should remain flexible to add new traits to the list of traits for improvement if the industry considers them important to producers and consumers.

Historically, bean breeding programs were employed by grant-based institutions in agricultural states of the US. However, this may change with revision of the funding of breeding programs, as the main emphasis in competitive federal funding is placed on basic research [19].

споживачами цінуються сорти квасолі (*Phaseolus vulgaris* L.) жовтого кольору, оскільки вони легко засвоюються, характеризуються підвищеною біодоступністю заліза та швидкі в приготуванні порівняно з червонозерними і чорнозерними сортами. За твердженням Rie Sadohara і співавт. [19], час приготування жовтої квасолі пов'язаний з вмістом харчових волокон і може впливати на засвоєння та біодоступність поживних речовин. Вчені визначали загальну кількість харчових волокон (ЗХВ) у 52 зразків жовтої квасолі швидкого, середнього та тривалого терміну приготування з різним рівнем біодоступності заліза п'яти харчових класів (Amarillo, Canario, Green-yellow, Manteca і Mayocoba). Широкі варіації вмісту харчових волокон і олігосахаридів було виявлено серед жовтозерних зразків квасолі різного терміну приготування. Низькі концентрації нерозчинних харчових волокон жовтозерних зразків корелювали з меншою тривалістю приготування та вищою біодоступністю заліза. Більші за розміром зерна андських зразків мали більше розчинних харчових волокон, ніж середньоамериканські. Жовта квасоля швидкого приготування має таку ж концентрацію розчинних харчових волокон і олігосахаридів, як і жовта квасоля з довшою тривалістю приготування, проте характеризується вищою біодоступністю заліза [19].

Отже, в Україні та світі ведеться селекційна робота зі створення сортів квасолі, які б відповідали потребам споживача, були придатними для механізованого вирощування та мали відповідні смакові якості.

Метою даної роботи є аналіз динаміки асортименту сортів квасолі звичайної, внесених у Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні впродовж 2017–2025 рр. У дослідженні, зокрема, встановлена кількість введених та виключених з Державного реєстру у 2017–2025 рр. сортів квасолі та проаналізовані їх заявники та країни походження.

Методика

У дослідженні використано методи документального аналізу та контент-аналізу сортового складу квасолі звичайної, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні протягом 2017–2025 рр. (надалі — Реєстр). Джерелом інформації слугував Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні [20–28].

The creation of top-quality and quickly-cooked cultivars is a breeding trend in the US. Yellow kidney beans (*Phaseolus vulgaris* L.) are preferred by some consumers because they are easily digestible, rich in bioavailable iron and are quickly cooked compared to red and black cultivars. According to Rie Sadohara et al. [19], the cooking time of yellow kidney beans is related to their fiber content and may affect nutrient absorption and bioavailability. Researchers determined the total dietary fiber (TDF) in 52 yellow kidney bean accessions with short, medium, and long cooking times and various levels of iron bioavailability from five food classes (Amarillo, Canario, Green-yellow, Manteca, and Mayocoba). Wide variations in dietary fiber and oligosaccharide contents were found among yellow kidney bean accessions with different cooking times. Low concentrations of insoluble fiber in yellow kidney bean accessions were correlated with shorter cooking times and higher iron bioavailability. Larger grains of Andean accessions contained more soluble dietary fiber than those of the Central American ones. Quickly-cooked yellow kidney beans have the same concentrations of soluble dietary fiber and oligosaccharides as yellow kidney beans with longer cooking times, but they are noticeable for higher iron bioavailability [19].

Therefore, breeding is underway in Ukraine and the world to create bean cultivars that would meet consumers' needs, be suitable for mechanized cultivation, and have appropriate palatability.

The purpose of this study was to analyze the temporal evolution of the assortment of common bean cultivars included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017–2025. In particular, the study established the number of bean cultivars included and excluded from the State Register in 2017–2025 and discussed their applicants and countries of origin.

Methods

The study used documentary and content analyses of the varietal composition of common beans included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017–2025 (hereinafter referred to as the Register). The source of information was the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine [20–28].

Проаналізовано кількість сортів квасолі звичайної, рік внесення їх до Реєстру, заявників, країни походження. Отримані дані систематизовано з метою виявлення тенденцій у розвитку сортового складу культури на території України.

Результати та обговорення

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2017–2021 рр., містилось від 15 до 21 сорту квасолі звичайної. Проте у 2022 р. їх кількість стрімко зросла до 58. У 2023; 2024 і 2025 рр. спостерігалось збільшення асортименту до 70; 75 та 77 сортів, відповідно (рис. 1).

Сортів української селекції у Реєстрі 2017 р. було 14 [20]. До 2021 р. їх кількість збільшувалась на 1–2 одиниці щорічно [21–24], а впродовж 2022–2024 рр. [25–27] — на 8, 11 та 3 сорти відповідно. У 2017, 2019–2021 рр. у Реєстрі було зареєстровано один іноземний сорт Фресано нідерландської селекції (оригінатор Nunhems B. V.), а у 2018 р. він був вилучений з Реєстру.

Впродовж 2022–2025 рр. зафіксовано, відповідно, 30; 31; 33 та 39 сортів зарубіжної селекції. Таким чином, у 2022 р. кількість вітчизняних сортів порівняно з попереднім роком зросла в 1,4 раза, а іноземних — у 30 разів.

The number of common bean cultivars, years of their inclusion in the Register, applicants, and countries of origin were analyzed. The data were systematized in order to pinpoint trends in the development of the varietal assortment of this crop in Ukraine.

Results and Discussion

The State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine contained from 15 to 21 common bean cultivars in 2017–2021. However, in 2022, their number rapidly increased to 58. In 2023, 2024 and 2025, an increase in the assortment to 70, 75 and 77 cultivars, respectively, was observed (Fig. 1).

There were 14 Ukrainian cultivars in the Register in 2017 [20]. Until 2021, their number increased by 1–2 cultivars annually [21–24]; in 2022–2024, it increased by 8, 11 and 3 cultivars, respectively [25–27]. In 2017, 2019–2021, one foreign (Dutch; originator – Nunhems B. V.) cultivar, ‘Fresano’ was added to in the Register, but it was excluded from the Register in 2018.

In 2022–2025, 30, 31, 33, and 39 foreign cultivars were recorded, respectively. Thus, in 2022, the number of domestic cultivars increased by 1.4 times compared to that in the previous year and there was a 30-fold increase in the number of foreign cultivars.

Рис. 1. Динаміка змін кількості сортів квасолі звичайної (*Phaseolus vulgaris* L.) у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2017–2025 рр.

Fig. 1. Temporal profile of the number of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017–2025.

У 2017 р. у Реєстрі містилися сорти квасолі звичайної Веселка, Первомайська, Докучаєвська, Перлина, Буковинка, Мавка, Надія, Несподіванка, Отрада, Щедра, Фресано, Ясочка, Панна, Славія і Галактика. У 2018 р. було внесено у Реєстр сорти Ассоль та Ната та вилучено сорт Фресано, який наступного року знову було включено, разом з сортом Рось (табл. 1). У 2020 р. до Реєстру було долучено сорти Онікс, Подолянка, Білосніжка, Журавка та вилучено сорт Веселка. У Реєстрі за 2021 р. змін не відбулося.

In 2017, the Register contained the following common bean cultivars: 'Veselka', 'Pervomaiska', 'Dokuchaievska', 'Perlyna', 'Bukovynka', 'Mavka', 'Nadiia', 'Nespodivanka', 'Otrada', 'Shchedra', 'Fresano', 'Yasochka', 'Panna', 'Slaviia', and 'Halaktika'. In 2018, cvs. 'Assol' and 'Nata' were added to the Register; cv. 'Fresano' was excluded, but it was re-included the following year, together with cv. 'Ros' (Table 1). In 2020, cvs. 'Oniks', 'Podolianka', 'Bilosnizhka', and 'Zhuravka' were added to the Register and cv. 'Veselka' was excluded. There were no changes in the Register in 2021.

Таблиця 1. Сорти квасолі звичайної (*Phaseolus vulgaris* L.), внесені та вилучені з Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні протягом 2018–2025 рр.

Table 1. Common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars included in and excluded from the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2018–2025.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні / State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine				
Внесено сорти / Included			Вилучено сорти / Excluded	
Рік / Year	української селекції / Ukrainian	іноземної селекції / Foreign	української селекції / Ukrainian	іноземної селекції / Foreign
2018	'Assol', 'Nata'	–	–	'Fresano'
2019	'Ros'	'Fresano'	–	–
2020	'Oniks', 'Podolianka', 'Bilosnizhka', 'Zhuravka'	–	'Veselka'	–
2021		–	–	–
2022	'Bogema', 'Holubka', 'Hotyka', 'Dar', 'Zagadka', 'Zironka', 'Pop Top', 'Tsarivna', 'Shakhynia' (9)	'Beronia', 'Wawelska', 'Verdigon', 'Golden Goal', 'Delfina', 'Gina', 'Eureka', 'Igolomska', 'Caprika (F1)', 'Clarke (F1)', 'Crockett', 'Laura', 'Messi', 'Navajo', 'Nagano', 'Olga', 'Outlaw', 'Pike', 'Palati', 'Paloma', 'Pantera', 'Paulista', 'Rimember', 'Serengeti', 'Unidor', 'Faiza', 'Festival', 'Fruidor', 'Jaguar' (29)	'Nata'	–
2023	'Ariia', 'Horlytsia', 'Elehans', 'Nata', 'Natalka', 'Freia', 'Apeks', 'Zoro', 'Kaien', 'Sonestina', 'Supernano Zhovte' (11)	'Goldstrike'	–	–
2024	'Sadhorianka', 'Topkorn'	'Berggold', 'Eskadron', 'Contada', 'Croma'	–	'Faiza'
2025	–	'Borlotto Lingua di foco nano', 'Kannellino', 'Lunar', 'Saxa', 'Supernano giallo'	'Otrada', 'Perlyna', 'Shchedra'	–

У 2022 р. долучено до Реєстру дев'ять сортів квасолі звичайної української селекції, зокрема: Богема, Голубка, Готика, Дар, Загадка, Зіронька, Поп Топ, Царівна, Шахinya та 27 сортів іноземної селекції, зокрема: Беронія, Вавельська, Вердігон, Голден Гол, Дельфіна, Джина, Еурека, Ігломська, Крокет, Лаура, Мессі, Наваджо, Нагано, Ольга, Оутлав, Пайк, Палаті, Палома, Пантера, Пауліста, Рімембер, Серенгеті, Уіндор, Файза, Фестівал, Фруідор та Ягуар, а також два гібрида — Каприка та Кларк. Вилучено один сорт української селекції Ната.

У 2023 р. внесено 11 сортів української селекції: Арія, Горлиця, Елеганс, Ната, Наталка, Фрея, Апекс, Зоро, Кайен, Сонестіна, Супернано жовте та нідерландський сорт Голдстрайк.

Українські сорти Садгорянка і Топкорн та іноземні Бергголд, Ескадрон, Контада і Крома з'явилися у Реєстрі в 2024 р., тоді ж було вилучено сорт Файза. У 2025 р. загалом було долучено п'ять сортів іноземної селекції: Борлотто лінгва ді фуоко нано, Каннелліно, Лунар, Сакса і Супернано джалло; та вилучено три українських сорти — Отрада, Перлина та Щедра.

Впродовж 2017–2021 рр. заявниками по одному сорту з установи (рис. 2) були Інститут механізації та електрифікації сільського господарства (код установи у Реєстрі 404), Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (405), Інститут зернового господарства УААН (311) (рис. 2).

Nunhems B. V. (753) заявляв один сорт, який був у Реєстрах 2017, 2019–2021 рр. Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України (1861) виступила заявником одного сорту впродовж 2018–2021 рр. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН (404) мав у Реєстрі по два сорти у 2017–2019 рр., та по одному — у 2020 і 2021 рр.

Протягом 2017–2021 рр. заявниками трьох сортів у Реєстрі були Національний науковий центр "Інститут землеробства УААН (345) та Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН (432). Кількість сортів Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН України (1626) та Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України збільшилась відповідно від одного у 2017 р. до двох та від двох у 2017

In 2022, nine Ukrainian ('Bogema', 'Holubka', 'Hotyka', 'Dar', 'Zagadka', 'Zironka', 'Pop Top', 'Tsarivna', and 'Shahynia') and 27 foreign ('Beronia', 'Wawelska', 'Verdigon', 'Golden Goal', 'Delfina', 'Gina', 'Eureka', 'Igolomska', 'Crockett', 'Laura', 'Messi', 'Navajo', 'Nagano', 'Olga', 'Outlaw', 'Pike', 'Palati', 'Paloma', 'Pantera', 'Paulista', 'Rimember', 'Serengeti', 'Unidor', 'Faiza', 'Festival', 'Fruidor', 'Jaguar') common bean cultivars as well as two hybrids ('Caprika' and 'Clarke') were added to the Register. One Ukrainian cultivar, 'Nata', was excluded.

In 2023, 11 Ukrainian ('Ariia', 'Horlytsia', 'Elehans', 'Nata', 'Natalka', 'Freia', 'Apeks', 'Zoro', 'Kaien', 'Sonestina', and 'Supernano Zhovte') cultivars and 1 Dutch cultivar ('Goldstrike') were included.

Ukrainian cvs. 'Sadhorianka' and 'Topkorn' and foreign cvs. 'Berggold', 'Eskadron', 'Contada', and 'Croma' were included in the Register in 2024; at the same time, cv. 'Faiza' was excluded. In 2025, a total of five foreign cultivars were added: 'Borlotto lingua di fuoco nano', 'Kannellino', 'Lunar', 'Saza', and 'Supernano giallo'. Three Ukrainian cultivars were excluded: 'Otrada', 'Perlyna' and 'Shchedra'.

In 2017–2021, the applicants for one cultivar from each institution (Fig. 2) were the Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (Institution Code in the Register 404), Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev (405) and the Institute of Grain Farming of UAAS (311) (Fig. 2).

Nunhems B. V. (753) applied for one cultivar, which was in the Register in 2017 and 2019–2021. Bukovyna State Agricultural Experimental Station of the Institute of Agriculture of the Carpathian Region of NAAS of Ukraine (1861) applied for one cultivar in 2018–2021. The Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of UAAS (404) had two cultivars in the Register in 2017–2019 and one each in 2020 and 2021.

In 2017–2021, the applicants for three cultivars in the Register were the National Scientific Center "Institute of Agriculture of UAAS" (345) and Bukovina Institute of Agro-Industrial Production of UAAS (432). The number of cultivars of the National Scientific Center "Institute of Agriculture of NAAS of Ukraine" (1626) and the Institute of Feed and Agriculture of Podillia of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine increased from one in 2017 to two and from two in 2017 and 2018

і 2018 рр. до трьох сортів. У 2020 р. доповнено Реєстр двома сортами Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (1751) та по одному сорту від ТОВ «Компанія «Агролідер Україна» (2471) і Державної установи Інститут зернових культур НААН України (2260).

to three cultivars, respectively. In 2020, the Register was supplemented with two cultivars of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine (1751) and one cultivar each from Agroleader Ukraine LLC (2471) and the State Institution “Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine” (2260).

Рис. 2. Кількість сортів квасолі звичайної (*Phaseolus vulgaris* L.) за заявниками в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні протягом 2017–2021 рр.

Fig. 2. Number of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars by applicants in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017–2021.

Примітка: код заявника: 404 — Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН; 406 — Інститут механізації та електрифікації сільського господарства; 405 — Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва; 345 — Національний науковий центр "Інститут землеробства УААН"; 432 — Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН; 311 — Інститут зернового господарства УААН; 753 — Nunhems B. V.; 1626 — Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН України; 1669 — Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України; 1861 — Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України; 1751 — Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України; 2471 — ТОВ "Компанія «Агролідер Україна»; 2260 — Державна установа Інститут зернових культур НААН України

Note: applicant code: 404 — Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of UAAS; 406 — Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture; 405 — Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev; 345 — National Scientific Center “Institute of Agriculture of UAAS”; 432 — Bukovyna Institute of Agro-Industrial Production of UAAS; 311 — Institute of Grain Farming of UAAS; 753 — Nunhems B. V.; 1626 — National Scientific Center “Institute of Agriculture of NAAS of Ukraine”; 1669 — Institute of Feed and Agriculture of Podillia of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; 1861 — Bukovyna State Agricultural Experimental Station of the Institute of Agriculture of the Carpathian Region of NAAS of Ukraine; 1751 — Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine; 2471 — Agroleader Ukraine LLC; 2260 — State Institution “Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine”.

Впродовж 2022–2025 рр. (рис. 3) заявниками одного–двох сортів у Реєстрі були: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН (код 404), Інститут механізації та електрифікації сільського господарства (406), Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (405), Інститут зернового господарства УААН (311), Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України (1861), Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (1751), ТОВ «Компанія «Агролідер Україна» (2471), Державна установа Інститут зернових культур НААН України (2260), Syngenta Crop Protection AG (1219), Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (1781), May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S. (273), PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze GOLEBIEW SPOLKA Z O.O. (1084), Satimex Quedlinburg (721), Syngenta Participation AG (2644), Syngenta Seeds B. V. (1050), RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V. (1730), Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук (402) і Pop Vriend Seeds B.V. (1013). У 2024 та 2025 рр. у Реєстр було долучено два сорти заявника van Waveren Saaten GmbH (1960).

Національний науковий центр "Інститут землеробства УААН (345), Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН (432), Nunhems B. V. (753), Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН України (1626), Monsanto Holland B.V. (744) і Дробязко Юрій Геннадійович (2729) у різні роки були заявниками двох–трьох сортів.

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" Sp. z o.o. (1072) долучив до Реєстру чотири сорти, а Pop Vriend Research B. V. (2504) і HM.CLAUSE (2020) — п'ять.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (1669) у 2022 р. був заявником трьох сортів, а у 2023–2025 рр. — шести. Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» (1163) доповнив Реєстри впродовж 2022–2025 рр. відповідно п'ятьма, сімома, дев'ятьма та тринадцятьма сортами, проте за походженням вони є української та іноземної селекції.

In 2022–2025 (Fig. 3), the applicants for one or two cultivars in the Register were the Yuriev Plant Production Institute of NAAS (code 404), Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (406), Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev (405), Institute of Grain Farming of UAAS (311), Bukovyna State Agricultural Experimental Station of the Institute of Agriculture of the Carpathian Region of NAAS of Ukraine (1861), Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine (1751), Agroleader Ukraine LLC (2471), State Institution "Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine" (2260), Syngenta Crop Protection AG (1219), Institute of Vegetable and Melon Growing of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (1781), May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S. (273), PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze GOLEBIEW SPOLKA Z O.O. (1084), Satimex Quedlinburg (721), Syngenta Participation AG (2644), Syngenta Seeds B. V. (1050), RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V. (1730), Institute of Vegetable and Melon Growing of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences (402) and Pop Vriend Seeds B.V. (1013). In 2024 and 2025, two cultivars of van Waveren Saaten GmbH (1960) were added to the Register.

National Scientific Center "Institute of Agriculture of UAAS" (345), Bukovina Institute of Agro-Industrial Production of UAAS (432), Nunhems B. V. (753), National Scientific Center "Institute of Agriculture of NAAS of Ukraine" (1626), Monsanto Holland B.V. (744), and Drobiazko Yurii Hennadiiovych (2729) were applicants for two or three cultivars in different years.

Krakowska Hodowla and Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" Sp. z o.o. (1072) added four cultivars to the Register, and Pop Vriend Research B. V. (2504) and HM.CLAUSE (2020) added five.

The Institute of Feed and Agriculture of Podillia of NAAS (1669) was an applicant for three cultivars in 2022 and for six in 2023–2025. Svitiaz LLC (1163) supplemented the Registers with five, seven, nine, and thirteen cultivars in 2022–2025, respectively, but they are both Ukrainian and foreign by origin.

Рис. 3. Кількість сортів квасолі звичайної (*Phaseolus vulgaris* L.) у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні за заявниками впродовж 2022-2025 рр.

Fig. 3. Number of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine by applicants in 2022-2025.

Примітка: код заявника: 404 — Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН; 406 — Інститут механізації та електрифікації сільського господарства; 405 — Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва; 345 — Національний науковий центр "Інститут землеробства УААН; 432 — Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН; 311 — Інститут зернового господарства УААН; 753 — Nunhems B. V.; 1626 — Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН України; 1669 — Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України; 1861 — Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України; 1751 — Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України; 2471 — ТОВ "Компанія «Агролідер Україна»; 2260 — Державна установа Інститут зернових культур НААН України; 744 — Monsanto Holland B.V.; 1163 — Товариство з обмеженою відповідальністю «Світязь»; 1072 — Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" Sp. z o.o.; 1219 — Syngenta Crop Protection AG; 2504 — Pop Vriend Research B. V.; 1781 — Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України; 273 — May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S., 1084 — PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze GOLEBIEW SPOLKA Z O.O.; 2020 — HM.CLAUSE; 721 — Satimex Quedlinburg; 2644 — Syngenta Participation AG; 1050 — Syngenta Seeds B. V.; 1730 — RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.; 402 — Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук; 2729 — Дробязко Юрій Геннадійович; 1013 — Pop Vriend Seeds B.V.; 1960 — van Waveren Saaten GmbH.

Note: Applicant code: 404 — Plant Production Institute of UAAS; 406 — Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture; 405 — Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev; 345 — National Scientific Center "Institute of Agriculture of UAAS"; 432 — Bukovina Institute of Agro-Industrial Production of UAAS; 311 — Institute of Grain Farming of UAAS; 753 — Nunhems B. V.; 1626 — National Scientific Center "Institute of Agriculture of NAAS of Ukraine; 1669 — Institute of Feed and Agriculture of Podillia of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; 1861 — Bukovyna State Agricultural Experimental Station of the Institute of Agriculture of the Carpathian Region of NAAS of Ukraine; 1751 — Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine; 2471 — Agroleader Ukraine LLC; 2260 — State Institution "Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine"; 744 — Monsanto Holland B.V.; 1163 — Svitiyaz LLC; 1072 — Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" Sp. z o.o.; 1219 — Syngenta Crop Protection AG; 2504 — Pop Vriend Research B. V.; 1781 — Institute of Vegetable and Melon Growing of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; 273 — May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S., 1084 — PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze GOLEBIEW SPOLKA Z O.O.; 2020 — HM.CLAUSE; 721 — Satimex Quedlinburg; 2644 — Syngenta Participation AG; 1050 — Syngenta Seeds B. V.; 1730 — RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.; 402 — Institute of Vegetable and Melon Growing of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences; 2729 — Drobyazko Yuriy Gennadiyovych; 1013 — Pop Vriend Seeds B.V.; 1960 — van Waveren Saaten GmbH.

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2025 р. найбільше сортів української селекції (38), що становить 49,4 % (рис. 4). 17 сортів — 22,1 % походить з Нідерландів, по шість польських та французьких сортів (7,8 %), по три сорти (3,9 %) німецьких, італійських і швейцарських та один турецький сорт.

In the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2025, most of the cultivars (49.4%) were bred in Ukraine (38) (Fig. 4). Seventeen cultivars (22.1%) come from the Netherlands; there are six Polish and six French cultivars (7.8%), three cultivars (3.9%) each from Germany, Italy and Switzerland and one Turkish cultivar.

Рис. 4. Країни походження сортів квасолі звичайної (*Phaseolus vulgaris* L.) у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2025 р.
Fig. 4. Countries of origin of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2025

Висновки

Аналіз динаміки змін кількості сортів квасолі звичайної у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні впродовж 2017–2025 рр., свідчить, що найбільшу частку складають сорти української селекції (49,4 %). Разом з тим, інтервенція іноземних сортів квасолі щорічно зростає, загальна їх кількість станом на 2025 рік сягає 50,6 %. Порушити цю негативну тенденцію можливо за рахунок інтенсифікації селекційного процесу, створення нового сортового матеріалу вченими провідних установ України, передусім інститутів Національної академії аграрних наук України.

Conclusions

Analysis of the temporal evolution of changes in the number of common bean cultivars in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017–2025 showed that Ukrainian cultivars accounted for the largest share (49.4%). At the same time, the intervention of foreign bean cultivars is growing annually; as of 2025, their total number amounts to 50.6%. It is possible to break this negative trend by intensifying the breeding process and creating new cultivars by scientists of leading institutions of Ukraine, primarily institutes of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

References

1. Ivaniuk S.V., Lekhman A.A., Ovcharuk O.V. Variability of grain quality indicators of common bean varieties in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. *Kormy i Kormovyrobnytstvo*. Vinnytsia. 2015. Issue 80. P. 17-24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kik_2015_80_5. [in Ukrainian]
2. Dupliak O. Bean breeding in Ukraine: historical aspects, effectiveness and current state. *Istoriia Nauky i Bibliohrafistyka*, No. 4, 2023. P.58-75. [in Ukrainian]
3. Mazur V. A., Didur I. M., Mazur O. V., Mazur O. V. Peculiarities of expression of economic and biological traits of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe: a monograph. Vinnytsia, 2021. 256 p. [in Ukrainian]
4. Acreage, gross harvest and yields of agricultural crops by species and regions. Archive. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/sg/pvzu/arch_pvXu_reg.htm. [in Ukrainian]
5. Khoroshun I.V. Selection and creation of starting material for breeding bush bean varieties: Author's synopsis of the thesis for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences: specialty 06.01.05 - Plant Breeding. Dnipropetrovsk. 2010. 19 p. [in Ukrainian]
6. Sylenko S. I. Analysis of common bean varieties for suitability for mechanized harvesting. *Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii*. 2010. No 3. P. 68-71. [in Ukrainian]
7. Bezuhla O. M., Kobyzieva L. N., Sylenko S. I., Holokharynska M. H. Genus *Phaseolus* L., systematics and polymorphism of collection of National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine. *Genetični Resursi Roslin*. 2022. No 31. P. 27–42. DOI: 10.36814/pgr.2022.31.03 [in Ukrainian]
8. Evans A.M. Structure, variations, evolution and classification in *Phaseolus*. *Advances in Legume science*. Kew, 1980. P. 327–347.
9. Boudet J.C. Origin and classification of cultivated species of the genus *Phaseolus*. *Bull. Soc. Roy. Bot. Beld*. 1977. Vol. 110, No 1/2. P.65–76. [in French]
10. Bezuhla O.M., Kobyzieva L.N., Riabchun V.K. Extended harmonized classifier of the genus *Phaseolus* L. Kharkiv. 2004. 50 p. [in Ukrainian]
11. Theoretical foundations of field crops breeding. Collection of scientific papers. Edited by V.V. Kyrychenko. Kharkiv, Plant Production Institute nd. A. V.Ya. Yuriev of NAAS, 2007. 400 p. [in Ukrainian]
12. Bezuhla O.M., Kobyzieva L.N., Vus N.M., Solonechnyi P.M. Environmental trials of a model population of *Phaseolus vulgaris* L. in contrast climates. *Plant Breeding and Seed Production*. 2020. Issue 118. P. 8–21. DOI: 10.30835/2413-7510.2020.222257.
13. Dupliak O., Barban O., Pysarets M. Inheritance of the performance and its constituents by common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) hybrids and lines. 2021. *Plant Breeding and Seed Production*. 2021. Issue 119. P. 15–24.
14. Semenushko A. A. Bean breeding in the activities of specialised research institutions of Ukraine: methodological approaches and main results. *Istoriia Nauky i Bibliohrafistyka*. 2013. No. 3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2013_3_14. [in Ukrainian].
15. Dupliak O., Kovalchuk T., Veselovska O. Peculiarities of inheritance of traits of suitability for mechanised harvesting by intervarietal F1-F3 common bean hybrids. *Selektsiia i Nasinnytstvo*. 2011. Issue 100. P. 264-270. DOI: <https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66635>. [in Ukrainian].
16. Dupliak O.T., Hanina O.O. Peculiarities of expression of economically valuable traits in common bean in the Northern Forest-Steppe of Ukraine. *Selektsiia i Nasinnytstvo*. 2009. Issue 97. P. 113-118. DOI:<https://doi.org/10.30835/2413-7510.2009.77052>. [in Ukrainian]
17. Mazur O.V., Kolisnyk O.M., Telekalo N.V. Genotypic differences of common bean varieties in terms of technological efficiency. *Sil'ske Hospodarstvo ta Lisivnytstvo*. 2017. No 7 (Vol. 2). P. 33-39. [in Ukrainian]
18. James D. Kelly. The Story of Bean Breeding White paper prepared for BeanCAP & PBG Works on the topic of dry bean production and breeding research in the U.S. June 2010. 30 pp. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.canr.msu.edu/beanbreeding/_pdf/Story_of_Bean_Breeding_in_the_US.pdf [in English]
19. Rie Sadohara, Jason A. Wiesinger, Henry J. Thompson, Raymond P. Glahn, Karen Cichy. Yellow bean (*Phaseolus vulgaris* L.) germplasm with less dietary fiber have shorter cooking times and more bioavailable iron. *Current Research in Food Science*. 10 (2025) 100942. DOI:10.1016/j.crfs.2024.100942/https://www.ivysci.com/en/articles/7308040_Yellow_bean_Phaseolus_vulgaris_L_germplasm_with_less_dietary_fiber_have_shorter_cooking_times_and_more_bioavailable_iron. [in English].
20. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2017. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Kyiv, 2017. 392 p. [in Ukrainian]
21. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2018. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Kyiv, 2018. 434 p. [in Ukrainian]

22. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2019. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Kyiv, 2019. 492 p. [in Ukrainian]
23. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2020. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Kyiv, 2020. 523 p. [in Ukrainian]
24. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2021. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Kyiv, 2021. 521 p. [in Ukrainian]
25. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2022. <https://minagro.gov.ua/napryamki/roslinnictvo/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini>. Added 04/03/2022. [in Ukrainian]
26. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2023. <https://minagro.gov.ua/napryamki/roslinnictvo/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini>. Added 03/25/2023. [in Ukrainian]
27. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine for 2024. <https://minagro.gov.ua/napryamki/roslinnictvo/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini>. Added 04/11/2024. [in Ukrainian]
28. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine for 2024. <https://minagro.gov.ua/napryamki/roslinnictvo/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini>. Added 05/02/2025. [in Ukrainian]

Надійшла до редакції 21.05.2025 р.; переглянуто 22.06.2025 р.; прийнято до друку 02.12.2025 р.
Received May 21, 2025; revised June 22, 2025; accepted December 02, 2025

УДК 025.4.03:633.11:577.1

Голік О.В.*, Реліна Л.І., Любич В.В.

Каротиноїди твердої пшениці: бібліометричний аналіз літератури з наукометричної бази Lens.org

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, м. Харків, Україна

Уманський національний університет, м. Умань, Черкаська обл., Україна

*E-mail: golik.oleg.vi@gmail.com

UDC 025.4.03:633.11:577.1

O.V. Holyk *, L.I. Relina, V.V. Liubych

Carotenoids of durum wheat: Bibliometric analysis of literature from Lens.org

Yuriev Plant Production Institute of NAAS, Kharkiv, Ukraine

Uman National University

*E-mail: golik.oleg.vi@gmail.com

Реферат: Пшениця тверда (*Triticum durum*) – другий після м'якої пшениці найбільш культивований вид пшениці. Одним з основних показників якості зерна пшениці твердої є індекс жовтості (YI), який визначається вмістом каротиноїдів. Сорти пшениці з високим вмістом каротиноїдів високо ціняться у макаронній промисловості. Це зумовлює велику кількість наукових публікацій, присвячених питанням каротиноїдів твердої пшениці. Для аналізу великих обсягів різноспрямованої наукової літератури використовуються бібліометричні показники. Нашою метою було оцінити публікаційну діяльність за тематикою «каротиноїди твердої пшениці» за основними бібліометричними параметрами. Для пошуку та аналізу літератури використовували наукометричну базу Lens.org. Всього було знайдено 2364 наукові роботи, опубліковані за період з 1955 р. по 2025 р. Після 1990 р. кількість публікацій за рік почала поступово зростати, а з 2007 р. публікаційна активність за тематикою «каротиноїди твердої пшениці» почала зростати стрімко, досягнувши максимуму в 2021-2022 рр., після чого спостерігається різкий спад. Динаміка цитування відрізняється від динаміки числа публікацій. Цей показник після 1997 р. також почав стрімко зростати, але він характеризується дуже значними коливаннями, хоча рік максимальної загальної кількості цитувань майже збігається з роком максимальної кількості публікацій – 2020 р. В журналах *Foods (Basel, Switzerland)*, *Frontiers in Plant Science* і *Plants (Basel, Switzerland)* було опубліковано найбільше статей за цією тематикою. Журнали *Frontiers in Plant Science*, *Photosynthetica* та *Agronomy* є лідерами за показником цитування. Найбільш продуктивними авторами є Agata Gadaleta, Sergio R. Atienza і Andrea Brandolini, а найбільш цитованими – Agata Gadaleta, Pasquale De Vita, Antonio Blanco і Antonella Pasqualone. Серед організацій Spanish National Research Council посідає перше місце як за кількістю публікацій, так і за кількістю цитувань. Серед країн лідером за кількістю публікацій є Італія, а за загальною кількістю цитувань – США. Також була проаналізована тематика найбільш цитованих публікацій, і було виявлено, що найбільшу кількість цитувань отримали огляди, присвячені широким проблемам стійкості, біохімії, фізіології та селекції рослин. Завдяки проведеній бібліометричній оцінці охарактеризовано динаміку та регіональні особливості публікаційної діяльності в сфері досліджень каротиноїдів твердої пшениці, виявлено найбільш впливові журнали, провідні установи та авторів, а також проаналізовано найбільш цитовані публікації. Підкреслюються розбіжності при аналізі за різними бібліометричними показниками, а саме кількістю публікацій і кількістю цитувань, найбільш цитованими авторами та найбільш цитованими документами.

Ключові слова: *Triticum durum*, каротиноїдні пігменти, бібліометрика.

Abstract: Durum wheat (*Triticum durum*) is the second most cultivated wheat species. The yellowness index (YI) is one of the main indicators of durum wheat grain quality. It is determined by carotenoid content. Wheat varieties with high carotenoid content are highly valued in the pasta industry. This accounts for the large number of documents dedicated to the topic of carotenoids in durum wheat. Bibliometric parameters are used to analyze large corpuses of diverse scientific literature. Our purpose was

to evaluate publishing activity on the "carotenoids of durum wheat" topic based on key bibliometric parameters. The scientometric database Lens.org was used for literature search and analysis. A total of 2,364 scientific papers published between 1955 and 2025 were found. After 1990, the number of publications per year began to increase gradually, and from 2007, publishing activity on the "carotenoids of durum wheat" topic started to grow rapidly, reaching its peak in 2021-2022, after which a sharp decline was noted. The citation time profile differs from that of the number of publications. This parameter also began to grow rapidly after 1997 but is characterized by very significant fluctuations, although the year of the maximum total number of citations (2020) almost coincides with the years of the maximum number of publications. *Foods (Basel, Switzerland)*, *Frontiers in Plant Science*, and *Plants (Basel, Switzerland)* published the most of the articles on this topic. *Frontiers in Plant Science*, *Photosynthetica*, and *Agronomy* are the leaders in terms of citations. The most productive authors are Agata Gadaleta, Sergio R. Atienza, and Andrea Brandolini, while the most cited ones are Agata Gadaleta, Pasquale De Vita, Antonio Blanco, and Antonella Pasqualone. Among organizations, the Spanish National Research Council holds the first place in both the number of publications and citation count. Italy is the leading country in terms of the number of publications, and the USA is the leader in the total number of citations. The themes of the most cited publications were also analyzed, and it was found that reviews dedicated to broad issues of plant resilience, biochemistry, physiology, and breeding received the highest counts of citations. The bibliometric evaluation allowed for characterization of the temporal evolution and regional peculiarities of the publishing activity in durum wheat carotenoid research, identification of the most influential journals, leading institutions, and authors; the most cited publications were also reviewed. The discrepancies in the analyses of different bibliometric parameters are highlighted, specifically the number of publications versus the citation count and the most cited authors versus the most cited documents.

Key words: *Triticum durum*, carotenoid pigments, bibliometrics

Вступ

Пшениця тверда (*Triticum durum* або *Triticum turgidum* підвид. *durum*) - другий після м'якої пшениці найбільш культивований вид пшениці після після пшениці м'якої, хоча вона становить лише від 5 % до 8 % світового виробництва пшениці [1]. Незважаючи на відносно невеликий обсяг виробництва, це економічно важлива культура завдяки своїм унікальним характеристикам та використанню у виробництві важливих харчових продуктів, таких як макаронні вироби. Окрім макаронних виробів, тверда пшениця використовується для виробництва різних продуктів, таких як булгур, кускус, фреке, повітряні пластівці, гарячі пластівці, десерти, наповнювач для випічки, а в деяких регіонах світу — для випічки різних видів хліба. Світове використання твердої пшениці, включаючи як харчові, так і кормові напрями, постійно зростає.

Ключові показники якості зерна пшениці твердої включають вміст білка, вміст вологої клейковини, індекс жовтості (YI), склоподібність, натуру зерна, масу 1000 зерен та інше. Індекс жовтості визначається вмістом каротиноїдів. Сорти пшениці з високим

вмістом каротиноїдів високо ціняться у макаронній промисловості, оскільки вони корисні для здоров'я і надають макаронним виробам привабливого жовтого відтінку [2]. Це робить тему «каротиноїди в зерні твердої пшениці» одним із найважливіших трендів в дослідженнях твердої пшениці. Ця тема має багато аспектів: 1) Склад і вміст каротиноїдів. Хоча лютеїн є найпоширенішим з каротиноїдів, а зеаксантин, α -каротин та β -каротин містяться в зерні твердої пшениці в незначних кількостях, різні сорти можуть відрізнятися за складом цих сполук [3 – 5]. Вміст каротиноїдів також характеризується значними міжсортowymi відмінностями. 2) На рівні каротиноїдів також впливають зовнішні фактори, такі як температура, вологість, удобрення, тощо, тому дослідження цих питань також продовжуються [6 – 8]; 3) На сучасному рівні розвитку наук про рослини вчені зосереджені на вивченні генетичних та біохімічних механізмів, які зумовлюють вміст та склад каротиноїдів в зерні [9, 10]. 4) Значення каротиноїдів твердої пшениці для здоров'я людини – одне з центральних питань в рамках цієї тематики [11]. 5) Під час помелу значна частина цих пігментів може втрачатися, також вони можуть деградувати під час

зберігання та обробки. Вивчення таких процесів важливе з практичної точки [12, 13]. б) З цим напрямом тісно пов'язаний інший аспект досліджень каротиноїдів твердої пшениці – етерифікація. Етерифікація каротиноїдів – це природний процес, під час якого жирні кислоти, такі як лінолева або пальмітинова, ковалентно зв'язуються з каротиноїдами, головним чином з лютеїном. Цей процес перетворює вільні каротиноїди на їх більш стабільні форми – моноєфіри та дієфіри лютеїну [14 – 16]. 7) Таким чином, селекція на підвищений вміст каротиноїдів і їх посилену етерифікацію є важливим напрямом покращення пшениці твердої [4, 17]. 8) Як джерела підвищеного вмісту каротиноїдів інтенсивно вивчаються місцеві сорти та стародавні види пшениці [18 – 20]. Враховуючи все це, можна очікувати великий обсяг різноспрямованої наукової літератури в рамках тематики «каротиноїди твердої пшениці». Для аналізу подібних масивів літературних джерел застосовують бібліометричний підхід [21]. Минулого року вийшов докладний бібліометричний огляд, присвячений аналізу досліджень пшениці твердої в цілому [22], проте, наскільки нам відомо, тематика «каротиноїди твердої пшениці» ще не розглядалася з бібліометричної точки зору. Зважаючи на це, ми поставили за мету провести

бібліометричний аналіз публікаційної діяльності в цій сфері досліджень.

Матеріали і методи

Для пошуку та аналізу літератури використовували наукометричну базу Lens.org (<https://www.lens.org/>), яка є відкритим ресурсом для пошуку патентних та наукових документів, має досить розвинутий інструментарій для бібліометричного аналізу і останнім часом активно використовується дослідниками в різних галузях знань [23, 24]. Для пошуку використовували комбінацію слів «durum» (оскільки це слово охоплює як і латинську назву «*Triticum durum*», так і англійський термін «durum wheat»), а також «carotenoids». Для аналізу відібрали наступні типи документів: статті в журналах, спеціальні випуски журналів, книги, розділи книг, дисертації, окремо видані огляди та матеріали конференцій. Дата зрізу даних – 9 вересня 2025 р. Всього було знайдено 2364 наукові роботи, які були опубліковані за період з 1955 р. по 2025 р.

Результати та обговорення

Левову частку опублікованих документів (96%) складають статті в журналах (рис. 1).

Рис. 1 Типи документів за тематикою «каротиноїди твердої пшениці».

На рис. 2 можна побачити, що до 1990 р. в науковій літературі з'являлися лише

поодинокі статті, які стосувалися питань каротиноїдів в зерні пшениці. Після 1990 р.

кількість публікацій за рік почала поступово зростати, а з 2007 р. публікаційна активність почала зростати стрімко, досягнувши максимуму в 2021-2022 рр. Зростання кількості публікацій зазвичай є стабільним і передбачуваним, оскільки на це впливають такі наступні чинники: 1) Збільшення кількості дослідників та/або фінансування. Це створює постійний приплив нових робіт; 2) Політика "публікуйся або пропадеш" ("publish or perish"). У наукових установах публікації є обов'язковою умовою для кар'єрного зростання та отримання грантів. Це спонукає дослідників активізувати свою публікаційну діяльність, навіть якщо їхні роботи не є проривними; 3) Поява нових журналів та платформ.

Збільшення кількості, зокрема електронних видань, журналів, з відкритим доступом, варіантів безкоштовної публікації, робить публікування легшим. Після 2002 р. спостерігається досить різкий спад публікаційної активності в тематиці «каротиноїди твердої пшениці». Навряд чи дослідники з'ясували все, що можна з цієї проблеми, більш ймовірно, що почався новий пакет досліджень, результати яких будуть опубліковані згодом. Крім того, можна помітити, що до 1990 р. типи публікацій були представлені виключно журнальними статтями, а інші типи документів почали публікувати в помітних кількостях з 2012 р.

Рис. 2 Динаміка кількості документів, опублікованих за тематикою «каротиноїди твердої пшениці»

Динаміка цитування (рис. 3) дещо відрізняється від динаміки числа публікацій. Цей показник також почав стрімко зростати (після 1997 р.), але він характеризується дуже значними коливаннями, хоча рік максимального загального числа цитувань майже збігається з роками максимального числа публікацій – 2020 р., коли публікації, що стосувалися питань каротиноїдів твердої пшениці, були процитовані в 9479 документах. Розбіжності в динаміці кількості публікацій і кількості цитувань можуть пояснюватися наступними причинами: 1) Публікація "хітових" статей. Навіть 1-2

надзвичайно популярні огляди або проривні експериментальні статті можуть різко збільшити загальну кількість цитувань за певний рік. Це створює "піки" в динаміці цитувань, які не корелюють зі стабільним зростанням кількості публікацій; 2) Затримка у цитуванні. Статтю рідко цитують у той самий рік, коли вона була опублікована. Часто пік цитувань настає через кілька років після публікації. Тому цитування, які відображаються в певному році, можуть стосуватися публікацій попередніх років, що створює тимчасову розбіжність між двома графіками.

Рис. 3 Динаміка загальної кількості цитувань документів, опублікованих за тематикою «каротиноїди твердої пшениці»

На рис. 4 представлені топові журнали в тематиці «каротиноїди твердої пшениці» за кількістю публікацій. Помітно, що серед топових журналів за цим показником особливо

виділяються *Foods (Basel, Switzerland)*, *Frontiers in Plant Science* і *Plants (Basel, Switzerland)*: 100, 90 і 79 опублікованих документів.

Рис. 4 Провідні журнали за кількістю публікацій в тематиці «каротиноїди твердої пшениці»

Однак ранжування журналів за загальною кількістю цитувань дає дещо іншу картину (рис. 5). Журнал *Frontiers in Plant Science* є беззаперечним лідером за цим показником (опубліковані в ньому статті було процитовано 6808 разів), тоді як журнали *Foods (Basel, Switzerland)* і *Plants (Basel, Switzerland)* із

загальною кількістю цитувань 2062 і 2010 розташувалися на 6-му і 7-му місцях відповідно. Друге і третє місця займають журнали *Photosynthetica* та *Agronomy* із загальною кількістю цитувань 3813 та 3034 відповідно, хоча вони значно поступаються *Frontiers in Plant Science*.

Рис. 5 Провідні журнали за загальною кількістю цитувань в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Найбільш продуктивними авторами виявилися Agata Gadaleta, Sergio R. Atienza, які опублікували по 26 документів кожен (рис. 6). Третє місце посідає Andrea Brandolini з 19 публікаціями.

Однак про ранжуванні авторів за загальною кількістю цитувань вони розташувалися в іншому порядку (рис. 7).

Agata Gadaleta, роботи якої було процитовано 1008 разів, на першому місці і набагато випереджає інших топових авторів. Після неї розташувалася трійка авторів Pasquale De Vita, Antonio Blanco і Anntonella Pasqualone, роби яких було процитовано 682, 670 та 590 разів відповідно. Sergio R. Atienza опинився на 5-му місці з загальною кількістю цитувань 519.

Рис. 6 Найбільш продуктивні автори в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Рис. 7 Найбільш цитовані автори в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Теплові карти на рис. 8 і 9 відображають найбільш продуктивні і найбільш цитовані організації, які працювали над проблемами каротиноїдів твердої пшениці. Очевидно, що Spanish National Research Council посідає перше місце як за кількістю публікацій, так і за кількістю цитувань, проте 2-ге, 3-тє і далі місця розташувалися по іншому. University of

Bari (Італія) на 2-му місці за кількістю публікацій, але 2-ге місце за кількістю цитувань посідає Agricultural Research Service (США). Також за кількістю цитувань виділяється National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE, Франція).

Рис. 8 Найбільш продуктивні організації в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Рис. 9 Найбільш цитовані організації в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Теплові карти на рис. 10 та 11 дають уявлення про публікаційну активність країн в тематичі «каротиноїди твердої пшениці». Лідером за кількістю публікацій очікувано

стала Італія з США та Китаєм на 2-му та 3-му місцях відповідно. А от за загальною кількістю цитувань лідерами є США з Італією і Індією на 2-му та 3-му місцях відповідно.

Рис. 10 Найбільш продуктивні країни в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Рис. 11 Найбільш цитовані країни в тематичі «каротиноїди твердої пшениці»

Аналіз в Lens.org також дозволяє відсортувати документи за кількістю цитувань і виділити найбільш впливові публікації. Слід зауважити, що найбільш цитовані роботи були присвячені ні каротиноїдам в зерні твердої пшениці *per se*, а охоплювали ширший спектр наукових проблем. Так, найбільш цитованою

роботою (3335 цитувань) була стаття Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N. et al. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. *Agron. Sustain. Dev.* 29, 185–212 (2009). <https://doi.org/10.1051/agro:2008021>, це огляд, в якому розглядаються механізми посухостійкості рослин, вплив посухи на ріст,

фенологічні періоди та біохімічні процеси в рослинах, а також способи моделювання відповіді рослин на посуху. В очі впадає те, що у нашому аналізі найбільш цитований автор (Agata Gadaleta) і найбільш цитована публікація (Faroq et al. (2009)) не збігаються. Така ситуація не є унікальною в бібліометричних аналізах. Це можна пояснити тим, що Faroq et al. — це команда, яка створила надзвичайно впливовий, "хітовий" огляд, але в нашому наборі даних може бути лише ця одна їхня публікація. Тому загальні рахунки окремих авторів команди можуть бути низькими, бо вони прив'язані лише до цієї статті. В той же час Agata Gadaleta — це автор, яка, можливо, має багато публікацій, хоча жодна з яких не є такою популярною, як робота Faroq et al. Проте, їхня сукупна кількість цитувань є більшою, ніж сума цитувань будь-якого іншого автора у нашому наборі даних. Іншим прикладом такої ситуації є огляд Ashraf, M., Harris, P.J.C. Photosynthesis under stressful environments: An overview. *Photosynthetica*, 2013;51:163–190. (1646 цитувань), де розглядається засоленості, посухи та спеки на фізіологічні, біохімічні та молекулярні процеси в рослинах, і огляд Araus J.L., Slafer G.A., Reynolds M.P., Royo C. Plant breeding and drought in C3 cereals: what should we breed for? *Ann Bot.*, 2002;89(7):925-940. (1157 цитувань), де обговорюються фізіологічні детермінанти змін врожайності зернових культур, які використовують цикл Кальвіна для фіксації вуглекислого газу під час фотосинтезу, під впливом посухи, типи посухостійкості (уникнення стресу дефіциту води, толерантність до такого стресу) та ознаки, за якими можлива ефективна селекція на стійкість до посухи. Також до високоцитованими є огляди, присвячені стратегіям стійкості рослин до посухи:

Parihar P., Singh S., Singh R., Singh V.P., Prasad S.M. Effect of salinity stress on plants and its tolerance strategies: a review. *Environ Sci Pollut Res Int.*, 2015;22(6):4056-4075. (процитовано 1105 разів) та Acosta-Motos J.R., Ortuño M.F., Bernal-Vicente A., Diaz-Vivancos P., Sanchez-Blanco M.J., Hernandez J.A. Plant Responses to Salt Stress: Adaptive Mechanisms. *Agronomy*, 2017;7(1):18. (1080 цитувань).

Висновки

Завдяки проведеній бібліометричній оцінці охарактеризовано динаміку та регіональні особливості публікаційної діяльності в сфері досліджень каротиноїдів твердої пшениці, виявлено найбільш впливові журнали, провідні установи та авторів, а також проаналізовано найбільш цитовані публікації. Найбільшу кількість цитувань отримали не експериментальні статті з результатами досліджень каротиноїдів твердої пшениці, а огляди, присвячені широким проблемам стійкості, біохімії, фізіології та селекції рослин. Підкреслюються розбіжності при аналізі за різними бібліометричними показниками, а саме кількістю публікацій і кількістю цитувань, найбільш цитованими авторами та найбільш цитованими документами.

Подяка

НДР виконувалася за рахунок бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення проведення державними науковими установами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації (номер державної реєстрації 0125U003530).

References

1. Boyacioglu, H. (2017). Global durum wheat use trending upward. World-Grain.com. <https://www.world-grain.com/articles/8777-global-durum-wheat-use-trending-upward>
2. Hentschel, V., Kranl, K., Hollmann, J., Lindhauer, M. G., Böhm, V. M., & Bitsch, R. (2002). Spectrophotometric determination of yellow pigment content and evaluation of carotenoids by high-performance liquid chromatography in durum wheat. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(23), 6663–6668. <https://doi.org/10.1021/jf025701p>
3. Digesù, A. M., Platani, C., Cattivelli, L., Mangini, G., & Blanco, A. (2009). Genetic variability in yellow pigment components in cultivated and wild tetraploid wheats. *Journal of Cereal Science*, 50(2), 210–218. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2009.05.002>
4. Subira, J., Peña, R. J., Álvaro, F., Ammar, K., Ramdani, A., & Royo, C. (2014). Breeding progress in the pasta-making quality of durum wheat cultivars released in Italy and Spain during the 20th Century. *Crop & Pasture Science*, 65(1), 16–26. <https://doi.org/10.1071/CP13238>
5. Groth, S., Wittmann, R., Longin, C. F. H., & Böhm, V. (2020). Influence of variety and growing location on carotenoid and vitamin E contents of 184 different durum wheat varieties (*Triticum turgidum* ssp. durum) in Germany. *European Food Research and Technology*, 246, 2079–2092. <https://doi.org/10.1007/s00217-020-03557-1>
6. Fratianni, A., Giuzio, L., Di Criscio, T., Zina, F., & Panfili, G. (2013). Response of carotenoids and tocopherols of durum wheat in relation to water stress and sulfur fertilization. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 61(11), 2583–2590. <https://doi.org/10.1021/jf304168r>
7. Requena-Ramírez, M. D., Rodríguez-Suárez, C., Hornero-Méndez, D., & Atienza, S. G. (2024). Durum wheat at risk in a climate change scenario: The carotenoid content is affected by short heat waves. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 72(37), 20354–20361. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c05718>
8. Requena-Ramírez, M. D., Rodríguez-Suárez, C., Flores, F., Hornero-Méndez, D., & Atienza, S. G. (2022). Marker-trait associations for total carotenoid content and individual carotenoids in durum wheat identified by genome-wide association analysis. *Plants*, 11(15), 2065. <https://doi.org/10.3390/plants11152065>
9. Colasuonno, P., Marcotuli, I., Blanco, A., Maccaferri, M., Condorelli, G. E., Tuberosa, R., Parada, R., de Camargo, A. C., Schwember, A. R., & Gadaleta, A. (2019). Carotenoid pigment content in durum wheat (*Triticum turgidum* L. var durum): An overview of quantitative trait loci and candidate genes. *Frontiers in Plant Science*, 10, 1347. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01347>
10. Oduro-Obeng, H. (2024). Bioaccessibility of dietary carotenoid compounds assessed from durum wheat [Doctoral thesis, University of Manitoba]. MSpace Institutional Repository. <https://mspace.lib.umanitoba.ca/server/api/core/bitstreams/7ad79168-43a5-4bb3-9d2e-0a94b153581d/content>
11. Mellado-Ortega, E., & Hornero-Méndez, D. (2017). Effect of long-term storage on the free and esterified carotenoids in durum wheat (*Triticum turgidum* conv. durum) and tritordeum (\times Tritordeum Ascherson et Graebner) grains. *Food Research International*, 99(Pt 2), 877–890. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.05.012>
12. Mellado-Ortega, E., Atienza, S. G., & Hornero-Méndez, D. (2015). Carotenoid evolution during postharvest storage of durum wheat (*Triticum turgidum* conv. durum) and tritordeum (\times Tritordeum Ascherson et Graebner) grains. *Journal of Cereal Science*, 62, 134–142. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2015.01.006>
13. Requena-Ramírez, M. D., Rodríguez-Suárez, C., Hornero-Méndez, D., & Atienza, S. G. (2024). Lutein esterification increases carotenoid retention in durum wheat grain. A step further in breeding and improving the commercial and nutritional quality during grain storage. *Food Chemistry*, 435, 137660. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137660>
14. Atienza, S. G., Ballesteros, J., Martín, A., & Hornero-Méndez, D. (2007). Genetic variability of carotenoid concentration and degree of esterification among Tritordeum (*Tritordeum Ascherson et Graebner*) and durum wheat accessions. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 55(10), 4244–4251. <https://doi.org/10.1021/jf070342p>
15. Rodríguez-Suárez, C., Requena-Ramírez, M., Hornero-Méndez, D., & Atienza, S. G. (2023). Towards carotenoid biofortification in wheat: Identification of XAT-7A1, a multicopy tandem gene responsible for carotenoid esterification in durum wheat. *BMC Plant Biology*, 23, 412. <https://doi.org/10.1186/s12870-023-04431-4>
16. Rodríguez-Suárez, C., Requena-Ramírez, M. D., Hornero-Méndez, D., & Atienza, S. G. (2024, September 22–27). Inter-specific breeding programs for increasing carotenoid content in wheat [Poster presentation]. 3rd International Wheat Congress, Perth, Australia. <https://wheatvivo.org/display/iwc-abstract-2024-poster-57>
17. Requena-Ramírez, M. D., Hornero-Méndez, D., Rodríguez-Suárez, C., & Atienza, S. G. (2021). Durum wheat (*Triticum durum* L.) landraces reveal potential for the improvement of grain carotenoid esterification in breeding programs. *Foods*, 10(4), 757. <https://doi.org/10.3390/foods10040757>

18. Mulugeta, B., Tesfaye, K., Ortiz, R., Geleta, M., Haileselassie, T., Hammenhag, C., Hailu, F., & Johansson, E. (2023). Unlocking the genetic potential of Ethiopian durum wheat landraces with high protein quality: Sources to be used in future breeding for pasta production. *Food and Energy Security*, 12(6), e511. <https://doi.org/10.1002/fes3.511>
19. Stehno, Z., Paulíčková, I., Bradová, J., Konvalina, P., Capouchová, I., Mašková, E., & Pech, P. (2011). Evaluation of emmer wheat genetic resources aimed at dietary food production. *Journal of Life Sciences*, 5, 207–212.
20. Kumar, R. (2025). Bibliometric analysis: Comprehensive insights into tools, techniques, applications, and solutions for research excellence. *Spectrum of Engineering and Management Sciences*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.31181/sems31202535k>
21. Blanco, A. (2024). Structure and trends of worldwide research on durum wheat by bibliographic mapping. *International Journal of Plant Biology*, 15(1), 132–160. <https://doi.org/10.3390/ijpb15010012>
22. Pejić Bach, M., Pivar, J., & Fabac, R. (2024). Emerging trends in generative artificial intelligence: Insights from patent analysis using Lens.org toolkit. In: *ITIS 2024 BOOK OF PROCEEDINGS: "Harnessing the power of big data for green and digital transition"* (pp. 151–160). University of Rijeka.
23. Jefferson, O., Lang, S., Williams, K., Koellhofer, D., Ballagh, A., Warren, B., Schellberg, B., Sharma, R., & Jefferson, R. (2021). Mapping CRISPR-Cas9 public and commercial innovation using The Lens institutional toolkit. *Transgenic Research*, 30, 10-18. <https://doi.org/10.1007/s11248-021-00237-y>

Надійшла до редакції 02.10.2025 р.; переглянуто 05.10.2025 р.; прийнято до друку 02.12.2025 р.

Життєвий та творчий шлях Володимира Івановича ХУДОЄРКА (до 90-річчя від дня народження)

Володимир Іванович Худоєрко народився 28 жовтня 1935 р. на станції Леушківська Ново-Леушківського району Краснодарського краю у родині держслужбовців.

У середині 1950 років родина переїхала до Полтави, де у 1954 р. Володимир закінчив середню школу. Того ж року В.І. Худоєрко вступив до Полтавського сільськогосподарського інституту на агрономічний факультет, який успішно закінчив у 1959 р. Цього ж року йому запропонували посаду головного агронома навчального дослідного господарства Лозівка Полтавського сільськогосподарського інституту. В серпні 1960 р. у зв'язку зі скороченням штату у господарстві В.І. Худоєрко залишив цю роботу й перейшов на посаду старшого наукового співробітника відділу насінництва Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції. В грудні цього ж року закінчив курси підвищення кваліфікації Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції і генетики. З травня 1961 р. до липня 1962 р. перебував у тривалому відрядженні в республіці Куба. З серпня до листопада 1962 р. працював на посаді завідувача відділу насінництва Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції.

У 1963 р. В.І. Худоєрко переїхав до Харкова й вступив до аспірантури Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції і генетики. Керівником Володимира Івановича став видатний вітчизняний вчений у галузі селекції та насінництва кукурудзи професор Василь Овсійович Козубенко. Перші наукові праці В.І. Худоєрка були присвячені культурі кукурудзи. В 1967 р. молодий вчений закінчив аспірантуру й того ж року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Новий етап творчої і організаційної роботи В.І. Худоєрка був пов'язаний з прийнятим у 1972 році рішенням Президії ВАСГНІЛ щодо створення в Українському НДІРСіГ ім. В.Я. Юр'єва лабораторії селекції озимого жита. Її першим завідувачем і став В.І. Худоєрко. Культурі озимого жита він присвятив все своє подальше життя.

На той час усі сорти озимого жита були високорослими і нестійкими проти вилягання. Тому Володимир Іванович одразу ініціював розробку програми створення принципово нових сортів жита з короткою і стійкою проти вилягання соломиною. В.І.Худоєрко розробив методики селекції озимого жита з використанням домінантних донорів короткостеблистості та селекції синтетичних сортів озимого жита. Новим етапом селекції озимого жита стало створення в 1978 р. принципово нового сорту Харківське 78 (автори: В.І. Худоєрко, І.А. Панченко, Л.В. Бондаренко, В.Д. Кобилянський, М.К. Ковальов). Це перший в Україні короткостеблій сорт з високою стійкістю до вилягання та повністю придатний до індустриальних технологій вирощування цієї культури. В основу селекційної роботи покладені насичуючі схрещування з подальшим одержанням гомозиготних за висотою стебла форм методами інцухту та аналізуючих парних схрещувань. За висотою рослин Харківське 78 було на 35-40% нижчим від сортів Харківське 55 і Харківське 60, значно

(на 1,5-2,0 т/га) перевищувало їх за врожайністю, не вилягало і не поступалося за зимостійкістю, посухостійкістю та іншими господарсько-цінними ознаками.

Одночасно В.І. Худоєрко займався й селекцією кормового жита. Методами гібридизації складних тетраплоїдних популяцій, безперервних індивідуальних і рослинних доборів в 1976 р. створено високогетерозисний і гетерогенний тетраплоїдний сорт Кормове 51 (автори В.І. Худоєрко, Л.В. Бондаренко, І.А. Панченко, Б.О. Весна). Сорт з 1981 р. широко районований в Україні та за її межами. Його важливими особливостями стали висока врожайність зеленої маси (до 35,0 т/га), ранньостиглість і хороша насіннєва продуктивність (до 4,5 т/га).

Вчений розробив методики селекції озимого жита з використанням доміантних донорів короткостебловості та селекції синтетичних сортів жита озимого; провів порівняльне вивчення методів оцінки комбінаційної здатності та разом з німецьким професором Х. Мюлером розробив метод політопкроса.

В.І. Худоєрко – автор першого в Україні короткостеблого стійкого до вилягання сорту Харківське 78, укісного сорту Кормове 51, а також, перших у колишньому СРСР синтетичних короткостеблових сортів Харківське 88, Харківське 95 та Харківське 98. Він є співавтором сорту Красавка, який було перейменовано на Пам'ять Худоєрка, що з 2011 р. й донині був національним стандартом. У доробку В.І. Худоєрка 10 авторських свідоцтв на сорти озимого жита, свідоцтво на «Спосіб отбора родоначальных растений озимой ржи».

Під керівництвом В. І. Худоєрка було розпочато селекцію зі створення гібридів жита озимого з використанням донорів самофертильності та чоловічої цитоплазматичної стерильності. Селекціонерами і генетиками відділу озимого жита створені перші експериментальні гібриди на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС). В результаті плідної співпраці з генетиками створено гібриди першого покоління жита озимого Первісток, Юр'ївець та Слобожанець. Первісток став

вперше створеним гібридом на цій генетичній основі в країнах пострадянського простору, а Україна третьою країною у світі, де створено гібриди жита вітчизняної селекції. Передумови гібридної селекції озимого жита дозволили спланувати довгострокову програму одержання синтетиків і гібридів на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності і донора самофертильності. За цією програмою створено такі синтетичні сорти як Харківське 88 (автори: В.І. Худоєрко, І.А. Панченко, В.Д. Гулага), Харківське 95 (В.І. Худоєрко, В.Д. Гулага, О.О. Парасовченко, І.А. Панченко), Харківське 98 (В.І. Худоєрко, О.О. Парасовченко, В.С. Крайнюк, В.П. Дерев'янка), Хасто (В.І. Худоєрко, Д.К. Єгоров, В.З. Іодковський, О.О. Парасовченко, В.С. Крайнюк) Хамарка (В.І.Худоєрко, Д.К.Єгоров О.О. Парасовченко, В.С. Крайнюк, О.О. Белкін).

В.І. Худоєрко є автором книги «Озиме жито» і близько 100 наукових праць. Він брав участь в організації і проведенні міжнародних нарад у Німеччині, Угорщині, Польщі, Чехії, Румунії, Швеції. Чимало часу і зусиль Володимир Іванович віддавав громадській роботі. Він був головою селекційної секції вченої ради інституту, керівником секції із озимого жита і тритикале Південного відділення ВАСГНІЛ, головою Всесоюзної координаційної ради із озимого жита, національним куратором у науковій раді з селекції країн РЕВ, членом Європейської асоціації селекціонерів. Під його керівництвом працівники науково-дослідних установ Польщі та Німеччини проходили стажування, а студенти цих країн виробничу практику.

За багаторічну плідну наукову роботу, створення нових сортів В.І. Худоєрко нагороджений орденом “Дружби Народів” (1986), золотою (1987) і трьома срібними медалями ВДНГ СРСР, трьома бронзовими медалями ВДНГ України. У 1987 р. його ім'я занесене до алеї Трудової Слави на виставці досягнень народного господарства УРСР.

Значні наукові здобутки та численні заслуги В. І. Худоєрка залишили яскравий слід у вітчизняній селекції і продовжують жити в пам'яті багатьох його послідовників.

Помер Володимир Іванович Худоєрко 16 лютого 2008 року, похований у Харкові.

Д. К. Єгоров, В. М. Ожерельєва, Н. Ю. Єгорова
Інститут рослинництва ім. В.Я Юр'єва НААН України, Харків, Україна

BTPATH HAYKH | OBITUARIES

In Memoriam of George Fedak

On June 11, 2025, George (Yurii Dmytrovych) Fedak, an outstanding Ukrainian and Canadian scientist, geneticist, and breeder, and one of the executive editors of the journal "Plant Breeding and Seed Production," passed away.

He was born on December 28, 1940, in the province of British Columbia, into a family of immigrants from Galicia who arrived in Canada at the beginning of the 20th century. He received a Bachelor's degree with honours in Crop Science in 1963 and a Master's degree from the University of Saskatchewan in 1965. In 1969, George Fedak earned his Ph.D. in Cytogenetics from the University of Manitoba, and in 1970, he received a postdoctoral fellowship at Agriculture and Agri-Food Canada in Ottawa.

Professor George Fedak made fundamental scientific and practical contributions in fields such as: wide (inter-specific and inter-generic) hybridization of plants, search for and introduction of new genes from wild species into breeding, molecular genetics and molecular cytology, Quantitative Trait Loci (QTL) in doubled haploid populations from tissue culture, pyramiding of disease resistance genes, etc. He developed state-of-the-art methods for plant haploid production and studies of haploid populations using molecular markers, methods for preserving embryo viability (embryo rescue) in wide crosses, and induction of chromosomal recombinations in callus culture. His theoretical studies were directly implemented in breeding practice, resulting in several Canadian barley varieties created with his participation. Through wide crosses, he developed unique genetic plasma, which was used in breeding programs for Fusarium resistance.

George Fedak authored over 200 scientific papers published in renowned scientific journals and eight chapters in collective monographs. He was an expert for the Genetics Society of Canada and the Committee on Plant Genetic Resources, and the research coordinator for the genetic mapping of barley chromosome 7 for the International Barley Genetic Coordination Committee. Dr. Fedak served as a professor at the Universities of Manitoba and Guelph, a scientific supervisor for Ph.D. students, and a reviewer of doctoral dissertations for the Universities of

Laval, Guelph, Manitoba, and McGill, the Swedish University of Agricultural Sciences, and the Ministry of Education of China. He was also a member of the Research Support Committee for Barley and Oats, the Ontario Wheat Producers, and others.

Dr. Fedak served as a professor at the Universities of Manitoba and Guelph, a scientific supervisor for Ph.D. students, and a reviewer of doctoral dissertations for the Universities of Laval, Guelph, Manitoba, and McGill, the Swedish University of Agricultural Sciences, and the Ministry of Education of China. He was also a member of the Research Support Committee for Barley and Oats, the Ontario Wheat Producers, and others.

Dr. Fedak's work was highly recognized by prominent Canadian governmental institutions. He received a certificate from Agriculture and Agri-Food Canada for exceptional scientific and technological research on the "Oat Genome Project" funded by the Quaker Oats Co. foundation, and an award for exceptional research and innovation as a member of the Oat Genome Mapping Project. The scientist's merits in genetics were highly appreciated with a Presidential Award from the Genetics Society of Canada.

In 2018, he was awarded the Vernadsky Gold Medal by the National Academy of Sciences of Ukraine for outstanding achievements in natural, technical, and socio-humanitarian sciences. In 2023, Agriculture and Agri-Food Canada named an oat variety "AAC Fedak" in his honor.

The high international authority and recognition of George Fedak are evidenced by his invitations to serve as Co-Chair at international barley genetic symposia held in Edinburgh, Scotland, UK (1981); Okayama, Japan (1986); and Helsingborg, Sweden (1992). George Fedak was also an expert and consultant for the globally renowned organization, IAEA/FAO, on the use of radiation mutagenesis to obtain plant mutations suitable for use in agriculture. The scientist was repeatedly an honorary guest at international symposia held in the USSR (in Moscow, Kharkiv, and Leningrad (now Saint Petersburg)) and later in independent Ukraine (in Kyiv, Kharkiv, and Odesa). George Fedak maintained close ties with the scientific community of Ukraine. He was a member of the editorial boards of several

Ukrainian scientific journals and provided substantial informational support to Ukrainian biologists by regularly supplying them with important scientific periodicals, such as the journals "Genome" and "Canadian Journal of Plant Pathology."

For many years, Dr. Fedak served as an Associate Editor for the well-known scientific journal "Genome," a member of the Editorial Boards of "Wheat Information Service" and the international scientific journal "Cytology and Genetics" published in Ukraine, one of the executive editors of our collection "Plant Breeding and Seed Production," and a member of the Editorial Board of "Plant Genetic Resources," also published by the Yuriev Plant Production Institute of NAAS of Ukraine.

George Fedak was proud of his Ukrainian descent and was a true patriot of Ukraine, providing all possible support to the country and its people. The bright memory and invaluable scientific legacy of George Fedak will forever remain the heritage of Ukraine and the entire world.

V. V. Kyrychenko, R. L. Bohuslavskiy

Yuriev Plant Production Institute of NAAS, Kharkiv, Ukraine

In Memoriam of Professor Dragan Škorić

The outstanding sunflower geneticist and breeder, Dragan Škorić, has passed away. Academician, Chairman of the Academic Committee for Village Affairs of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Professor Dragan Škorić, left this world at the age of 88—he was born in 1937 in Korenica, Croatia.

He led the educational course at the University of Novi Sad for a long time and was involved in the training of many generations of agronomists. Together with his students and colleagues from the Institute of Field and Vegetable Crops (Novi Sad, Serbia), he published more than 400 scientific papers, including 5 monographs, in which he revealed the importance of sunflower initial breeding materials, the methodology of breeding this crop, the impact of interactions of individual genetic systems on the development of quantitative traits, and the genetics of specific determinants of the crop's resistance to biotic factors.

Academician D. Škorić successfully implemented the idea of utilizing the heterosis effect in sunflower. By creating over 150 different hybrids varying in vegetation period, he achieved a

genetic potential yield of six tons per hectare in the subtropical climate. D. Škorić's original research and his active informational work in many countries worldwide contributed to revealing the potential of the major oilseed crop, which is capable of delivering significant economic results.

Dragan Škorić succeeded in gathering a circle of like-minded breeders, phytopathologists, geneticists, biochemists, and plant scientists for in-depth research into the genetic foundations of sunflower breeding. This resulted in significant practical outcomes, including the expansion of this crop into areas where sunflower had not been grown previously.

The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine accepted Dragan Škorić into its ranks, electing him as a Foreign Full Member. His scientific achievements in sunflower genetics and breeding are of great importance for the development of Ukrainian breeding science, with the representatives of which he maintained long-standing, close creative ties.

Eternal memory to the great scientist!

V. V. Kyrychenko

Yuriev Plant Production Institute of NAAS, Kharkiv, Ukraine

CONTENTS

ORIGINAL ARTICLES

- Dobrenkyi O. A., Avramenko S. V.*
Yield of sunflower hybrids depending on doses of insurance herbicides in the Steppe of Ukraine 6
- Bilyk V. V., Chuiko D. V.*
Breeding assessment of inbred sunflower lines by a set of economic traits and resistance to *Orobanche cumana* 19
- Shchechenko R. S., Shchypak H. V.*
Agrobiological characteristics of winter triticale cultivars intended for baking industry 34
- Serhiienko O. V., Shabetia O. M., Serhiienko M. B., Ilinova Ye. M., Lokoida K. I., Dioloh D. O.*
A new hybrid 'Kirodar F1' for expanding the domestic assortment of heterotic watermelon hybrids 46
- Riabovol Ia. S., Novak Zh. M., Kulyk V. P.*
Temporal evolution of bean breeding in Ukraine 57

REVIEWS

- Holyk O. V., Relina L. I., Liubych V. V.*
Carotenoids of durum wheat: Bibliometric analysis of literature from Lens.org 71

SCIENTISTS

- Yegorov D. K., Ozherelyeva V. M., Yegorova N. Yu.*
The life and creative path of Volodymyr Ivanovych Khudoerko (to the 90th Anniversary of his birth) 82

OBITUARIES

- Kyrychenko V. V., Bohuslavskiy R. L.*
In Memoriam of George Fedak 84
- Kyrychenko V. V.*
In Memoriam of Professor Dragan Škorić 86

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Добренький О. А., Авраменко С. В. Урожайність гібридів соняшнику залежно від доз страхових гербіцидів в умовах Степу України	6
Білик В. В., Чуйко Д. В. Селекційна оцінка інбредних ліній соняшнику за комплексом господарських ознак і стійкістю до <i>Orobanche cumana</i>	19
Щеченко Р. С., Щипак Г. В. Агробіологічна характеристика сортів озимого тритикале для використання у хлібопекарській промисловості	34
Сергієнко О. В., Шабетя О. М., Сергієнко М. Б., Ільїнова Є. М., Локойда К. І., Дьолог Д. О. Новий гібрид Кіродар F1 для розширення вітчизняного сортименту гетерозисних гібридів кавуна	46
Рябовол Я. С., Новак Ж. М., Кулик В. П. Динаміка селекції квасолі в Україні	57

ОГЛЯДИ

Голік О. В., Реліна Л. І., Любич В. В. Каротиноїди твердої пшениці: бібліометричний аналіз літератури з наукометричної бази Lens.org	71
--	----

SCIENTISTS

Єгоров Д. К., Ожерельєва В. М., Єгорова Н. Ю. Життєвий та творчий шлях Володимира Івановича ХУДОЄРКА (до 90-річчя від дня народження)	82
---	----

ВТРАТИ НАУКИ

Kyrychenko V. V., Bohuslavskiy R. L. In Memoriam of George Fedak	84
Kyrychenko V. V. In Memoriam of Professor Dragan Škorić	86

Наукове видання

Селекція і насінництво

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

Заснований у 1964 році

Випуск 128

Публікуються результати досліджень у галузі селекції, генетики, рослинництва, фізіології, якості зерна, рослинних ресурсів, насінництва, насіннезнавства та сортознавства.

Відповідальний за випуск Колупаєв Ю. Є.

Англійський переклад Реліна Л. І.

Комп'ютерна верстка: Понуренко С. Г.

Формат 60×84 $\frac{1}{8}$

Тираж 50

Ціна договірна